

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

II Международная научно-практическая конференция

**ПРИОРИТЕТЫ МИРОВОЙ НАУКИ:
ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ**

1 том

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

28 января 2019 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

DOI 10.5281/zenodo.2556560

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия: сборник материалов II Международной научно-практической конференции (28 января 2018 г.), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 124 с.

ISBN 978-5-6040063-8-2

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные приоритетам мировой науки.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области технических, гуманитарных, естественных и медицинских наук, информационных технологий, горного дела, геодезии, строительства и архитектуры, сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности, экономики, юриспруденции.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

**ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУЛЬТИМЕДИИ И WEB-ТЕХНОЛОГИЙ
APPLICATION OF MULTIMEDIA FOR IMPROVEMENT OF GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS WITH USE OF MULTIMEDIA AND WEB
TECHNOLOGIES**

Борзов В.С. – студент
Научный руководитель – Шарова И.С. к.г.н
*Астраханский государственный университет (АГУ)
Россия, г. Астрахань.*

Аннотация

В статье объясняется причина популяризации мультимедийных технологий. При в интересные интерактивные картографические произведения, для более доступного восприятия и понимания пользователями.

Ключевые слова

Мультимедиа, ГИС, картографические произведения, пространственные данные.

В современном мире всё большее развитие получает мультимедийная информационная технология. Само понятие «мультимедиа» появилось в России только в конце 80-х гг. XX века, благодаря совершенствованию технических и программных систем, и довольно быстро внедрилось во все сферы деятельности человека, не исключив и картографию. Именно благодаря использованию мультимедийных средств и технологий, картографические данные стали более простыми для восприятия, что, посредством внедряемых звуковых эффектов, видеографики, анимации и интернет-ссылок, увеличило поток информации воспринимаемой потребителем. [6]

В геонауках широко распространились и укрепились, так называемые, ГИС – геоинформационные системы – специальные человеко-машинные, аппаратно-программные комплексы, отвечающие за сбор, обработку, передачу и распространение пространственных данных. Главным образом, ГИС предназначены для создания новых и использования уже существующих картографических произведений электронного формата. [1]

Кардинально новые Web-ГИС и мультимедиа-технологии позволяют превращать пространственно-координированные данные в интересные интерактивные картографические произведения, более доступные для восприятия и понимания пользователем, нежели работы традиционного образца. Изменениям подверглись и методики преподавания картографических дисциплин. В связи с активной информатизацией, данные технологии нуждаются в преобразении устройства образовательного процесса и высшей школы.

Благодаря инновациям в сфере информационных технологий, стал возможным перенос во всемирную сеть не только справочной информации, но и пространственного материала различных форматов. Таким образом, вся масса информации легче подвергается редактированию и становится интерактивной.

Следовательно, одной из первоочередных задач картографии является создание картографических произведений инновационного образца, который будет сочетать в себе все новейшие технологии. [5]

На данный момент мультимедийные технологии уже завоевали большую популярность благодаря массе возможностей, позволяющих делать контент более интерактивным и удобным для пользования и восприятия в целом.

Это возможности:

- Хранения большого количества разноформатной информации на общем носителе;
- Приближения изображения, т.е. детализация отдельных его частей;
- Сопоставления изображения и его обработки при помощи различных программных средств с научно-исследовательскими или познавательными целями;
- Выделения в приложенном к изображению сопроводительном материале ключевых понятий, нуждающихся в пояснении, привязка к ним гиперссылок, визуальных и аудиофайлов;
- Непрерывного аудиосопровождения (музыкального или иного существующего формата) визуального ряда;
- Использования видеоматериалов, функции стоп-кадра и покадровой разбивки видеофрагментов;
- Применения анимационных техник обработки образов и включения их в содержание баз данных (сопровождение текстового документа пояснительной анимационной графикой);
- Связи с Интернетом;
- Создания продукта при помощи различных приложений;
- Формирования личных наборов выбранной из всей предоставляемой продуктом информации;
- Структурирования содержания работы в анимированном формате слайд-шоу или путеводителя с аудиосопровождением; разбавление информационного массива работы игровыми мультимедийными вставками со справочным материалом;
- Свободной навигации среди потока данных. [4]

Своего рода «лицом» Интернета давно уже стал Web-сервер. Своей простотой использования, удобством интерфейса, логичностью и лаконичностью, своей доступностью для пользователей различной степени вовлеченности в научно-технический прогресс он давно заслужил всеобщее признание. Согласно некоторым расчетам, в настоящее время, число существующих Web-страниц, формирующих информационную базу всех Web-серверов превосходит 50 млрд единиц. Привыкнув к системе Web-серверов, пользователь не готов к использованию альтернативных методов работы с информационными системами и базами данных различной направленности, по-прежнему прибегая к помощи различных Web-браузеров – читателей гипертекстовых страниц. Именно поэтому, в современной сфере технологий, все крупные компании, специализирующиеся на создании и совершенствовании ГИС и СУБД обеспечения, непременно оснащают свой продукт программным модулем, имеющим возможность поддерживать «клиент-сервер» технологию, в работе которой предусмотрены как раз привычные взору HTML страницы.

Отличительной чертой WebGIS-технологии является «связь» между собой геоданных, распределённых по всей поверхности земного шара, что делает их более доступными для совместного использования. Именно таким данным, в своё время присвоил термин «Распределённой Географической Информации» (Distributed Geographic Information) Брэндон Плеве (Brandon Plewe). Главным преимуществом современных WebGIS-технологий является их доступность для среднестатистического пользователя. То есть появляется возможность использования бесплатных широкодоступных программ и приложений, предоставляющих все средства для

активной и продуктивной работы с геоданными без приобретения особых дорогостоящих, сложных для восприятия профилированных и специализированных программных средств. По-прежнему необходимыми остаются только Web-браузеры, содержащие стандартный или узконаправленный пакет программных приложений, свободно и, преимущественно, бесплатно распространяемых в Интернете.[2]

При создании распределённых приложений с использованием web-технологий, в подавляющем большинстве случаев, за основу берётся многоуровневая архитектура приложений, которая, в свою очередь, предусматривает построение между заказчиком, реализующим пользовательский интерфейс, и сервером баз данных сервера приложений, который берёт на себя ответственность за обеспечение механизмов выполнения транзакций, разделение и сортировку уровней доступа.

Гипертекстовый подход, подразумевающий выполнение стандартным web-браузером роли клиентского приложения, является основой всех web-технологий. Такой подход заметно увеличивает численность клиентской базы ГИС и позволяет отказаться от приобретения дорогостоящего узконаправленного авторизованного программного обеспечения и пространственных данных. В процессе разработки онлайн ГИС-приложений, принимают участие разноплановые технологии формирования динамических web-страниц. [3]

Список литературы:

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 259.
2. Геоинформатика: Учеб. для студ. вузов / Е.Г.Капралов, А. В. Кошкарёв, В. С. Тикунов и др.; Под ред. В. С.Тикунова. — М: Издательский центр «Академия», 2005. — 480 с.
3. Геокадов А.В. Geonet – почему нет? // Информационный бюллетень ГИС – Ассоциации Москва, 1998. №4
4. Использование мультимедийных технологий в библиотеке [Текст]: информ.-метод. дайджест / сост. И. М. Хвостенко ; Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2012. – 68 с.
5. Ракунов, В.А. Метод визуализации данных в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Сб. матер. региональной научно-методич. конф. Единое информационно-образовательное пространство – основа инновационного развития вуза – СГГА, Новосибирск, 2011. – С.77 – 78
6. Тикунов, В.С. Мультимедиа в географии [Текст] / В.С. Тикунов // Вестн. МГУ. Сер. География. – 1995. –№ 5. – С. 47-52.
7. Шарова И.С. Использование qr-кодов в туризме / Надырова А.Е., Бигалиев Е.В., Шарова И.С.// В сборнике: Туризм и рекреация: инновации и ГИС-технологии Материалы VII Международной научно-практической конференции. 2015. С. 31-34.

МЕЖЕВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (БПЛА)

Даниленко И.И. - магистрант
Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск

Аннотация

При установлении (восстановлении) границ земельных участков с помощью электронных тахеометров и GNSS-приёмников наряду с традиционными геодезическими методами в геодезическом производстве все чаще начинает использоваться лазерное и цифровое оборудование, внедряется в практику камеральная обработка данных дистанционного зондирования и материалов аэрофотосъемки, на основании этого тема статьи, а также вопросы, связанные с межеванием беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), способными обеспечить получение аэроснимков с высоким разрешением и точностью, является актуальными и востребованными.

Ключевые слова

Межевание, беспилотные летательные аппараты, лазерное и цифровое оборудование, аэроснимки.

Межевание беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в сравнении с геодезическими методами является перспективным при выполнении съемки малообжитых районов, межевании труднодоступных и небольших населенных поселков; обводнённых карьеров в пределах городской черты; при решении спорных земельных вопросов, мониторинге и контроле за площадями землепользований, владельцы которых умышленно занижают размеры своего земельного участка для уменьшения платы земельного налога в бюджет.

Несомненными достоинствами межевания беспилотными летательными аппаратами самолетного или вертолетного типа являются:

- а) высокая точность определения координат земельных участков сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта и связи;
 - б) эффективность при межевании крупных участков площадью более 60 гектар
- Недостатки межевания беспилотными летательными аппаратами:
- а) высокая стоимость программного обеспечения и оборудования;
 - б) проблемы с решением вопросов регистрации, сертификации и условий эксплуатации оборудования межеванием беспилотными летательными аппаратами;
 - в) отсутствия кадров и нормативно-технической основы для выполнения землеустроительных работ беспилотными летательными аппаратами.

В состав работ по межеванию беспилотными летательными аппаратами входят: подготовительные, полевые и камеральные работы.

Подготовительные работы обеспечивают формирование блока исходных данных; на данном этапе осуществляют сбор материалов дистанционного зондирования и космической съемки, сведений из Единого государственного реестра по запрашиваемым земельным участкам, району работ.

Полевые работы включают аэрофотосъемку границ земельного участка беспилотными летательными аппаратами (Crop Cam, Supercam-350F и др.) и полевого обследования данных земельных участков.

Внешний вид беспилотного летательного аппарата Supercam-350F

представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Беспилотник Supercam-350F

Параметры съемки (высота фотографирования, фокусное расстояние камеры, продольное и поперечное перекрытия снимков) влияет на точность и детальность получаемой информации.

Съемку с помощью беспилотных летальных аппаратов стараются выполнять в солнечную погоду, однако и плохие погодные условия качество съемки не ухудшают.

На беспилотных летальных аппаратах устанавливают камеру с короткофокусным объективом, которая обеспечивает наибольший захват площади одним снимком и отвечает требованиям наибольшей информативности.

Высоту съемки беспилотными летальными аппаратами определяют по формуле:

$$H = f L / l (1)$$

где f – фокусное расстояние съемочной камеры; L – пространственное разрешение на местности; l – размер элемента матрицы цифровой камеры.

Далее по известным всем формулам для аэрофотосъемки определяют продольное P_x и поперечное P_y перекрытия снимков, базис фотографирования на местности B_x , расстояние между осями маршрутов B_y .

Пример результата построения блока снимков, полученных с помощью БПЛА приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Построение и уравнивание блока снимков

Камеральные работы заключаются в обработке аэрофотоснимков например в программном комплексе Photoscan или Талка, построение ортофотопланов данными комплексами на заданную территорию, создание цифровых моделей рельефа (ЦМР) или цифровых моделей местности (ЦММ), в анализе и сопоставлении фотосхем и ортофотопланов, построенных по ключевым точкам в программе MapInfo с данными городского кадастра недвижимости (ГКН) - для точного определения площади земельных участков, не поставленных на кадастровый учет.

На основании ряда научных исследований в области межевания беспилотными летательными аппаратами было установлено, что площадь земельного участка, определенная в программе MapInfo по фотосхеме, полученной с помощью беспилотников отличаются от площади по сведениям городского кадастра недвижимости на менее чем на 1% и от площади, полученной при помощи электронного тахеометра на 1,2%, следовательно данные с БПЛА в целом можно использовать для мониторинга объектов недвижимости и проведения кадастровых работ.

Не смотря на ряд существующих проблем, связанных с более широким применением беспилотников, за данной инновационной технологией - будущее, т.к. данная технология требует меньше затрат при ведении мониторинга с помощью GNSS - приемников, обеспечивают наилучшую точность в сравнении с космической съемкой, позволяет с легкостью выявить самовольно занятые земельные участки.

Список литературы:

1. Афанасьев П. П., Голубев И. С., Новиков В. Н. и др. Беспилотные летательные аппараты. Основы устройства и функционирования / под ред. И. С. Голубева, И. К. Туркина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. 656 с;
2. Ганин С. М. Беспилотные летательные аппараты. СПб. : ООО ТРК, 2013. 248 с;
3. Попова Л. Н. Применение беспилотных летательных аппаратов в условиях Крайнего Севера / Л. Н. Попова // Молодой ученый. – 2016. – №24. — С. 105-108;
4. Применение беспилотных аппаратов / [Электронный ресурс]. – URL: <https://bespilotnikru/about-us/> (дата обращения: 25.04.2017).

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕГАПОЛИС» XXI ВЕКА

Зиннатов А.А. – студент 4 курса
*Елабужский институт Казанского федерального университета
Россия, г.Елабуга*

Аннотация

В статье раскрывается одно из приоритетных направлений дальнейшего социально-экономического развития городов, способное привести к созданию качественного нового уровня жизни населения при соответствующем подходе – парадигма «умного города».

Ключевые слова

«Умный» город, интеллектуальный потенциал, технология, управление, мобильность.

В рамках концепции Интернета вещей (InternetofThings, IoT) одно из наиболее популярных направлений развития индустриальных городов—это концепция «умный город» (SmartCity). Фундаментальным принципом «умного города» является внедрение

информационных технологий и объектов IoT в городскую среду. Ожидается, что такой подход позволит усовершенствовать систему управления и взаимодействия государства с обществом, повысит качество и эффективность работы городских служб данное внедрение качественно изменит жизнь населения.

В данном городе, главные подсистемы будут являться следующие направления деятельности:

1) Технологии. В умном городе всю совокупность общественных проблем решают с помощью инновационных технологий и при активном участии всего населения, муниципальных или региональных властей. Пилотные проекты по внедрению инновационных технологий в жизнь города уже давно существуют в городах Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Североамериканского континента. В России новые технологии также появляются во многих городах. Например, современные счетчики в квартирах, которые позволяют контролировать использование ресурсов, не только хозяевами квартиры, но и диспетчерами в центрах сбора.

2) Экологичность. Статус «умный» в европейских рейтингах присваивается городам, которые пошли по пути зеленого развития. Однако в России энергопотребление в жилых зданиях на 1 кв. м в десятки раз превышает показатели в развитых европейских странах.

3) Управление. Все подсистемы города: коммунальная, хозяйственная, транспортная и прочие сложны в управлении. Задача умного управления — с помощью единого информационного центра управления всеми подсистемами города эффективно и оперативно принимать необходимые решения. Необходимо уделять больше внимания, данному направлению, так как город имеет высокий риск формирования техногенных катастроф. На данный момент приоритетные отрасли умного управления — это медицина, транспорт, безопасность, ЖКХ, торговля и энергопотребление.

4) Мобильность. Общемировой тренд развития городов — это решение проблем с транспортом. Умная мобильность, внедрение интеллектуальных технологий, позволяет образовывать движение транспортного потока так, чтобы обеспечить жителям города максимальный комфорт и безопасность. Например, в Москве уже давно применяется термин ИТС (интеллектуальные транспортные системы). Так, табло на остановках общественного транспорта показывает время прибытия автобуса, а светофоры переключаются в зависимости от интенсивности транспортного потока.

5) Люди. Смарт город невозможен без умных людей, способных пользоваться всеми предложенными инновациями. Внедрение интеллектуальных технологий наиболее эффективно происходит в тех городах, в которых высок интеллектуальный уровень жителей.

Кроме того, важно отметить, что на практике имеется опыт строить такой тип городов с нуля, так, например, в Татарстане строят— СМАРТ Сити Казань. Столица Татарстана преобразуется в полноценный международный бизнес-центр с современными и комфортными условиями для жизни, работы и отдыха. По основным критериям:

— Население приблизительно составляет 58 800 человек.

— Прогнозируемый ежегодный туристический поток 337 000 человек.

Рабочих мест приблизительно около 39 000. К тому же единиц жилья — 16 620 Общая площадь строительства (GFA): 7 млн. кв.м. Однако стоимость подобных городов весьма ощутима, и создавать «умные города» с нуля решается не каждая страна. Как правило, инновационные технологии стараются внедрить в уже существующие городские системы. Статус «умного города» пытаются себе присвоить многие российские города. Например, Москва занимает в рейтингах мировых умных городов позицию между 20 и 30 местом. Если рассматривать небольшие города, то можно

выделить такой город как Елабуга, который также может пройти по данным критерием и стать умным городом. Елабуга одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей, которое является исторической достопримечательностью для многих туристов. Количество туристов с каждым годом только увеличивается. Население на 2017 год составляет 73 817 человек. Кроме того, важно отметить, открытие особо экономической зоны «Алабуга», которая расположена на площади 20 км² на территории Елабужского района. Поэтому, если брать во внимание данные уже развитые направления, то город Елабуга также в ближайшем времени может стать — Smartcity.

Таким образом, можно сделать вывод, что преобразование индустриальных городов в «умные» является общемировым трендом, а также реально достижимой перспективой для российских городов. В то же время переориентация в стратегии развития городов, мегаполисов и их агломераций предполагает кардинальную перестройку системы управления развитием муниципалитетов, которая включает в себя смену приоритетов, стандартов, критериев, целей и задач, показателей результативности и эффективности. Требуется иная оценка ресурсного потенциала территории, новые способы достижения поставленных целей. Однако, не стоит забывать, что смартизация включает в себе опасности. Так как любая технология уязвима — отключение электричества, сбой в банковской системе, взлом хакерами могут привести к большому ущербу. К тому же внедрение в человеческую жизнь новых технологий меняет уровень свободы человека, поэтому одна из задач современного человека — не допустить того, чтобы инновационные технологии превратились в средства тотального контроля.

Список литературы:

1. Г.В. Драч – Культурология: Учебник для вузов.— Спб.: Питер, 2016-384с.
- 2.Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2016. — 654 с.
3. <http://kazansmartcity.com/ru/what-is-kazan-smart-city/>

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Саусь А.А. – студент 4 курса,
Панченко В.В. – студент 4 курса,
Оплачко В.В. – студентка 4 курса,
*Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар*

Аннотация

Проведение судебной строительно - технической экспертизы является достаточно длительным и ответственным процессом и подразумевает выполнение определенных этапов, позволяющих в конечном итоге определить причины аварийных ситуаций или появления дефектов конструкций и узлов строительных объектов.

Ключевые слова

Судебная строительно - техническая экспертиза, эксперт, натурные исследования, осмотр строительного объекта, заключение эксперта.

Предметом расследования в рамках судебной строительно - технической экспертизы во многих случаях являются события, ставшие причиной аварийных ситуаций или появления дефектов конструкций и узлов строительных объектов.

Судебная строительно - техническая экспертиза при этом назначается с целью получения заключения эксперта - строителя по вопросам, прямо влияющим на установление истины по делу и вынесения правильного решения [1]. Являясь достаточно длительным процессом, судебная экспертиза включает в себя следующие этапы: назначение экспертизы, проведение исследования и, в некоторых случаях, оценка заключения.

В рамках первого этапа определяется перечень вопросов для эксперта, а также проводится сбор материалов для последующего исследования, при этом судом решается вопрос о целесообразности проведения строительно - технической экспертизы, после чего материалы для исследования направляются эксперту [2].

На этапе производства исследования в рамках судебной строительно - технической экспертизы при необходимости эксперт выполняет натурные обследования и выезжает на осмотр строительного объекта. Процесс проведения таких исследований можно представить в виде следующей последовательности действий:

- предварительное исследование;
- натурное исследование;
- систематизация и оценка результатов натурального исследования;
- оформление результатов исследования.

Точность и полнота проведенного осмотра строительного объекта имеет большое значение для дальнейшего исследования и составления заключения. Исходя из особенностей объекта и специфики его окружения, при выполнении натурального обследования эксперту необходимо соблюдать основные требования техники безопасности и охраны труда, а также использовать средства индивидуальной защиты, соответствующие условиям осмотра [3].

С учетом основных целей и задач возможно проведение экспертизы всего строительного объекта, а также его отдельных конструктивных элементов и инженерных систем. Строительно - техническая экспертиза зданий выполняется как на этапе строительства, так и после выполнения всех строительных работ, а также проводится экспертиза недостроенных объектов и объектов после проведения ремонтных работ или реконструкции.

Все данные, полученные в результате осмотра строительного объекта, подробно фиксируются, в том числе путем применения современной фотографической техники. Применение в ходе натурального исследования специальных технических средств и приборов позволяет получить более точную информацию об объекте исследования [4].

По окончании осмотра важно внимательно изучить все имеющиеся материалы и при необходимости дополнить их комментариями. Кроме того после завершения натурального обследования эксперту следует проверить комплектность имеющегося оборудования, средств индивидуальной защиты и вспомогательных средств.

Необходимость выполнения третьего этапа экспертизы – оценки заключения, проведения допроса эксперта и рассмотрения вопроса о назначении повторной или дополнительной экспертизы – появляется при возникновении подозрений в предвзятости и необъективности эксперта, некачественном проведении исследований или даже ложного или ошибочного заключения. В данном случае, рассматривается вопрос о допустимости экспертизы в качестве доказательства. При признании судом заключения экспертизы недопустимым доказательством, становится возможным назначение нового исследования другим экспертом

Список литературы:

1. Новоселова И.В., Морозов В.Е., Еськов В.С. Оптимизация информационного обеспечения деятельности судебных строительных экспертов // Инженерный вестник Дона, 2018, № 7. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5301>.

2. Виноградова Е.В., Зильберова И.Ю. Современное состояние методологических основ судебной строительно - технической экспертизы // Актуальные вопросы науки, 2018, №39. С. 123 - 126.

3. Петров К.С., Ефисько Д.Е., Нагорный В.С. Современные подходы к модернизации процессов организации строительства // Инженерный вестник Дона, 2017, № 1. URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4026>.

4. Зильберова И.Ю. Проблемы инженерной подготовки строительного производства и разработки организационно - технологической документации с использованием информационно - вычислительных систем // Инженерный вестник Дона, 2012, № 4 (часть 2). URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1293>

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ

Саусь А. А. – студент 4 курса,
Панченко В. В. – студент 4 курса,
Оплачко В. В. – студентка 4 курса,
*Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар*

Аннотация

В данной статье содержится описание технологии применения несъемной опалубки из пенополистирола. Так же затрагиваются свойства и физические характеристики данного материала в качестве теплоизоляции

Ключевые слова

Телоизоляция, звукоизоляция, пенополистирол, бетон, звукопоглощение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, кондиционирование.

При возведении зданий и сооружений из железобетонного монолита технология основывается укладку опалубки из пенополистирола, которая между собой создает замкнутый контур, после чего производится заливка бетона. При этом получается конструкция, которая уже за ранее несет в себе высокие показатели теплоизоляции. Конструкция стены имеет предел огнестойкости не менее, чем 2,6 часов. Уровень звукопоглощения достигает 54 дБ. В результате теплое здание – стены из несъемной опалубки с двух сторон изолируют утеплителем (это и есть опалубка) – вспененным полистиролом, толщина которого составляет 150мм. Это в 1,6 раза больше современных строительных норм. Благодаря этому и получаем здание или сооружение теплым в зимние время года и прохладных летом, что влияет на комфорт и расходы на кондиционирование здания или сооружения. Пенный полистирол позволяет нести достаточно немаленькую нагрузку при его небольшой плотности. При схватывании бетона пенополистирольные блоки становятся неотъемлемой частью конструкции стены. Благодаря пористости материала, стены имеют повышенную звукоизоляцию. Существуют несколько видов пенополистирольных блоков: угловой, прямой, поворотный. Получаемая ограждающая конструкция состоит из двух слоев утеплителя, имеющих общую толщину 130 мм (65+65) мм. Технология имеет несколько областей применения - строительство, реконструкция и капитальный ремонт сооружений различного назначения, уровня ответственности и этажности. Стандартный базовый блок состоит из двух панелей, которые соединены жесткими полипропиленовыми перемычками. Механизм сцепления обеспечивает очень плотную укладку блоков и их

сцепление. Полость, образуемая внутри этой несъемной опалубки, содержит в себе арматурный каркас, в который производят заливку бетона. После застывания и набора расчетной прочности получается монолитная железобетонная стена. В результате выходит невысокая себестоимость, если же сравнивать в комплексе все материалы, аренду опалубки, если же строить из монолитного железобетона с помощью съемной опалубки, а потом утеплять. Благодаря усовершенствованной геометрии блоков наличию перемычек, так же не стоит забывать сравнение затрат на транспортировку пенополистирол бетона и съемной опалубки с утеплителем. Полипропиленовые перемычки находятся не поверхности, что дает однородный материал без включений и возможных проблем, связанных с долговечностью отделки, также при этом увеличилось теплоизоляционные свойства.

Полипропиленовые перемычки имеют специальные пазы – замки для укладки арматуры. В этой связи отпала необходимость в вязке арматуры. Когда происходит укладка, срабатывают специальные замки, надежно фиксирующие соединения рядов блоков – при бетонировании блоки не смогут разъединиться.

Список литературы:

1. . Коженко Н. В., Дегтярева О. Г. Исследование и анализ безразмерных расходных характеристик задатчика ленточного регулятора расхода для рисовых чеков. // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2015. № 4. С. 92 - 100.
2. Рудченко И. И. Осуществление правомочия распоряжения вещью. // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2012. № 1 - 2 (53 - 54). С.190 - 194.
3. Чернявская С. А., Табаев И. А. Учет продажи продукции в строительных организациях. // В сборнике: Информационное обеспечение эффективного управления деятельностью субъектов. Материал VI международной научной конференции. Майкоп, 2016. С. 278

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПАРКОВОЙ СИСТЕМЫ

Челнокова В.А. - студент кафедры дизайн архитектурной среды,
Научный руководитель - Ирманова Е.В. доц.,
*Донской государственной технической университет,
Россия г. Ростов-на-Дону*

Аннотация

В данной статье рассматриваются общие характеристики парковой структуры, Рассмотрены предпосылки для размещения парков на определенных участках, их влияние на проектирование ландшафтных территорий. Анализ особенностей городских парков. Выявление главных функциональных зон и увязка их между собой.

Ключевые слова

Функциональное зонирование, городской парк, ландшафтная архитектура, территория проектирования.

На сегодняшний момент парки являются основополагающей каждого города. Большие масштабы градостроительства, а также развитие планировочной структуры городов, обуславливает соответствующие размеры ландшафтной архитектуры. Сейчас невозможно представить крупный городской массив без обилия открытых площадей и свободных пространств. Размеры и величина городских парков в современной застройке определяется существующей градостроительной ситуацией. Каждый человек,

проживающий в мегаполисе, расположен проводить свое свободное время вдали от городской суеты. Из-за возникновения высоких построек и увеличения строительства, стоит задуматься о компенсации зеленых насаждений и зон отдыха для людей. Таким образом возникает потребность в городских парках.

Городской парк - это объект ландшафтной архитектуры, определяется как крупный массив озелененной территории, увязанной особым композиционным решением [1]. При ходе начального плана градостроительного проектирования предусмотрено равномерное размещение мест массового отдыха в плотной городской застройке, чтобы была возможна доступность всего населения и разных возрастных групп. Места массового отдыха необходимо максимально приближать к населению учитывая определенные факторы: социальные, планировочные, демографические и других факторов, способствующих транспортно-пешеходной доступности различных видов территорий. В городских парках может быть предусмотрено историческое значение, такая территория является объектами-памятниками садово-паркового искусства. Парки могут быть систематизированы с учетом градостроительного значения, ландшафтно-генетических признаков, демографических факторов, функциональной специализации и размеров [2]. Чтобы разместить такой участок в плане города учитываются климатические характеристики и природные условия по улучшению отдыха всех горожан.

Во время создания ландшафтного объекта в городской среде необходим последовательный, комплексный подход, который учитывает градостроительную ситуацию, то есть где, и при каких условиях будет создаваться парк и как они на него будут воздействовать. В ходе создания озелененных территорий в городе необходимо тщательное рассмотрение и использование существующих элементов природной среды, для отпора неблагоприятных антропогенных воздействий. Например, формирование парков на существующем участке лесной территории, которые входят в границы города. В современных условиях уплотнения и расширения городской застройки в жилищном строительстве используются территории более пригодные для строительства со спокойным рельефом, хорошими местоположением и освещенностью [2]. Поэтому для парков отводятся менее пригодные территории: овраги, берега озер и рек. Такого рода территории могут быть полезны для создания неординарных решений ландшафтного проектирования.

На данном этапе проектирования ландшафтных территорий предусмотрена многофункциональность парковой системы. Из-за различия мест проектирования, для обеспечения комфортного обитания в парке, необходимо четко выявить основные зоны преобладающие в парковой системе. Для этого используют членение территории на зоны с преобладающими характерными особенностями. Функциональное зонирование проводится для определения зон разного функционального назначения, а также конфигурации, местоположения и размеров основных парковых зон. Распределение площадей происходит с учетом главного профиля парка, характером использования прилегающих к нему территорий. При распределении зон необходимо знать структуру объекта проектирования и принципы взаимодействия между зонами. Таким образом следует составить перечень всех зон парковой системы [1].

- входная зона;
- культурно-просветительская зона;
- мемориальная зона;
- зона активного отдыха;
- физкультурно-оздоровительная зона;
- детская зона;
- зона массовых мероприятий;

- административная зона;
- зона тихого отдыха;
- хозяйственная зона.

Все зоны связаны между собой аллеями и территориями с зелеными насаждениями, увязанными в цельное композиционное решение. Также необходимым фактором является прогрессивная модель парка, и его составляющая в ландшафтно-рекреационной зоне. Любой парк должен быть увязан с экологической составляющей, поэтому необходима перенасыщенность зелеными насаждениями и внедрением экологических материалов в проектировании сооружений на данных территориях. Немаловажным фактором является увязка парка с остальной частью города. Необходима привязка транспортных путей, а также связующих территорий. Нужно не забывать, что парк - это целостная часть города, которая должна гармонично вписываться в окружающую среду.

Современное общество завязано на своде правил, которыми руководствуются при создании любых архитектурных объектов. Жесткие нормативы не позволяют выявить весь творческий потенциал автора и художественную составляющую объекта проектирования, сковывая и стандартизируя принципы ландшафтной архитектуры. Облик парка должен определяться индивидуально, в соответствии и местными условиями, целостной задумкой, размерами парка и стилистикой всей городской среды.

Список литературы:

1. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт - М.: Стройиздат, 1989.-334 с.: ил. ISBN 5-274-00591-8
2. Теодоронский В.С., Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры: Учебное пособие для студентов спец. 260500. - М.: МГУЛ, 2003. - 300 с.: ил.

**РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ**

Кривун Л.И. – студент,
*ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
Россия, г. Нижний Новгород*

Аннотация

Тенденция, ведущая к развитию студенческого самоуправления в высших учебных заведениях, поддерживается на государственном уровне и постоянно развивается. Сегодня органы самоуправления представляют не только координационную функцию студентов по вопросам управления учебным заведением, но и становятся участниками для создания и развития корпоративных коммуникаций внутри организации.

Ключевые слова

Студенческое самоуправление, социальные коммуникации, объединение, информация

В условиях модернизации системы российского образования развитие студенческого самоуправления рассматривается в качестве значимого фактора профессиональной подготовки будущих специалистов, а также в развитии внутрикорпоративных коммуникаций в высших учебных заведениях. Реализация системного подхода к разработке стратегии государственной поддержки студенческого самоуправления, формирование общественно–государственного характера молодежной политики на современном этапе выступают необходимыми условиями подготовки конкурентоспособного специалиста в системе профессионального образования РФ [1], кроме того, способствуют грамотному взаимодействию по цепочке «студенты–руководство» вуза.

Коммуникативное пространство рассматривается на микро– и макроуровне. Коммуникативное пространство вуза представляет собой сложную систему, основными элементами которой являются внутренние и внешние коммуникации [2].

Выстраивания продуктивных отношений во внутренней аудитории вуза – студентами, профессорско–преподавательским составом, администрацией, сотрудниками, так же важно, как и выстраивание коммуникаций с внешними аудиториями, так как они являются самым активным носителем и транслятором информации о вузе, и от степени их лояльности, приверженности вузу напрямую зависят его имидж и деловая репутация, а также эффективность в его непосредственной деятельности[3].

Социальные коммуникации представляют собой постоянный взаимообмен информацией по совершенно разным официальным темам (связанным с научной, образовательной деятельностью, организацией учебного процесса и т.д.). Помимо этого, в коммуникативном пространстве взаимодействует сразу несколько субъектов коммуникации. Например, на взаимодействие внутри кафедры влияет не только администрация, но и студенты с их потребностями и желаниями. Кроме этого, взаимообмен информацией в коммуникативном пространстве университета должен отвечать требованиям систематичности, своевременности и быть всеобъемлющим.

Так, с позиции эксперта, коммуникация представляет собой разнонаправленный процесс, всегда предполагает адресата, источник исходящей информации. Также можно выделить и основных акторов коммуникации – студенты и одногруппники, преподаватели и научные руководители, административный персонал в лице руководителей факультетов и кафедр. При этом основными площадками, формирующими внутрикоммуникативное пространство в области научно – исследовательской деятельности, являются конференции, лаборатории и пр. [4].

Прямым представительством студенчества, в таком случае, является студенческое самоуправление, которое представляется непосредственным выразителем мнения большинства учащихся в том или ином вузе. Студенческие объединения, организации, волонтерские центры, отряды, кружки по интересам – это и есть то активное студенчество, которое стремится выразить свое мнение.

В любую студенческую организацию каждый отдельный студент попадает не просто так. Его отбирают «коллеги», студенты, которые уже являются участниками той или иной организации студенческого самоуправления. При этом отбор проходит по определенным критериям. Чаще всего – это то, насколько активным был студент на начальном этапе, насколько эффективным он себя зарекомендовал и какими способностями он обладает. Таким образом, в организации студенческого самоуправления попадают молодые люди, обладающие активной позицией относительно каких-либо важных для получения образования, саморазвития и в обобщенном смысле будущего, вещей, а также способные выражать мнение, не только свое, но и своих коллег – одногруппников.

То есть, студенческое самоуправление представляет собой «частный случай самоуправления, особую форму самодетельности студентов, организованную в общественное объединение образовательного учреждения, нацеленную на включение обучающихся в процессы принятия и реализации решений по вопросам организации студенческой жизни вуза, самореализацию личности студента при конструктивном взаимодействии с администрацией вуза на всех уровнях управления»[5]. Иными словами – это группа активных студентов, которая призвана выразить общее мнение перед руководством в узком смысле факультета/института, в широком – администрации вуза.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (ст. 26, п. 6) в организациях высшего образования в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, «по инициативе обучающихся создаются студенческие советы или иные органы»[6].

Органы студенческого самоуправления выполняют две взаимосвязанные функции:

1. студенты, за счет сознательной, инициативной заинтересованности в организации собственной жизнедеятельности в вузе, получают отличный опыт в реализации собственных интересов и в лоббировании их перед вышестоящими лицами. Таким образом, они отстаивают актуальные вопросы студенческого большинства перед руководством, тем самым доносят эти вопросы до их ведома, что в дальнейшем способно улучшить систему работы в вузе;

2. подобное поведение студенческого меньшинства востребовано, так называемым заказчиком: государством, профессиональным сообществом, социумом и самой личностью, который заинтересован в положительных изменениях вуза[7].

Таким образом, студенческое самоуправление, которое, при этом, будет считаться эффективным, способно сыграть очень важную роль во внутрикорпоративной коммуникации вуза. Оно может, помимо этого обеспечить гибкость и корректировку деятельности администрации, учитывая самые важные потребности и желания

студентов, как в рамках отдельных вузов, так и на уровне региона. При этом, студенческое самоуправление способно придать автономии вуза более устойчивый характер, а также создать условия, в которых студенты, обучающиеся здесь, достигли более высокой удовлетворенности деятельностью своего вуза.

Список литературы:

1. Студенческое самоуправление в вузах Германии: традиции, опыт, модели: монография / И.Б. Акиншина, И.Ф. Исаев. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С.176;

2. Балезина, Е.А. Характеристика коммуникативного пространства современного вуза (на примере Пермского государственного национального исследовательского университета) [Электронный ресурс] // Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2016. – С. 485. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30531561>. – Дата обращения: 05.04.2018;

3. Уоссермен, Ф.Н. Нейрокомпьютерная техника Теория и практика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cs.mipt.ru/docs/comp/rus/develop/neuro/neurokomp_technics/main.pdf. – Дата обращения 10.07.2018;

4. Чуднова, П.Е. Внутрикorporативные PR–коммуникации в вузе как условие формирования праздничной культуры студентов [Электронный ресурс] // PR и Реклама: традиции и инновации. – 2014. – №14–2. – С. 110. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29908201> – Дата обращения: 05.04.2018;

5. Балезина, Е.А. Характеристика коммуникативного пространства современного вуза (на примере Пермского государственного национального исследовательского университета) [Электронный ресурс] // Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2016. – С. 486. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30531561>. – Дата обращения: 10.07.2018;

6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ (ред. от 01.05. 2017) «Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. – Дата обращения: 04.07.2018;

7. Образцов, И.В., Половнёв, А.В. Отношение к студенческому самоуправлению в вузе (на примере МГЛУ) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: общественные науки.. – 2017. – №778. – С. 191. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32330135> – Дата обращения: 04.04.2018.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ ТУРАГЕНТСКИХ ФИРМ

Маслихова С.П. – преподаватель
дисциплин туризма, 1 категория,
ГБПОУ СПО Свердловской области
«УГК им. И.И. ПОЛЗУНОВА»
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Что бы остаться турагентской фирме на рынке, необходимо выбирать новые методы работы. Выявлены новые приемы и методы работы туристических агентств. На основе проведенного исследования, автором предлагается изучить спектр услуг новой должности - «тревел-консьержа» и внедрить ее особенности в свою работу.

Ключевые слова

Турфирма, турагент, «тревел-консьерж», туристские услуги, индивидуальный подход, новые методы работы.

В последние годы набирает популярность самостоятельный туризм – бронирование отдыха через интернет. В связи с этим, все чаще возникают вопросы: «Что будет с турфирмами через 10 лет? Не исчезнут ли они?», «Вымирает ли профессия турагента?» С появлением новых он-лайн систем бронирования количество самостоятельных туристов растет, а это – бывшие клиенты турфирм.

Через 10 лет российский турист побывает во многих странах, станет более разборчивым и продвинутым в организации путешествий. Тем турфирмам, которые хотят оставаться на рынке, придётся выбирать новые методы работы, ориентированные на определенный сегмент и инновационный сервис.

Туризм – быстроразвивающаяся индустрия, параллельно с ней быстро развиваются сопутствующие отрасли: транспортная, гостеприимства, развлечений. Профессионалы, способные оказывать услуги соответствующего уровня, востребованы всегда и в любой сфере, а причина банкротства туристских предприятий кроется в системе управления и связана с дефицитом профессиональных кадров.

Директор центра профильной направленности для турагентов при туроператорской компании «Лас Флорес» Елена Еранова говорит о профессиональных качествах туристских агентов: «Профессионализмом турагента является умение вникать в потребности клиента, входить с ним в психологический контакт и поддерживать высокий уровень ответственности. У таких специалистов минимальный процент неудовлетворенных клиентов, они реже предлагают горящие туры, ведь не секрет, что под горящие билеты в пакет часто включаются не самые удачные по соотношению цена-качество отели» [1].

Речь идет об индивидуализации обслуживания клиентов турфирм. Личный помощник в целевых поездках, обеспечивающий информационную, организационную и сервисную поддержку – это персональный «тревел-консьерж». В компетенцию «тревел-консьержа» входят следующие услуги: подбор, бронирование и покупка транспортных билетов и средств размещения в различных городах и странах, оформление документов для визы, организация трансфера, организация участия в международных выставках и деловых мероприятиях, VIP - услуги и заказ услуг целевой направленности тура (тематический, корпоративный, гастрономический, лечебный, спортивный и т.д.).

В спектр услуг «тревел-консьержа» входит круглосуточная поддержка с решением следующих вопросов:

1. оказание помощи туристам, попавшим в затруднительную ситуацию, например, решение проблемы размещения;
2. предварительная регистрация или опоздание на рейс;
3. уточнение времени обратного вылета с курорта;
4. продление или сокращение времени отдыха;
5. консультация в решении вопроса потери документа на отдыхе;
6. вызов такси заблудившемуся туристу;
7. консультации по общественному транспорту в той или иной стране;
8. рекомендации ресторанов желаемой концепции на курорте и т.д.,
9. а так же возможность оставаться на связи до решения проблемы.

Не все туристы хотят напрягаться решением возникающих проблем во время отпуска, такие люди готовы платить за поддержку, сопровождение, консультации и ответственность.

Изучая движение мирового сообщества по данному вопросу, обратим внимание на новую маркетинговую компанию «Американского Общества Туристических Агентов». В рамках данной компании оно объявило о своем переименовании в «Американское Общество Туристических Консультантов» со своим новым слоганом: «Мы отвезем вас туда!».

Идея индивидуализации используется в технологиях туристической компании «Thomas Cook». В интервью на форуме «Skift Europe» в апреле 2018 года Петер Фанкхаузер, директор CEO «Thomas Cook», рассказал о реформировании своей компании: «Мы будем использовать наши технологии, чтобы обеспечивать лучшие ощущения. Вот клиент выбрал отель — что еще ему нужно? У нас есть виртуальный тур по отелю, есть план этажа, номера и видео номера, после этого можно бронировать. Это и есть индивидуальный сервис. В этом и суть — постоянно улучшать клиентский экспириенс, давать людям возможность как можно глубже погрузиться в будущий отпуск» [2].

Американские travel agents берут оплату за консультацию клиента, на основании «Plan to Go Agreement» (Соглашение о планировании). Европейские travel agents берут депозит в размере до 400 евро, после чего приступают к подбору тура. В дальнейшем, депозиты идут на оплату тура.

Рассмотрим специфику работы американских турагентств и их способы выживания на рынке:

1. Освоение новых направлений и новых видов туризма, таких как корпоративный и элитный туризм, туризм для «третьего возраста», сложные путешествия и круизы.
2. Отношение клиента как к «моему личному турагенту», который знает привычки, предпочтения и туристский опыт постоянного клиента. Данные взаимоотношения экономят время двух сторон.
3. Работа турагентства в режиме call-центра.
4. Платная аккредитация туристских агентств в различных туристских ассоциациях, без которых агентство не сможет работать. Это организации – поставщики туристских услуг: транспортные и круизные компании, отели и другие организации туристской индустрии.

Упомянув поставщиков туристских услуг, надо отметить, что, ориентируясь на широкую аудиторию, поставщики охотнее работают с турагентами, которые вникают в потребности конкретного клиента.

Большую часть своего рабочего времени «travel agent» тратит на планирование индивидуального тура, затем контролирует этот план, поэтому он и называет себя советником, консультантом и распорядителем. Концепция работы – не продавать отпуск, а гарантировать сервис высокого качества и сопровождение «до», «после» и во время

поездки. Это говорит о том, что основной товар «travel agent» - знания, профессионализм и время.

Также современные технологии приводят к качественной эволюции предоставления туристических услуг, появляются новые направления сервисного обслуживания населения – это консьерж-отделы при крупных корпорациях, консьерж-услуги в отелях, информационные туристические центры. Данные инфраструктурные элементы предоставляют информацию о туристических продуктах и достопримечательностях, о мероприятиях и развлечениях, об исторических ценностях и логистике, предоставляют туристические материалы, продают сувениры, продвигают продукцию местных ремесленников, мастеров, художников.

Что бы туристическим агентствам оставаться на рынке, необходимо ориентироваться на целевой сегмент и инновационный сервис, то есть, применять новые приемы и методы работы:

1. Продажа массовых турпродуктов по горящим ценам. Пример турагентства «Cheaptrip» (cheaptrip.ru).

2. Правильный выбор целевого сегмента. Есть люди, ценящие свое время выше, чем оплата аутсорсинга, это следующие категории: туристы с деловыми целями, инсентив-группы, семейные туристы, морские круизёры, туристы, заказывающие инклюзив туры (уникальные, разовые, сложные и дорогие, например, свадебное путешествие).

3. Использование интернет-маркетинга при продаже туров и туристских услуг. Пример интернет-магазина горящих туров «TRAVELATA» (travelata.ru) и туристической компании «itour» (группа компаний «Обновление», obnovlenie.ru) по продаже он-лайн туров.

4. С новыми интернет-технологиями будут востребованы новые профессии, например, консьерж-сервис для туристов - «трэвел-консьерж». Данный сервис – это новая философия в обслуживании клиентов в области индивидуального туризма, так как люди все чаще предпочитают индивидуальный туризм массовому, составленный исключительно под их потребности и пожелания.

Ярким примером индивидуализации туристских услуг в России является персональный туристический консьерж-сервис по созданию индивидуальных туров - Туристическая компания «PAINT» (Personal Assistants IN Traveling), специализирующаяся на услугах класса «люкс» с персональными ассистентами по организации и сопровождению путешествий «Luxury» класса.

Деятельность туристических компаний должна основываться на индивидуальном подходе к каждому клиенту, у которого появляется персональный менеджер, который будет заниматься заказами и всеми услугами во время отдыха.

Пожелания агентам: выбирать клиентов, которые не просто тратят деньги, а лично вам симпатичны, ценить свое свободное время, проявлять компетентность, регулярно посещать инфотуры, познавая тонкости туристических регионов и конкретных отелей, а также, брать на себя ответственность по воплощению желаний клиента.

Список литературы:

1. Еранова, Е.С. Не вымрут ли турагенты? [Электронный ресурс], - <http://proturizm.club> – статья в интернете.
2. Фанкхаузер, П. Наши клиенты больше не паксы. [Электронный ресурс], - <http://profi.travel/articles/35686/details> - статья в интернете.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РОССИИ

Тарасова А.А. – аспирант,
*Новосибирский государственный университет
экономики и управления,
Россия, г. Новосибирск*

Аннотация

Данная статья посвящена использованию инструментов публичной дипломатии во внешнеполитической деятельности государств различными институтами. Рассмотрены некоторые институты публичной дипломатии в России, а также их роль в создании международного имиджа страны. Сделан вывод о том, что в современном мире неправительственные акторы играют очень важную роль на политической арене. Применяя инструменты публичной дипломатии, можно решить задачи по формированию, поддержанию и улучшению имиджа государства.

Ключевые слова

Публичная дипломатия, международный имидж, «мягкая сила», информационное пространство, международные отношения.

Поиск путей повышения международного имиджа России за рубежом всегда присутствует в центре внимания российской общественности. В результате усиления глобализации и интенсивного возрастания информационного пространства, возникают новые реалии, без которых нельзя анализировать международные отношения на современном этапе. Приобретает популярность новое явление современности, такое как «публичная дипломатия».

Многие отечественные и зарубежные авторы уделяли внимание использованию «публичной дипломатии» в политических процессах. Так, американские ученые Э. Гуллион и А. Хоффман в конце 1960-х гг. первыми попытались дать научное определение этому феномену, центральным тезисом которого стало признание появления нового метода внешней политики, с помощью которого правительство одной страны формирует общественное мнение по определенному вопросу среди населения зарубежного государства[2].

Начиная с 1985 года явление, получившее название «Холодная война», вступило в свой этап завершения. Так, произошло снижение роли публичной дипломатии. Данному термину на замену пришел другой – «мягкая сила». Автором понятия является Дж.Най. За более чем двадцатилетний период он неоднократно объяснял выдвинутую им концепцию «мягкой силы». Ее суть состоит в способности достичь желаемого на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, а не посредством принуждения или выплат [1]. Его статья, опубликованная в 1990 г., вызвала большой интерес в академических кругах. Возможно повлияло то, что в период исследования концепции «мягкой силы» он уже являлся автором многих неолиберальных теорий.

Снова о «публичной дипломатии» заговорили после терактов, унесших жизни более 3 тысяч человек, которые произошли 11 сентября 2001 года. Новшества администрации США были в том, чтобы создать переориентации программ на страны с мусульманским большинством. Что было во многом во вред акций, которые проводятся и в других регионах мира. Как итог, это не являлось кардинально новой программой политики публичной дипломатии страны. Данные события стали неким инструментом, который смог побудить и другие страны обратить внимание на методы и влияние публичной дипломатии. Современные теории публичной дипломатии основаны на использовании инновационных технологий и инструментов. Побуждать людей в

зарубежных странах к тем или иным конкретным политическим действиям рядом методов стало в первую очередь возможно благодаря быстрому развитию сетевых технологий и интернета.

Как и другие страны, Россия стремится к тому, чтобы ее восприятие зарубежной общественностью создавало благоприятный контекст для своей внешней политики, а также способствовало развитию страны. Для этого в последние годы было предпринято много мер, которые направлены на изменение восприятия нашей страны.

Среди, первых практических шагов, было создание российского СМИ, ориентированного на международную аудиторию, является государственный круглосуточный телеканал «Russia Today», созданный в 2005 году. 6 июня 2005 года было объявлено о запуске осенью телеканала, призванного «отражать российскую позицию по главным вопросам международной политики» и «информировать аудиторию о событиях и явлениях российской жизни» [3]. Сейчас телеканал не просто рассказывает о событиях в мире и в России на английском языке. Главная цель «Russia Today» - предоставлять зрителю альтернативную повестку дня, осветить то, о чем не скажут главные конкуренты: BBC, CNN, Аль-Джазира International, CCTV. В своей работе RT ставит цель – добиться доверия зрителей, а также быть объективным [6].

В 2010 г. вышло распоряжение о создании некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» (далее РСМД). Основными целями создания было провозглашено следующее:

- содействие проведению в Российской Федерации международных исследований,
- совершенствование подготовки специалистов в области внешней политики и регионоведения,
- организация взаимодействия российских научных организаций с иностранными экспертно-аналитическими центрами по вопросам международных отношений [5].

На сайте организации представлены исследовательские, а также образовательные, издательские проекты, стажировки и конкурсы. В качестве примеров последних завершённых проектов можно привести такие проекты, как «Повышение эффективности участия России в «Группе восьми», «Группе двадцати» и БРИКС», «Россия и Италия: двустороннее сотрудничество и региональный контекст», Хрестоматия «Мир через 100 лет» и др. [5]

Весьма ответственную роль как инструмент публичной дипломатии выполняет Россотрудничество, созданное в сентябре 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации [7]. Нынешняя деятельность Россотрудничества и его заграничных учреждений направлена на установление и развитие отношений между российскими и зарубежными специалистами, компаниями, образовательными и общественными организациями, городами, регионами. В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 98 представительствами: 74 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах.

Кроме этого данная организация осуществляет поддержку русского языка за рубежом. А именно, существует Федеральная целевая программа с названием «Русский язык» на 2016-2020 годы [4]. Большое количество человек проходят обучение на курсах русского языка при представительствах Россотрудничества по всему миру. У них есть возможность сдать экзаменационные тесты с государственным сертификатом, который подтвердит его уровень владения русским языком. Для распространения русского языка агентство создает условия для его практического применения, а также предоставляет возможность для получения образования на русском языке.

Таким образом, с наступлением эпохи глобализации появляются новые акторы, у которых есть возможность оказывать большое влияние на мировой арене. Кроме этого, появляются новые проблемы и вызовы, новые измерения и источники силы. В международных отношениях публичная дипломатия способна вытеснить другие инструменты политического влияния. Деятельность институтов публичной дипломатии ставит перед собой задачи по формированию, поддержанию и улучшению имиджа России. Важная роль средств массовой информации, общественного мнения, частного капитала в целом, видится в качестве неотъемлемых механизмов по реализации выше поставленных задач.

Список литературы:

1. Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York : Basic Books, 1990.
2. International Communication and the New Diplomacy / ed. A. S. Hoffman. Bloomington: Indiana University Press, 1968.
3. Lenta.ru. Телеканал Russia Today вышел в эфир. 10.12.2005. [Электронный ресурс] URL: <https://lenta.ru/news/2005/12/10/russiatoday> Дата обращения: 26.01.2019.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://минобрнауки.рф> Дата обращения: 26.01.2019.
5. Российский совет по международным делам ресурс [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://russiancouncil.ru/> Дата обращения: 26.01.2019.
6. Телевизионная сеть Russia Today [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://russian.rt.com> Дата обращения: 26.01.2019.
7. Федеральное агенство Россотрудничество [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://rs.gov.ru/ru> Дата обращения: 26.01.2019.

ГОРЫ АЗИИ, РЕКИ СИБИРИ И ЛУНА

Грацинский В.Г., к.ф.-м.н.
 НПФ ООО «ЭЛМАШ+»
 Россия, г.Саратов

Аннотация

В работе исследуются особенности течения рек и их притоков в Сибири, параллельность отдельных линий русла, их направление и извилины. Реки и их притоки текут между горных хребтов, которые формировались в земной коре под влиянием сил ВГ и силы притяжения Луны и Солнца.

Ключевые слова

Сибирь, Азия, горные хребты, реки Сибири

1. Ферсман Александр Евгеньевич (8.11.1883, Санкт-Петербург -20.05.1945, Сочи) российский и советский минералог, один из основоположников геохимии, «поэт камня» (по определению Алексея Толстого). Академик (1919) и вице-президент (1926-1929) АН СССР. Лауреат Премии им.В.И.Ленина за научные работы. Популяризатор науки. Автор одиннадцати книг.

Исследовательскую работу он начал на Урале, а потом участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, Тянь-Шань, Кавказ, в Кызыл-Кумы и Каракумы, на Алтай, в Забайкалье и в другие места.

В одной из своих книг Ферсман вспоминал [1]:

"К Международному геологическому конгрессу в Москве летом 1937 года была подготовлена большая геологическая карта. Разными красками на ней были обозначены горные породы, отложения разных геологических эпох. Целый спектр цветов, от наиболее древних серо-синих, через бурые и коричневые, синие и зеленые, оранжевые и желтые, рисовал историю единого Евразийского материка.

И на этом пестром фоне из больших лоскутков, полос, ленточек и пятен были разбросаны в изобилии разноцветные значки почти всех цветов и всех видов, в полном беспорядке. Так брошены они были как бы кистью художника, положившего грубые мазки своих красок в одни места, а в других оставившего чистый серый фон.

Эти значки говорили нам о рудах меди, железа, золота и других металлов, о солях и глинах и тех разнообразных полезных ископаемых, из которых слагаются богатства земных недр.

Внимательно, пытаясь изучить эти пестрые краски, останавливались перед картой члены конгресса, с изумлением перед грандиозной работой советской науки, качали головой иностранные ученые, наша молодежь с особым жаром изучала пестрые краски своих родных мест.

А я, внимательно всматриваясь в карту, вдруг вспомнил картинку из своей жизни: маленькую студенческую комнатку на четвертом этаже дома купца Корзинкина, где готовился к магистерскому экзамену по геологии.

Грязноватые стены комнаты закрыты были большой Менделеевской таблицей около печки, старой геологической картой России в красках – над столом, а над кроватью висел текинский ковер, привезенный мною из Туркмении, еще после первой студенческой поездки в Среднюю Азию.

Особенно любил я свой немного потертый ковер.

Его я знал лучше своей карты и лучше Менделеевской таблицы, так как каждое утро, просыпаясь, всматривался в его глубокие краски, то желто-бурые и черные, то ярко-красные и темно-малиновые. Ковер поражал неожиданностью рисунков – зеленых и белых пятен и отдельных ярких ниток. Они вдруг ни с того, ни с сего были вплетены в какой-то непонятной дисгармонии в общий красно-бурый тон ковра. Нет никакой идеи, никакого прядка в сочетании пятен и красок.

И долгое время тщетно старался я уловить в нем какой-либо рисунок. Это было напрасно. Краски были нанесены случайно, и без всякого порядка вплетены были отдельные пряди туркменками, может быть, много-много лет ткавшими этот ковер в полутемной кибитке в песчаной пустыне Такэ.

Но как-то однажды утром, совершенно неожиданно, в одном углу ковра я схватил черты рисунка: какой-то зверь с косматой головой, поднявший переднюю лапу, вырисовывался там совершенно отчетливо на темно желтом фоне. Он напоминал мне дикую кошку, которая так напугала наш караван в пустыне Кара-Кумов. Напротив него в густых завитках шерсти с опущенными скрученными рогами белые пятна козлиных и бараньих стад так отчетливо, ясно вырисовываются на фоне все тех же буро-желтых песков.

Эта картина в том же сочетании повторялась и в других углах, она несколько менялась в своем колорите, в позе дикого зверя, готовящегося прыгнуть на испуганных баранов, но общий замысел художника был ясен и выступал для меня все яснее и отчетливее. Зеленые ниточки седина и «песчаной акации» закономерно вились вдоль желтых барханов песков, около колодцев, а потом снова сплошные пески, ровные красноватые такыры и серо-белые шоры.

Я закрываю глаза, и вся пустыня племени текэ, вся природа вокруг их аулов, вся жизнь кумли с его заботами и борьбой вставала передо мною в этом расшифрованном отныне ковре.

Я больше не мог не видеть рисунка. он стоял перед глазами как законченная и четкая картина художника. Я сам себе удивлялся, что так много лет не понимал ковра..."

Приведенный выше рассказ А.Е.Ферсмана повествует о том, как необходимо подробно и обстоятельно анализировать и изучать материалы по исследуемым объектам, чтобы потом не тратить много времени даром.

2. Я, родился в городе Саратове и волею толковой судьбы стал геологом. Сначала по рекомендации соседа, который жил в мезонине над нами, я поступил в геологоразведочный техникум. В те времена был хороший порядок - после теоретического курса на лето уезжать по распределению на практику. Там можно было своими глазами увидеть и своими руками пощупать те камни, о которых рассказывали бывалые преподаватели на лекциях.

Мне досталось место прохождения практики в Кемеровской области в Глушинской экспедиции. Ехать до Кемерово было прилично далеко, но геологический рюкзак уже был. А кроме рюкзака у меня еще был багажом баян, который мне со своей воинской службы прислал старший брат. Вот с этим багажом добрался я до экспедиции, откуда меня направили поработать коллектором в геологическом отряде. В те времена слово "коллектор" еще имело приличный смысл. Очень полезная для общества специальность – ходить маршрутом и собирать полезные камни. Мне пришлось работать на месторождении редкого, но очень красивого минерала под названием киноварь. Это минерал ярко красного цвета с алмазным блеском. Химическая формула HgS , сульфид ртути [2]. Это было давно. А сейчас у меня на стене над кроватью висит большая карта мира масштаба 1:20000000. И каждый день с утра я гляжу на нее. В карте есть мно-го интересного: континенты, океаны и моря, острова, реки, горы, страны и города.

Рисунок 2 - Контурная карта рек Сибири; 1,2,3- дуги широтного простираня притоков рек Обь, Енисей и Лена и 4,5,6 - направления по меридианам течения этих великих рек Сибири: Обь Енисей и Лена
Масштаб карты 1: 50000000

Но для данной ра-боты самой оптимальной является карта, где минимум объектов: только реки. океаны и координаты (параллели и меридианы), то есть, контурная карта. Она изображена на рис.2. Здесь хорошо видно, что притоки Вилюй и Нижняя Тунгуска больших рек Лены и Енисея текут в широт-ном направлении по линии 1, хоть и в разные стороны.

А приток Енисея Подкаменная Тунгуска течет вдоль линии 2, встречая изгиб верховья Лены. Среднее и нижнее течение Ангары продолжается по линии 3 с притоком Оби. Все большие и малые реки текут в Северный ледовитый океан.

3. Все линии 1-6 (а их можно провести и больше) разбивают Сибирь на блоки земной коры также с широтным и меридианальным направлениям сторон в диапазоне 55,5°-65,5°СШ.

В данной зоне поверхности Земли имеет место действие нескольких сил:

1. Сила $F_{\omega c}$ [3], сила движения континентов с полюса к экватору из-за вращения Земли вокруг оси. На полюсе и на экваторе она равна нулю и максимальна на широте 45°.
2. Суммарная сила гравитации

$$F_{\text{ад}} = \sum_{l=1}^3 (F_c + F_E + F_e) \quad (1)$$

где F_c – сила притяжения Земли Солнцем, F_k – сила притяжения Земли космосом,

F_l – сила притяжения Земли Луной,

Соотношение величин этих сил

$$F_l > F_c > F_k \quad (2)$$

Таким образом, руководящей силой в этом процессе является **сила притяжения ЛУНЫ**. Она почти в два раза больше, чем сила притяжения Земли Солнцем.

Список литературы:

1. Ферсман А.Е. Воспоминание о камне. Гослитиздат, - Москва: 1940, -170 с.
2. Геологический словарь. Том 1.. –Москва: Недра.1960, - 402 с.
3. Грацинский В.Г. Земля.- Саратов: Приволж.книж. изд-во,1999,-216 с.

**PROPOSAL TO ADD THE KURDISH LANGUAGE TO THE BRAILLE
DIRECTORY OF UNESCO, AND USE IT IN PARTICULAR EDUCATION
TECHNOLOGY FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT**

Yasar A. Al-jaleeli

*Institute of Computational Mathematics and
Information Technologies
Kazan Federal University*

Abstract

International treaties recognize the right to education as a natural right of every capable human being. Despite many legislations guaranteeing the right to education and access to knowledge, persons with disabilities do not have this right, as stipulated by treaties and laws, especially in poor countries and societies, Not from the government or from the international community organizations As global crises, conflicts and weak international support for disability issues arise, we highlight in this paper the right of visually impaired people in Iraqi Kurdistan. This right is to find the Braille language according to the Kurdish language, K Dostana Iraq) today are forced to learn Arabic language to understand the Braille code because they do not have the Braille code especially in their language, namely the Kurdish language. In this paper, the researcher suggests adding the Kurdish language to the UNESCO guide to the Braille code because it has a confident and decisive role in supporting the education of visually impaired people In the Kurdistan region of Iraq.

Keywords

Special education, Braille, Kurdish, blind, visually impaired

Introduction

Since the invention of the Braille code and to this day, this code has played a decisive role in supporting the process of teaching people with visual disabilities as the officially recognized language in the world as an alternative to reading and writing for people with visual impairment. Many countries have adopted this language in designing tools that help people with disabilities integrate and of the process of education easier for them and with the progress of science has become Braille code streams other supported in the educational process and the discovery of knowledge represented in the computer and communication tools developed, where these tools jumped unprecedented and became human Plane planets Discovery vehicles Thanks to the development of information and communication systems.

The tables below represents the characters of the Kurdish language and their equivalent according to the Braille [3]code.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Банчук Г.Г. – старший преподаватель
Коптелова Л.В. – старший преподаватель
*кафедра информационных систем и технологий,
АНО ВО Белгородский университет кооперации, экономики и права,
Россия, г. Белгород*

Аннотация

В статье представлен алгоритм оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов, описаны его основные этапы, выделено основное условие эффективности оптимизации бизнес-процессов – этап «Моделирование идеального бизнес-процесса»

Ключевые слова

Бизнес-процесс, оптимизация, этапы оптимизации бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов

В научном литературном источнике под бизнес-процессом понимают набор действий, который выполняется в компании для получения заданного результата. Процесс контроля и согласованности тех или иных операций зависит от масштабов хозяйствующего субъекта и производительности персонала на рабочих местах. При этом технология оптимизации бизнес-процессов направлена на повышение конкурентоспособности и прибыльности хозяйствующего субъекта. При этом суть процесса оптимизации заключается в изучении существующих бизнес-процессов, их классификации под оптимизацию и принятии соответствующих решений.

По результатам текущих исследований, проведенных бизнес-аналитиками, выносятся решения по классифицированию текущих на три группы: основные, вспомогательные и управленческие. Далее следует процесс анализа и принятия решений по оптимизации. В целом, алгоритм оптимизации бизнес-процессов состоит из пяти основных этапов (рис. 1).

Рисунок 1 - Алгоритм оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов

На этапе «Расчет ключевых показателей эффективности» на основе критериев оценки эффективности, а именно показателей результативность и эффективность бизнес-процесса, принимается решение о соответствии результата или процесса максимально возможному, идеальному или плановому.

На втором этапе «Выявление избыточных узлов» необходимо установить перечень промежуточных действий, без которых вполне можно обойтись или автоматизировать их.

Третий этап «Моделирование идеального бизнес-процесса» заключается в формировании конечной цели оптимизации бизнес-процессов и уточнении потребностей хозяйствующего субъекта и персонала.

Основной целью четвертого этапа «Внедрение обновленного алгоритма» является обучение сотрудников новому принципу работы и разъяснению пользы, которую они смогут получить от текущих изменений.

Заключительный этап «Анализ и фиксация результата» направлен на фиксирование результатов выполнения измененных бизнес-процессов и формирование положений об эффективности оптимизации.

При этом результативность предложенного алгоритма оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих субъектов зависит от множества факторов – ресурсов компании, лояльности сотрудников, сплоченности руководства, правильно выбранной стратегии и цели.

На наш взгляд, основным условием эффективности оптимизации бизнес-процессов является безошибочное выполнение третьего этапа «Моделирование идеального бизнес-процесса», то есть создание модели или схемы бизнес-процесса в двух вариантах: описание действующего бизнес-процесса «AS IS» («как есть») и его описание с последующим проведением оптимизации «TO BE» («как должно быть»).

Любая графическая схема процесса, по сути, представляет собой алгоритм выполнения работы (Work Flow) и включает последовательность шагов (действий, операций), события и элементы маршрутизации процесса (логические операторы, шлюзы). Дополнительно можно отображать информационные потоки, сопровождающие поток операций процесса. Независимо от нотации (простая блок-схема, eEPC, BPMN) для описания процесса используются стандартные элементы, хотя условные обозначения могут быть различными. На рисунке 2 представлены преимущества и недостатки графического подхода к описанию бизнес-процессов хозяйствующих субъектов.

Рисунок 2 - Преимущества и недостатки графического подхода к описанию бизнес-процессов хозяйствующих субъектов

Хочется обратить внимание, что ключевым фактором успеха оптимизации бизнес-процессов хозяйствующего субъекта является этап «Моделирование идеального бизнес-процесса». Следовательно, выбор способов моделирования бизнес-процессов зависит от их сложности. В большинстве случаев, при описании бизнес-процессов рекомендовано совмещать текстовые, табличные и графические подходы к описанию бизнес-процессов хозяйствующих субъектов, так ориентируясь на построение графических бизнес-моделей процессов не следует избегать тестового описания и таблиц, содержащих регламентированные данные по каждому этапу его реализации.

Список литературы:

1. Банчук, Г.Г. Оптимизация бизнес-процессов как фактор обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов управлению [Текст]/ Г. Г. Банчук, Л.В. Коптелова . Ю.В. Кузьмина//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2017. – № 3 (67). – С. 246-258.

2. Банчук, Г.Г. Бизнес-процессы : универсальный подход к классификации [Текст] / Г. Г. Банчук, Л. В. Коптелова, Ю. В. Кузьмина // Технологии, инструменты и механизмы инновационного развития : материалы международной научно-практической конференции НИЦ «Поволжская научная конференция». 30 ноября 2017 года. – Самара : ООО НИЦ «ПНК», 2017. – С. 8-11.

3. Ведрицкий, В.В. Подходы к описанию бизнес-процессов хозяйствующих субъектов [Текст] / В. В. Ведрицкий, Л. В. Коптелова // Наука в информационном обществе : материалы Международной научно-практической конференции. 16 ноября 2017 года. Сетевое издание. – Оренбург : Научно-исследовательский центр «АнтроВита», 2017. – 54-62 с.

4. Головова, А.С. Информационная модель деятельности организации, ориентированной на процессный подход к управлению [Текст]/ А.С. Головова, Н.В. Колос //Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2013. – № 2 (46). – С. 173-179.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КРЕДИТНЫМ ЗАЯВКАМ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Иванов А.А. - магистрант,
Рейзенбук К.Э. - старший преподаватель
*Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово*

Аннотация

Жизнь современного человека неразрывно связана с финансовой сферой. Автоматизация данной сферы является одним из приоритетных направлений развития для современных ИТ-технологий. Любые покупки, перечисление зарплат, денежные переводы и кредитование в современных странах производятся с помощью электронного оборудования и специального программного обеспечения. Разрабатываемая информационная система поможет оптимизировать и обезопасить работу с деньгами, в частности, в сфере кредитования.

Ключевые слова

Скоринг, кредитование, система, принятие решений.

Банковское кредитование, как самый распространенный способ кредитования, можно представить, как самостоятельная и лицензированная предпринимательская деятельность, направленная на извлечение прибыли кредитной организации, которая включает в себя привлеченные вклады денежных средств клиентов на условиях срочности, платности и возвратности [1].

Если рассматривать банковское кредитование, как один из важных аспектов финансовой стороны жизни, то кредитование является деятельностью, в которой замешаны определенные риски потери средств физического или юридического лица, а так риски потери средств кредитной организации. Большинство кредитных организаций используют кредитный скоринг для того, чтобы отсеять «неблагонадежных» клиентов и сфокусироваться на «хороших» клиентах.

Кредитный скоринг является важным инструментом, который используют финансовые организации для минимизации рисков. В кредитный скоринг входят определенные правила, благодаря которым можно определить, к какому типу клиентов относится проверяемое лицо [2].

Имея определенный список правил, данный вид проверки можно автоматизировать, и свести время проверки отдельного человека до минимума. К такому виду программного обеспечения относятся системы поддержки принятия решений.

Система поддержки принятия решений (СППР) – это интерактивная компьютерная система, обеспечивающая пользователю доступ к моделям и данным для решения слабоструктурированных и неструктурированных задач. Такие системы позволяют агрегировать большое количество данных и, пользуясь ими, принимать решение по поставленной задаче, с которой пользователь в обычных условиях либо не справился бы полностью, либо затратил на ее решение неприемлемое количество времени. За основу методики принятия решений при кредитовании физических лиц берется кредитный скоринг.

Разрабатываемая система поддержки принятия решений при кредитовании физических лиц может автоматически обрабатывать большой поток кредитных заявок в реальном времени и принимать по ним решение в течение нескольких минут. Используя статистику по предыдущим заявкам, оператор может корректировать работу системы, изменяя модель принятия решений и повышая эффективность ее работы.

Список литературы:

1. Иванов, А.А. Информационная система поддержки принятия решений при кредитовании физических лиц // Информационно-телекоммуникационные системы и технологии (ИТСиТ-2018): Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Кемерово, 11-13 октября 2018 г.; Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горбачева. – Кемерово, 2018. – С. 167.
2. Тикота, И. Руководство по кредитному скорингу / И. Тикота, Э. Мейс, Д. Вороненко. – М. : Гревцов Паблицер, 2016. – 464 с.
3. Иванов, А.А. Алгоритмическое и программное обеспечение системы поддержки принятия решений при кредитовании физических лиц // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2018. – С. 201-203.

РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Ильин И.В. – студент магистрант,
Научный руководитель – Гудков К.В., к.т.н., доцент
*Пензенский Государственный Технологический Университет,
Россия, г. Пенза*

Аннотация

Искусственные нейронные сети применяются в различных областях науки: начиная от систем распознавания речи до распознавания вторичной структуры белка, классификации различных видов рака и геномной инженерии. В данной статье рассмотрено применение искусственных нейронных сетей в распознавании рукописных символов.

Ключевые слова

Искусственные нейронные сети, распознавание текста, информационные технологии, ИНС, моделирование.

Когда речь идет о задачах, отличных от обработки больших массивов информации, человеческий мозг обладает большим преимуществом по сравнению с компьютером. Человек может распознавать лица, даже если в помещении будет много посторонних объектов и плохое освещение. Не смотря на годы исследований, компьютеры все еще далеки от выполнения подобных задач на высоком уровне [1].

В решении подобных задач наиболее эффективны искусственные нейронные сети, далее ИНС. ИНС способны генерировать значение из сложных или неточных данных. Главные достоинства нейронных сетей:

– Эффективная фильтрация шумов. После обучения ИНС способны обрабатывать только нужную им информацию, игнорируя посторонние шумы.

– Адаптация. Возможность адаптации ИНС к изменениям во входных данных позволяет им работать в правильном режиме все время. Непрерывное самообучение – самое важное свойство ИНС.

– Отказоустойчивость. Даже при выходе из строя части нейронов, остальные нейроны остаются работоспособными. И несмотря на снижение точности работы, ответы, выдаваемые поврежденной ИНС, остаются логичными и правильными.

– Скорость работы. Каждый из нейронов, по сути, является микропроцессором, но поскольку ИНС состоит из тысяч таких нейронов, между которыми распределяется задача, ее решение происходит очень быстро – намного быстрее, чем при использовании обычных алгоритмов решения [2].

Задача распознавания символов.

Если попытаться написать компьютерную программу для распознавания рукописных символов, то сложность распознавания визуальных образов становится очевидной. Человек распознает символы интуитивно, по признакам, например, «цифра 9 имеет петлю вверху и вертикальный штрих в правом нижнем углу», но выразить это алгоритмически крайне трудно. Если делать такие правила точными, то придется учитывать большое количество исключений, предостережений и особых случаев, так как разные люди имеют уникальный почерк. Решить эту проблему традиционными методами программирования практически невозможно.

Но с применением искусственных нейронных сетей эта проблема решается намного проще. Нейронные сети подходят к проблеме по-другому. Идея состоит в том, чтобы взять большое количество рукописных цифр, известных как примеры обучения, а затем разработать систему, которая может учиться на примерах обучения. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Примеры для обучения ИНС

Другими словами, ИНС использует примеры для автоматического вывода правил для распознавания рукописных цифр. Кроме того, увеличивая количество примеров обучения, сеть может больше узнать о рукописном письме и, таким образом, повысить ее точность. Используя миллионы обучающих выборок можно довести точность распознавания символов до 99%. Точность современных коммерческих ИНС позволяет использовать их в банках для обработки чеков и в почтовых отделениях для распознавания адресов.

Распознавание рукописных символов можно осуществлять двумя способами: первые – сегментировать текст и распознавать отдельные сегменты, второй способ – классификация отдельных цифр, без сегментации. В первом случае нужен способ разбивать изображение, содержащее много цифр, в последовательность отдельных изображений, каждая из которых содержит одну цифру. Например, мы разбить изображение на рисунке 2 на шесть отдельных изображений.

Рисунок 2 – Разбиение изображения на сегменты

Человек легко справляется с проблемой сегментации, но для компьютерной программы сложно правильно разбить изображение. После того, как изображение сегментировано, программе необходимо классифицировать каждую цифру. Так, например, нужно, чтобы программа распознала, что первая цифра на рисунках выше является «5». Второй способ более эффективный, быстрый, но и более сложен в реализации. Если в первом случае можно решить проблему традиционными алгоритмами, но второй способ без сегментации реализуем только с использованием ИНС [3].

Закключение.

Качество распознавания зависит не только от алгоритмов, используемыми программами распознавания и обучения нейронной сети, но и от того, как обучалась нейронная сеть. На качество обучения нейронной сети влияют следующие факторы.

– Параметры базы с обучающими растрами. Размер, способ отбора растров, порядок растров в базе, наличие грязных символов и ошибок в разметке.

- Выбор критерия, оптимизируемого при обучении нейронной сети. На разных этапах обучения возможно использование различных критериев.
- Шаг изменения коэффициентов сети.
- Использование регуляризации сети.
- История обучения сети.
- Использование дополнительного шума и искажений символов.
- Момент остановки обучения. Желательно избегать как недостаточного обучения сети, так и переобучения.
- Размер кэша плохих растров и относительная частота выбора растров из обучающей базы данных и из кэша плохих символов.

Список литературы:

1. Что такое искусственные нейронные сети? [Электронный ресурс] // URL: <https://habr.com/post/134998/> (дата обращения 11.01.2019).
2. Искусственные нейронные сети (ИНС) [Электронный ресурс] // URL: <http://stevsky.ru/kompiuteri/iskusstvennie-neyronnie-seti-ins-chto-takoe-neyroseti-kak-oni-rabotaiut-preimuschestva-i-nedostatki-iskusstvennich-neyronov-gde-ispolzuiutsya-neyroseti> (дата обращения 13.01.2019).
3. Michael A. Nielsen, «Neural Networks and Deep Learning», Determination Press, 2015

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Колганова Л.Л. - магистрант 3 курса
 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
 педагогический университет,
 Россия, г. Челябинск

Аннотация

В статье проблема исследования заключается в описании реализации программы АИС «Сетевой город. Образование» на примере модуля «Профессиональная образовательная организация» и организации защиты персональных данных в АИС «Сетевой город. Образование» и АИС «Е-услуги. Образование», которые должны быть защищены согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» на примере Управления образования Верхнеуфалейского городского округа.

Ключевые слова

Единая информационно-образовательная среда, АИС «Сетевой город. Образование», АИС «Е-услуги. Образование», персональные данные.

С целью формирования на территории Челябинской области единой информационно-образовательной среды, обеспечивающей автоматизацию деятельности Министерства образования и науки Челябинской области; органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций, организацию электронного взаимодействия всех участников образовательных отношений в 2016 году введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Образование Челябинской области» (АИС «Образование») [1].

В настоящее время Управление образование Верхнеуфалейского городского округа работает с различными информационными системами: «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование» и многие другие информационные системы.

В состав АИС «Образование» входит АИС «Сетевой город. Образование» – модульная комплексная информационная система, предназначенная для предоставления электронных средств поддержки и сопровождения образовательной деятельности образовательных организаций, реализации государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования, а также являющаяся инструментом сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений и интеграции в единую сеть образовательных организаций и органов управления образованием.

«Е-услуги. Образование» – автоматизированная информационная система (АИС), позволяющая реализовать на уровне региона (муниципального образования) следующие государственные и муниципальные услуги в электронном виде в сфере образования.

АИС «Е-услуги. Образование» интегрирована с системами:

- Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- Концентратор услуг;
- АИС «Образование Челябинской области»;
- Федеральная система показателей Электронной очереди (ФСПЭО);
- Региональный сегмент Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся [1].

АИС «Сетевой город. Образование» содержит комплект модулей, охватывающих управленческую деятельность муниципальных органов управления образованием, а также образовательную деятельность:

- дошкольных образовательных организаций.
- общеобразовательных организаций.
- организаций дополнительного образования.
- профессиональных образовательных организаций.

Модуль «Профессиональная образовательная организация» (АИС ПОО) предназначен образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения [2].

Полное наименование системы: автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование», модуль «Профессиональная образовательная организация». Условное обозначение системы: АИС «Сетевой Город. Образование», модуль ПОО.

Модуль для профессиональных образовательных организаций АИС ПОО позволяет решать административные задачи профессиональных образовательных организаций и проводить мониторинг текущего учебного процесса [2].

Модуль предоставляет инструменты для управления: расписанием звонков, занятий, сессий; журналами текущей успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации, а также аттестации профессиональной деятельности; курсовыми работами; движением обучающихся - зачислением, выбытием, переводом, оформлением академических отпусков и т.д.; списком дисциплин и рабочими программами по дисциплинам; образовательными программами и учебными планами; учебными календарями и календарно-тематическими планами; списками сотрудников, студентов, абитуриентов и родителей; списками учебных отделений и групп; должностями и правами доступа пользователей; статистической отчетностью и отчетностью по успеваемости и посещаемости обучающихся.

Внедрение данного модуля позволит:

- повысить качество профессионального образования и достичь новых образовательных результатов;
- автоматизировать управление системой профессионального образования и принимать обоснованные управленческие решения;
- оказывать государственные и муниципальные услуги в электронном виде в сфере образования;
- создать единое информационное пространство для взаимодействия всех участников образовательных отношений.

Установка серверов или какого-либо программного обеспечения в самих образовательных организациях не требуется. Права доступа к информации разграничены, каждый пользователь имеет доступ только к той информации, которую ему определил администратор системы.

В связи с тем, что в данных системах идет обработка персональных данных обучающихся (ФИО, данные свидетельства о рождении, паспорта, дата рождения, место рождения, адрес прописки и проживания, данные родителей) информация должна быть хорошо защищена.

Для этого те компьютеры, где происходит запись детей («Е-услуги. Образование») и выгрузка данных по обучающимся в АИС «Сетевой город. Образование» - должны быть аттестованы.

На них ставятся программные комплексы: VIP Net Client – создается защищенный канал связи. Также ставятся дополнительные средства защиты – программы: Dallas Lock 8.0-K и Kaspersky Endpoint Security 10.

Установка всех программ, разработка пакета документов на данное аттестованное место – ложится на плечи лицензиата ФСБ, лицензиата ФСТЭК. Управление образование Верхнеуфалейского городского округа работает с удостоверяющим центром ООО «ПНК» г. Челябинск на коммерческой основе.

К данным компьютерам допускается ограниченное количество пользователей, это учитывается и в приказах, и в журналах Управления образования Верхнеуфалейского городского округа.

Данные аттестованные места с СКЗИ ставятся в кабинетах, где дополнительно устанавливается сигнализация на разбив стекла и объемники (т.е. на несанкционированное перемещение после закрытия кабинета).

Кабинет после рабочего дня должен опечатываться: шток-чашка, пластилин, печать. Ключи от кабинета помещаются в пенал, пенал опечатывается и сдается на вахту. Ключи в пенале получают и вечером сдают, о чем делаются записи в соответствующем журнале.

Назначаются ответственные пользователи СКЗИ, пользователи СКЗИ и ИСПДн (информационных систем по обработке персональных данных), ответственные за опечатывание кабинета.

Описанные действия и меры прописаны в нормативных правовых актах Управления образования Верхнеуфалейского городского округа.

Список литературы:

1. Региональный центр оценки качества и информатизации образования. Сетевой город. Образование. – URL: <https://rcokio.ru/setevoj-gorod/>. Дата обращения 18.01.2019.
2. АИС «Сетевой город. Образование». Модуль профессиональной образовательной организации. Руководство пользователя / Закрытое акционерное общество «ИРТех», 2017. С. 251.

АЛГОРИТМ ПОИСКА ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОВОДИТЬ СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА

Мосейчук А.А. – магистрант 2 курса ИИТК,
Беляева А.А. – магистрант 2 курса ИСИ,
*Сибирский Государственный университет
им. М.Ф. Решетнева,
Россия, г. Красноярск*

Аннотация

В данной статье рассматривается программная реализация алгоритма поиска однокоренных слов. Данный алгоритм используется для одного из этапов семантического анализа текста, а именно, нахождения ключевых слов. Работа с выводом информации осуществляется при помощи языка разметки XML.

Ключевые слова

Ключевые слова, XML, однокоренные слова, алгоритм, семантический анализ.

Семантический анализ – это этап в последовательности действий алгоритма автоматического понимания текстов, заключающийся в выделении семантических отношений, формировании семантического представления текстов. В свою очередь, он так же разбивается на этапы, одним из которых является нахождение ключевых слов в тексте. Ключевые слова сформированные на основе анализа слов в текстовом документе, не должны быть однокоренными, так как это искажает результаты. Для того, повысить достоверность семантического анализа, был разработан специальный алгоритм.

Описание алгоритма: Программа реализована с помощью оконного интерфейса. Работа с текстом начинается с верхнего окошка, в которое вводится первоначальный вариант. Далее следует нажать кнопку "обработать", что запустит алгоритм поиска ключевых слов:

1) Текст из текстового поля считывается в строку, после чего строка разделяется на слова при помощи стандартной функции Split, разбивающей на отдельные элементы массива строк по знакам ' ', ! * ? и так далее.

2) После этого из массива удаляются все "пустые" слова и "незначимые" слова. Массив "незначимых" слов берется из файла, в котором хранятся некоторые местоимения, указательные наречия и прочие слова, которые не могут быть ключевыми. Так же происходит чтение из файла и заполнение в массив приставок.

3) После этого начинается распознавание корня. Программа прогоняет все слова из массива по очереди. Первым этапом находит букву, с которой начинается слово, и забивает в активный массив эталонных корней только те корни, которые начинаются с нужной буквы. Массивы корней изначально содержатся в коде программы. После этого начинается сравнение начала слова и возможных вариантов корней. Если совпадение найдено, и такого корня еще не встречалось, – то слово, корень, и количество заносится в List. Если такой корень уже был, он находится в List, и к количеству вхождений добавляется единица.

4) Если ни один корень не подошел, программа предполагает, что слово начинается с приставки, и пытается найти ее и отбросить (используя ранее считанный массив приставок), после чего процедура нахождения начальной буквы и поиска корня повторяется.

5) Если ни один корень, даже после отбрасывания всех приставок не подходит, программа игнорирует слово и продолжает работу с последующими значениями массива.

б) После того, как весь текст обработан, программа выводит пять самых часто встречающихся слов (первое вхождение) и количество.

Далее происходит запись текста и ключевых слов в файл XML. Из множества классов был выбран класс XmlTextWriter стандартной библиотеки Visual Studio System.Xml и System.Xml.Linq. Создаём сам XML-файл: XmlTextWriter textWriter = new XmlTextWriter(pathToXml, Encoding.UTF8);

Создаём в файле заголовок XML-документа: textWriter.WriteStartDocument();

Создаём заголовок (head): textWriter.WriteStartElement("head");
textWriter.WriteEndElement();

Закрываем XmlTextWriter: textWriter.Close();

Заносим данные. Для занесения данных использовался класс XmlDocument:
XmlDocument document = new XmlDocument();

Загружаем файл: document.Load(pathToXml);

Создаём XML-запись:

XmlNode element = document.CreateElement("element");

document.DocumentElement.AppendChild(element); // указываем родителя

XmlAttribute attribute = document.CreateAttribute("number"); // создаём атрибут

attribute.Value = 1; // устанавливаем значение атрибута

element.Attributes.Append(attribute); // добавляем атрибут

Добавляем в запись данные:

XmlNode subElement1 = document.CreateElement("subElement1"); // даём имя

subElement1.InnerText = "Word1"; // и значение

element.AppendChild(subElement1); // и указываем кому принадлежит

Программная реализация:

Text = richTextBox1.Text;

Text2 = richTextBox1.Text;

Text = Text.ToLower();

string[] SplitText = Text.Split(' ', ',', ':', ';', '/', '(', ')', '!', '?', '-', '—', '=', '"', '&', '%', '\n');

//отделили текст от знаков препинания.

//чтение из файла "незначущих слов"

StreamReader NotWord = new StreamReader("StopWords.txt");

string st = NotWord.ReadLine();

string [] st2 = st.Split(' ');

NWord = st2.ToList();

//чтение из файла "Приставки"

StreamReader Prist = new StreamReader("приставки.txt");

string st1 = Prist.ReadLine();

string[] st3 = st1.Split(' ');

List<string> PR = new List<string>();

PR = st3.ToList();

//удаляем пробелы, двойные пробелы, если они остались после сплита, а так же пустые строчки

SplitText = SplitText.Where(x => x != " ").ToArray();

SplitText = SplitText.Where(x => x != " ").ToArray();

SplitText = SplitText.Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x)).ToArray();

//удаляем "незначущие слова"

for (i = 0; i < NWord.Count; i++)

{

SplitText = SplitText.Where(x => x != NWord[i]).ToArray();

}

```

for (i = 0; i < SplitText.Length; i++)
{
    if (SplitText[i] != "")
    {
        int Flag2 = 0;
        var sb = new StringBuilder(SplitText[i]);
        //определяем с массивом каких корней работать
        List<string> Start = new List<string>();
        switch (sb[0])
        {
            case 'a':
                Start = S1.ToList();
                break;
            case 'б':
                Start = S2.ToList();
                break;
        }
        for (int j = Start.Count - 1; j >= 0; j--)
        {
            if (SplitText[i].StartsWith(Start[j]))
            {
                Flag2 = 1;
                if (COR.Contains(Start[j]))
                {
                    int col = COR.IndexOf(Start[j]);
                    COL[col]++;
                }
                else
                {
                    COR.Add(Start[j]);
                    WORD1.Add(SplitText[i]);
                    COL.Add(1);
                }
                j = -3;
            }
        }
        if (Flag2 == 0)
        {
            for (int r = 0; r < PR.Count; r++)
            {
                if (SplitText[i].StartsWith(PR[r]))
                {
                    SplitText[i] = SplitText[i].Replace(PR[r], "");
                    if (i != 0)
                        i--;
                }
            }
        }
    }
}
//три самых популярных ключевых слова

```

```

string Text3 = "";
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    int F = COL.IndexOf(COL.Max());
    Text3+= WORD1[F] + " " + COL[F]+ " ";
    richTextBox2.Text += WORD1[F] + " " +COL[F] +
Environment.NewLine;
    COL[F] = 0;
}

```

В процессе тестирования была подтверждена устойчивость программы к воздействиям разного вида. Приложение ведет себя адекватно при вводе любого текста с любыми знаками препинания, находит и отбрасывает приставки, идентифицирует однокоренные слова. Проблемы возникают с чередующимися корнями – приложение не считает их однокоренными. Для исправления этого недостатка необходимо прописать правила чередования гласных и согласных в корнях, либо забить массив чередующихся корней.

Список литературы:

1. Леонтьева Н. Н. К теории автоматического понимания текста. Ч. 3. Семантический компонент. Локальный семантический анализ. — Изд. Моск. ун-та Москва, 2002. — С. 49
2. Стернин И. А., Саломатина М. С. Семантический анализ слова в контексте. — Directmedia, 2015.
3. Антипин А. Ф. Вопросы автоматизации семантического анализа программ //Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2014. – №. 7. – С. 26-30.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Орлова М.Г.

Научный руководитель – Козлов В.В., к.т.н, доцент кафедры (ИРиОСТ),
Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара

Аннотация

В данной работе рассмотрены понятия и виды корпоративных информационных систем, проблемы и использования и перспективы развития КИС в настоящем и будущем. Подчеркивается актуальность данной темы в реалиях современной экономической ситуации, с учетом растущего количества информации в мире и увеличения уровня автоматизации и компьютеризации работы компаний.

Ключевые слова

Корпоративные информационные системы, Интернет, трудности внедрения КИС.

На данный момент термин «корпоративная информационная система» (далее КИС) не имеет чёткого определения, то есть не существует общих стандартов, его определяющих. Однако, наиболее емкое определение из существующих говорит о том, что КИС –это масштабируемая система, предназначенная для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности компаний [5].

В современном быстро развивающемся мире, большинство руководителей и собственников бизнеса уже осознают необходимость использования корпоративных

информационных систем, в особенности по мере роста компании. Такие системы становятся одним из важных инструментов успешной организации бизнеса, поскольку средний и крупный бизнесы в современной экономической ситуации требуют использования систематизации и автоматизации процессов. Быстрый рост современных компаний и непрерывный рост объемов информации, подлежащей обработке и дальнейшему использованию в управлении, еще больше подтверждает актуальность вопроса о внедрении и использовании КИС в компаниях среднего и крупного бизнеса. Человек, исходя из физических особенностей, уже не может эффективно обрабатывать такие массивы данных и нуждается в помощи программных продуктов.

Основной целью данной работы является анализ необходимости внедрения КИС в компаниях и рассмотрение проблем, с которыми они могут столкнуться при вводе их в строй. Для достижения этой цели будет проанализирована и обобщена информация о системах использующихся в

настоящее время. В работе будут сделаны выводы, касающиеся причин появления проблем и возможных путей их решения. Итогом данной работы станет обобщение тенденций и предпосылок развития КИС.

Использование КИС в последние годы становится неотъемлемым фактором перехода компании из стадии малого бизнеса в стадию среднего бизнеса. С ростом компании увеличивается количество факторов влияющих на ее работу, и все они должны быть учтены в работе компании. Именно поэтому правильность выбора и построения собственной корпоративной сети для компаний становится вопросом первостепенной важности. Основной целью проектирования КИС в компании является комплексный подход к решению различных бизнес-задач при помощи средств современных информационных технологий. КИС может использоваться как внутри отдельного подразделения компании, внутри всей организации так и за ее пределами. Все зависит от целей и задач, для которых создается КИС. Однако, не смотря на все особенности информационных систем, все они позволяют:

- визуализировать деятельность предприятия, позволяя руководству компании более точно оценивать деятельности компании;
- сократить время внесения изменений в систему управления предприятием;
- отобразить и зафиксировать в специальном шаблоне виды реализации интегрированной системы управления предприятием для последующего их внедрения при необходимости.

Для развитых стран в двадцать первом веке КИС уже не являются новшеством, одни являются необходимым инструментом для достижения успеха в работе компании. На сегодняшний день, корпоративные информационные системы можно разделить на следующие виды, в зависимости от целей и задач[4]:

- ERP (EnterpriseResourcePlanningSystem);
- CRM (CustomerRelationshipManagementSystem);
- MES (ManufacturingExecutionSystem);
- WMS (WarehouseManagementSystem);
- EAM (EnterpriseAssetManagement);
- HRM (HumanResourceManagement).

Также КИС подразделяется на различные подвиды, которые можно сгруппировать по типу решаемых задач:

- информационно-справочные,
- системы документооборота или обработки транзакций.

Таким образом, перед разработчиками корпоративных информационных систем стоит задача постоянного их развития для того, чтобы КИС не потеряли актуальность и продолжали эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Подводя итог исследования проведенного в данной работе, необходимо отметить роль и большое значение КИС для современных компаний. В работе описаны причины внедрения КИС и преимущества от их использования. Перечислены основные виды информационных систем и описаны основные проблемы, возникающие при внедрении. В работе были отражены основные тенденции и перспективы развития КИС и перехода от локального ПО к глобальным Интернет-приложениям, содержащим в себе сразу несколько видов КИС и способных к гибкой настройке параметров работы, эффективных для конкретной компании.

Список литературы:

1. Корпоративные информационные системы (КИС) [Электронный ресурс] // Сайт – URL: <http://wiki.mvtom.ru/> (дата обращения: 13.01.2019).
2. Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс] // Портал «Группа смарт технологий» – URL: <http://www.smartek.ru/> (дата обращения: 13.01.2019).
3. Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс] // Сайт «Корпоративный менеджмент» – URL: <http://www.cfin.ru/software/kis/> (дата обращения: 13.01.2019).
4. Тенденции развития современных корпоративных информационных систем [Электронный ресурс] // Портал «Interface» – URL: <http://www.interface.ru> – (дата обращения: 13.01.2019).

РАЗРАБОТКА АРМ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС

Шебалов А.Д. - студент факультета управления и экономики
Научный руководитель - Кулигина Н.О.,
доцент кафедры «Информационных, естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин»
*Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»*

Аннотация

В настоящее время видно, как быстро развиваются и применяются информационные технологии в различных сферах человеческой деятельности. Работа каждой организации неразрывно связана с обработкой и хранением информации. Информация в современном мире является важным ресурсом, а информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности.

Ключевые слова

Информационные системы, информация, приемная комиссия, автоматизация.

Разработка информационной системы – сложный и многоэтапный процесс. Главная задача, которая стоит перед проектировщиком и разработчиком, заключается в создании информационной среды, удобной для хранения, обработки, поиска и передачи данных в ее пределах [5].

В первую очередь, информационная система «АРМ технического секретаря приемной комиссии Дзержинского филиала РАНХиГС» должна выполнять справочно-информационную функцию, так как одной из самых больших трудностей, с которыми

сталкиваются технические секретари – это формирование и печать большого количества документов.

На технического секретаря возложено множество функций и задач, связанных со сбором, хранением, обработкой и дальнейшей реализацией данных во время работы приемной комиссии [1].

Целью разработки информационной системы является создания такой рабочей среды, которая обеспечивала бы быструю и безошибочную обработку информации, упрощала бы поиск необходимой информации, повышала бы эффективность обслуживания поступающих и качество документооборота.

По этой причине необходимо разработать информационную систему таким образом, чтобы облегчить работу и сократить время на сбор, хранение и обработку данных [3].

На текущий момент информация о поступающих в приемной комиссии вносится, хранится и обрабатывается в «Комплексной автоматизированной системе управления ВУЗом» (далее – «КАС»), реализуемой на базе 1С:Предприятие 8.3.

КАС – основное программное обеспечение для работы приемных комиссий всех филиалов РАНХиГС и хранения данных на едином сервере – в Москве (Рисунок 1). После ввода обязательных данных поступающего (документ удостоверяющий личность, документ об образовании) программа позволяет выводить на печать основные документы для приема:

1. заявление о поступлении;
2. приложения к заявлению о поступлении;
3. согласие на обработку персональных данных;
4. заявление о согласии на зачисление;
5. экзаменационный лист / справка о результатах ЕГЭ;
6. расписка о приеме документов.

Рисунок 1 – Интерфейс «Комплексной автоматизированной системы управления ВУЗом»

Поступление абитуриентов осуществляется как на бюджетную, так и на коммерческую основу.

Для поступающих на коммерческую форму обучения также необходимо распечатать: договор на оплату, дополнительное соглашение (если есть скидка на

обучение), заявление на скидку (если есть основание), заявление на обучение по индивидуальному плану (если есть основание).

КАС также позволяет вывести на печать как договор, так и дополнительное соглашение, однако содержимое документов для печати настраивается разработчиками, которые находятся в главной Приемной комиссии РАНХиГС в г. Москве. Форма договоров и дополнительных соглашений не является одинаковой, и для каждого конкретного случая печатается по разным шаблонам.

Именно поэтому необходимо разработать информационную систему, которая позволит за минимальное количество времени сформировать и распечатать полный пакет документов.

В состав программного обеспечения информационной системы приемной комиссии Дзержинского филиала РАНХиГС должны входить следующие программные продукты:

1. Универсальная операционная система компьютера технического секретаря;
2. СУБД MS Access;
3. Пакет офисных программ;
4. Антивирусы для обеспечения безопасности системы.

В качестве операционной системы компьютера технического секретаря Приемной комиссии была выбрана Microsoft Windows 10 Домашняя. Данная ОС обеспечивает высокую скорость работы приложений, а также безопасность процессов пользователя.

В качестве СУБД была выбрана Microsoft Office Access 2016 — реляционная система управления базами данных (СУБД) корпорации Microsoft. Она имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных [2].

В качестве пакета офисных программ был выбран Microsoft Office 2016, который обеспечивают быструю и эффективную работу с документами различных типов.

В качестве антивирусной программы был выбран ESET Cyber Security. Данный программный продукт предоставляет пользователю защиту от вирусов, троянских программ, шпионских программ, adware, а также неизвестных угроз с помощью проактивной защиты.

Хранение данных в системе должно быть основано на современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Структура данных в системе определяется на этапе технического проектирования. Целостность данных обеспечивается средствами СУБД и приложения [2].

Входными данными для системы являются:

1. информация о поступающих;
2. информация о выбранном направлении подготовки и стоимость обучения.

Выходными данными являются:

1. договор на оплату;
2. дополнительное соглашение о стоимости обучения;
3. заявление на скидку;
4. заявление на обучение по индивидуальному плану;
5. опись личного дела поступающего.

Интерфейс разрабатываемой информационной системы «АРМ технического секретаря приемной комиссии Дзержинского филиала РАНХиГС» представлен на рисунке 2.

Договор об оказании образовательных услуг с физическим лицом

№ договора Дата заключения договора

Уровень образования Образовательная программа Код программы

Направление подготовки Профиль Форма обучения

Срок обучения Вид получаемого документа

Полная стоимость договора 0,00 Р Стоимость за 1 год обучения 0,00 Р Стоимость обучения за семестр 0,00 Р

ФИО заказчика Дата рождения Контактный телефон

Адрес места жительства/место нахождения

Серия паспорта Номер паспорта Кем выдан Когда выдан

Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения для технического секретаря Приемной комиссии Дзержинского филиала РАНХиГС

Разработка подобной системы позволит автоматизировать рабочее место технического секретаря, и тем самым повысить эффективность работы приемной комиссии Дзержинского филиала РАНХиГС. Эффективность работы будет достигнута за счет перехода к централизации данных в собственной не зависимой от основной информационной системы, что позволит повысить скорость составления и обработки всего комплекта документации, связанной с договорами и приведет к сокращению рабочего времени на отдельные этапы работ, связанных с поиском и анализом информации.

Список литературы:

1. Положение о приемной комиссии РАНХиГС по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Электронный ресурс] // URL: http://dzt.ranepa.ru/wp-content/uploads/2018/02/Pologenie_Priemnoi_komisii_Poruadok_formirovaniya_komisii_2018.pdf (дата обращения 15.01.2019).
2. Бекаревич, Ю. Б. Самоучитель Microsoft Access 2013 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. Пушкина. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 464 с.
3. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем: учеб. Дубенецкий, Б.Я. Проектирование информационных систем. / Дубенецкий, Б.Я. - Л.: ЛЭТИ, 2014 г. – 675 с.
4. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных/ Илюшечкин В.М. – М.: ЮРАЙТ, 2015. – 213 с.
5. Исаев, Г.Н. Проектирование информационных систем. Учебное пособие // Г.Н. Исаев. М.: Омега-Л, 2015. - 424 с.

**ОБРАЗ БЛУДНОГО СЫНА КАК ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ БИБЛЕЙСКОЙ ПРИТЧИ И СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ)**

Мерзликина Н.С. – бакалавр ВГУ
Воронежский Государственный Университет
Россия, Воронеж

Аннотация

В статье представлен анализ образа Блудного сына как вечного образа культуры. Данный образ рассматривается в контексте произведений различных эпох. На основании сопоставления роли образа в структуре произведений делается вывод о принадлежности его к вечным образам культуры.

Ключевые слова

Вечные образы, мотив, контекст, сопоставительный анализ.

Образ «блудного сына» - один из древнейших в мировой литературе и встречается во многих произведениях. Не стал исключением и величайший памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Читая произведение, невольно вспоминаешь знаменитую библейскую притчу, главный герой которой на все времена стал символом греха и покаяния.

Как младший сын в притче о блудном сыне желает ещё при жизни отца получить положенную часть имения, так и Игорь выходит из повиновения киевского князя Святослава, желая «исхитити славу», « копие приломити конец поля Половецкаго ». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 375] Игорь Святославич, князь Новгород-Северский, был младшим среди своих братьев, и военные походы воспринимались им как способ утвердить своё положение среди остальных князей. В тяжёлый для Руси период он втайне от киевского князя Святослава отправляется в поход с «малой дружиной», тем самым подвергая опасности Русскую землю, и тогда всё живое восстаёт против князя. Чтобы передать это, автор использует такие изобразительно-выразительные средства, как постоянные эпитеты: « кровавые зори », « чръныя тучя », ему грозою птичь убуди, свисть звѣринь вьста, *збися* Дивь, _кличеть врьху древа ». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 375] Однако, ища славы, Игорь не хочет внимать природным знамениям и предаёт интересы Матери-земли.

В притче младший сын начинает жить распутно и быстро расточает отцовское богатство. В «Слове...» дружинники Игоря после первой битвы с половцами, помчали ». Чтобы показать размеры трофеев, автор «Слова...» использует приём гиперболы: мѣстомъ, и всякими узорочьи половѣцкыми ». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 375] Как в притче, так и в «Слове о полку Игореве» герои возгордились, желая завладеть богатством, славой. Они легко добыли материальные ценности, но так же легко их потеряли, забыв о том, что важнее духовные сокровища: преданность близким, семейным традициям для блудного сына, верность Родине и идее феодального вассалитета для князя Игоря.

В притче блудный сын был вынужден пасти свиней у жителя чужой страны, не имея возможности даже «наполнить чрево своё рожками, что ели свиньи», в «Слове...»

князь Игорь, потерпев поражение, «пересел из золотого седла в седло невольничье». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 379]

Для передачи всеобщей скорби об Игоре и павших воинах автор использует метафору и метонимию. После битвы не только « А вѣстона бо, братие, Киевѣ тугою, а Черниговѣ напастыми. Тоска разлилася по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи» [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 379] В повествование введены образы Карны и Жели, которые в славянской мифологии являлись персонификациями плача и горя и были связаны с погребальным обрядом; девы-Обиды, «плещучи, убуди жирня времена », и одухотворённой природы: «Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилося». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 379]

Скорбь Матери-земли о погибших дружинниках и попавшем в плен Игоре выражена и в образе Ярославны, чей плач символизирует плач всех русских матерей, жён, сестёр. Она обращается к ветру, Днепру, «тресвѣтлому слънцу » с просьбой помочь Игорю и его дружине. [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 385]

Великий князь Святослав Киевский укоряет Игоря и Всеволода за то, что « рано еста начала себѣ славы искати», но вместе с тем, как любящий отец, скорбит о них, призывая всех удельных князей отомстить « за землю Русскую, за раны Игоревы ». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 381]

Пася свиней в чужой стране, блудный сын начинает осознавать свою вину: «Согрешил я перед небом и перед тобою и уже недостойн называться сыном твоим». Он хочет вернуться в дом отца, но уже не претендует на положение наследника, а желает стать хотя бы работником в родном доме. Так и князь Игорь, находясь в плену, раскаивается в своей гордыне и в том, что «пробудил непокорством зло». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 381] Душевные муки Игоря переданы с помощью градации: «Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ ». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 385] Он решает вернуться на Русь, чтобы принести покаяние, при этом осознавая возможное наказание. Важно отметить, что и факт пленения для князя считался несмываемым позором. Об этом говорит сам Игорь перед боем: «Лучше убитым быть, чем плененным быть». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 375] Здесь уместно вспомнить слова князя Святослава из «Повести временных лет»: «Да не посраим земли Русский, но ляжем костьми, ибо мёртвые сраму не имам». [Памятники литературы Древней Руси помогать ему: дятлы указывают путь к реке стуком, соловьи возвещают рассвет весёлыми песнями, вспенилось море в полночи, в тучах движутся вихри, а «А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и бѣлымъ гоголемъ на воду, възврѣжесе на брѣзь комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подь мъглами ». [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 385]

Интересно отметить, что автор проводит параллель между половецкой рекой Стугной и Донцом. Если чужая река, «худу струя имѣя» поглотила ручьи и потоки и скрыла юношу князя Ростислава на дне, то Донец « лелѣявшу князя на вльнахъ, стлавшу ему зельну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мъглами подь сѣнию зелену древу. Стрежаше его гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ» [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 387]

Как в притче блудный сын приходит в дом своего отца, так и Игорь возвращается в стольный град Киев к великому князю Святославу. «Был мертв этот мой сын и ожил, пропадал и нашелся», - говорит отец в притче. Игорь едет на покаяние в смертном грехе — гордыне — «Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей », что символизирует воскресение, начало новой жизни. Вся Русская земля славит Игоря за то,

что он осознал свою вину. Чтобы передать всеобщую радость, автор использует такой стилистический приём, как параллелизм: «Солнце свѣтитя на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли. Дѣвици поють на Дунаи — вьются голоси чрезь море до Киева. Страни рады, гради весели» [Памятники литературы Древней Руси XII в.; 1978 г.; стр. 387]

Итак, как показал анализ, образ «блудного сына» является одним из ведущих в «Слове о полку Игореве» и раскрывается на всех уровнях текста: сюжетно-композиционном, образном, языковом, что способствует более глубокому пониманию идейного замысла автора и трактовке образа как «вечного образа» культуры.

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХЛОРИРОВАННОЙ И НЕ ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТЧИСТКИ

Багаутдинов А.Ф., Австриевских А.М.,
студенты
*Кировский государственный
медицинский университет*

Аннотация

Хлор является злейшим врагом нашей современности с того времени, как его стали добавлять в питьевую воду в качестве дезинфектора (с 1904 года). Предотвращая одно заболевание, он является причиной возникновения других, более тяжелых. Хлор широко применяется для дезинфекции воды, но в то же время он является опаснейшим канцерогеном.

Ключевые слова

Вода, хлорирование, очистка воды, хлор, гигиена воды

Результаты исследования

	Вода из очистных сооружений после проведения очистки	Вода из скважины	Вода из очистных сооружений до проведения очистки	Водопроводная вода	Вода из фильтра
Определение цвета воды	Прозрачная	Прозрачная	Прозрачная	Прозрачная	Прозрачная
Определение запаха воды	Затхлый запах	Без запаха	Без запаха	Болотистый	Без запаха
Определение рН воды	4	4	5	5	6
Наличие в воде органических примесей	—	—	—	—	—
Определение жёсткости воды	Не содержит Ca ²⁺ и Mg ²⁺	Содержит Ca ²⁺ и Mg ²⁺	Содержит Ca ²⁺ и Mg ²⁺	Не содержит Ca ²⁺ и Mg ²⁺	Не содержит Ca ²⁺ и Mg ²⁺
Определение остаточного хлора в хлорированной воде	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено

В ходе лабораторных исследований нами было обнаружено, что вода до очистки и после различных видов очистки не содержит остаточного хлора. Показатели рН воды изменяются при многократной и разнообразной очистке (с 4 до 6). В каждом из образцов

воды не было выявлено органических соединений. На протяжении всей очистки окраска воды остаётся постоянно прозрачной. Специфический запах воды был обнаружен в воде после прохождения через очистные сооружения, а также в водопроводной воде. Ионы кальция и магния были обнаружены в воде из скважины и до попадания в очистные сооружения.

Список литературы:

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

2. Сравнительная гигиеническая оценка опасности веществ промышленного происхождения и продуктов их трансформации, образующихся при обеззараживании воды, диссертация к.б.н Полякова Е.Е., 2002 год

3. Влияние хлорирования на качество воды в присутствии некоторых природных и техногенных примесей, диссертация к.х.н. Васильева А.И., 2008 год

4. К вопросу очистки воды от галоформных соединений, образующихся при хлорировании воды, статья Красовский Г.Н., Гонтарь Ю.В., Марченко Ю.Г., Михайловский Н.Я., 1983

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО МУП «АПТЕКА №47» Г.ВОЛОДАРСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Назарян Г.Г. - студент факультета управления и экономики
Шебалов А.Д. - студент факультета управления и экономики
*Дзержинский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»*

Аннотация

Работа современного менеджера трудна и требует специальных навыков, ясного понимания и определенного поведения. В настоящее время задачи, функции и методы работы менеджера являются актуальным вопросом в организации эффективной работы менеджера, которая должна быть направлена на улучшение деятельности организации, а именно повышение работы человеческих и коммерческих ресурсов. Поэтому большое внимание уделяется вопросам в определении комплекса знаний, которые помогут руководителю добиться поставленных целей.

Ключевые слова

Фармацевтическая компания, аптека, менеджер, анализ.

МУП «Аптека № 47» сформировано в процессе выделения из состава Государственного предприятия «Москвафармация». МУП «Аптека № 47» является коммерческой организацией, которая создана в целях осуществления финансовой деятельности. МУП «Аптека № 47» является юридическим лицом, который имеет:

- самостоятельный баланс,
- расчетный счет в банке,
- печать с указанием наименования организации,
- штамп,

- бланки,
- фирменное наименование организации,
- товарный знак.

Организация осуществляет свою деятельность на основе устава. МУП «Аптека № 47» отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

МУП «Аптека № 47» выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предприятие несет ответственность за результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед администрацией Володарского района. МУП «Аптека № 47» подотчетно администрации Володарского района по вопросам целевого использования и сохранности имущества, перечисления в соответствующий бюджет части полученной прибыли [3].

Целью деятельности МУП «Аптека № 47» является оказание лекарственной помощи населению.

Численность персонала аптеки составляет 9 человек.

Генеральный директор аптеки и заведующий аптекой устанавливают внутренний распорядок как независимо, так и вместе с коллективом. Работа каждого специалиста регламентируется должностными инструкциями на тот вид работ, который осуществляет работник.

МУП «Аптека № 47» возглавляется заведующим аптекой Ивановым Н.Н., назначенным на эту должность учредителем по согласованию с главой администрации Володарского района, который подотчетен им.

Аптека работает с 8.00 до 20.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Персонал аптеки разбит на следующие группы:

- руководящие работники;
- специалисты;
- производственный персонал.

Состав помещений аптеки: торговый зал, помещения приемки и распаковки товара, помещения хранения, гардеробная, помещения персонала, уборная, место хранения уборочного инвентаря.

Все помещения отвечают техническим, санитарным, противопожарным условиям. В аптеке имеются системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации и приточно-вытяжной вентиляции, сигнализации. Все производственные помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Основным методом стимулирования персонала является материальное стимулирование. В соответствии с КЗоТ РФ МУП «Аптека № 47» имеет установленный государственными законодательными органами вид, систему оплаты труда, размеры тарифных ставок и должностных окладов, а также форм материального поощрения.

Также методами управления заведующей персоналом в государственной МУП «Аптека № 47» являются:

- профессиональное развитие персонала (профессиональное обучение);
- оценка и должностное перемещение персонала (повышения, ротация);
- создание диалога между руководителями и работниками;

В данной организации существуют управленческие проблемы, которые возникают в работе заведующего Аптекой №47. Основными проблемами являются:

1. Проблемы функций

- отсутствует контроль сотрудников и распределение должностных обязанностей между ними (нет должностных инструкций), а также отсутствуют планы работ (ежемесячный, еженедельный, ежедневный), вследствие чего персонал не выполняет свои функции вовремя.

2. Проблемы задач

- для достижения главной цели организацией (обеспечение населения фармацевтическими препаратами) увеличивается нагрузка на работников, вследствие чего происходит увольнение штатного персонала по собственному желанию.

3. Проблемы методов

- в данной организации нет сплоченного коллектива, что негативно влияет на работу сотрудников (отсутствует взаимопомощь, не соблюдается субординация); Персонал не мотивирован на достижение целей организации; Часть сотрудников Аптеки (в силу своего возраста) не компетентна в некоторых вопросах, связанных с фармацевтической деятельностью.

Для совершенствования деятельности заведующего аптекой «Аптека № 47» можно выделить следующие основные направления:

- 1) рационализация форм разделения и кооперирования управленческого труда;
- 2) рациональная система документирования;
- 3) механизация и автоматизация управленческих работ;
- 4) рациональное использование рабочего времени управленческим персоналом;
- 5) улучшение организации рабочих мест и условий труда работников управления;
- 6) правильный подбор и расстановка управленческих кадров;
- 7) совершенствование экономических, организационно-административных методов управления.

Управленческий труд имеет свою специфику [1]. Непосредственным предметом труда является информация; Организационная, вычислительная и коммуникационная техника выступает в роли средств управленческого труда; Деятельность заведующего аптекой играет стимулирующую роль, в совокупности определяя эффективность работы персонала, а также социально-экономические условия труда сотрудников аптеки.

Нами были разработаны предложения по совершенствованию методов заведующего аптекой:

1) социальные потребности:

- на рабочих местах создавать дух единой команды;
- с подчиненными проводить еженедельные совещания;

2) потребности в уважении:

- обеспечивать подчиненных положительной обратной связью с достигнутыми результатами;

- привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений;
- по возможности продвигать подчиненных по служебной лестнице;
- обеспечивать обучением и переподготовкой кадров, которая повышает уровень компетентности;

Общеизвестным фактом является то, что методы могут быть как материальными, так и нематериальными. Нематериальные методы мотивации указаны выше, что касается материальных, то использовать следующие методы [4]:

- устанавливать премии за перевыполнение плана;
- использовать премии за качественное выполнение работы;
- осуществлять надбавку к заработной плате за сверхурочную работу, при условии, что она не связана с отставанием работников в сроках выполнения задания.

На основе теоретических положений о задачах, функциях и методах работы менеджера и анализа деятельности фармацевтической организации МУП «Аптека № 47» представляется возможным сделать следующие выводы по исследованию:

1. Сущность менеджерской деятельности остается неизменной, меняются только задачи, функции менеджера и методы его работы. По сравнению с другими видами труда имеет ряд особенностей, выражающихся в характере самого труда, его предмете, результатах и применяемых средств.

2. Менеджеры делают человеческие, финансовые, физические ресурсы максимально продуктивными. У них особый предмет труда – информация, преобразуя которую они принимают решения.

Список литературы:

1. Большаков, А.С. Современный менеджмент: теория и практика [Текст] / А.С. Большаков, В.И. Михайлов // СПб: Питер. - 2015. – 416 с.
2. Кабанова, Л.А. Менеджмент [Текст] / Л.А. Кабанова // Конкорд. - 2016. – 178 с.
3. Бюджетирование на предприятии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fb.ru/article/33899/byudjetirovanie-na-predpriyatii>, свободный (Дата обращения: 19.04.2018).
4. Методы управления персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://investobserver.info/metody-upravleniya-personalom/>, свободный (Дата обращения: 23.04.2018)
5. Организационная структура управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-struktura.html>, свободный (Дата обращения: 19.04.2018).

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Шевелева А.С. студентка 5 курса ОмГМУ
Научный руководитель: Красникова Е.П., к.м.н.
*Омский Государственный Медицинский Университет,
Россия, г. Омск*

Аннотация

В статье описаны результаты исследований многих стран, посвященные изучению эффективности и безопасности вакцины против вируса папилломы человека. Вакцина, как и любой лекарственный препарат, имеет свои преимущества, но также в отдельных случаях может вызывать нежелательные реакции. Отсутствие единого мнения о положительном влиянии вакцины и предотвращении рака шейки матки, вызванного вирусом папилломы человека, является препятствием для ее применения во всем мире.

Ключевые слова

Вирус папилломы человека, рак шейки матки, вакцинопрофилактика.

Папилломавирусная инфекция в настоящее время рассматривается экспертами Всемирной организации здравоохранения, как самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем. На сегодняшний день идентифицировано более 200 генотипов вируса папилломы человека (ВПЧ), которые вызывают опухоли вульвы, шейки матки, полового члена, анального канала, ротоглотки, а также предраковые диспластические изменения различной степени тяжести. Из них рак шейки матки (РШМ) является ведущей причиной смертности у женщин в развивающихся странах и занимает 1 место в структуре смертности от злокачественных новообразований до 45 лет в Российской Федерации [4]. Около 90% случаев выявленного рака шейки матки, ассоциировано с вирусом папилломы человека. Эффективность вакцины подтверждается различными рандомизируемыми исследованиями, но до сегодняшнего дня она не включена в национальные программы иммунизации всех стран

мира. Однако, смертность от злокачественных новообразований, вызванных ВПЧ, увеличивается. Поэтому изучение данной проблемы, посвященной применению вакцины против вируса папилломы человека, ее безопасности и эффективности, является актуальным на сегодняшний день.

Вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации 70 стран мира [7]. Охват вакцинами варьируется в разных странах и регионах [5].

В Австралии охват вакциной против ВПЧ достиг 70%, благодаря принятию законов «no-jab, no-ru» и «no-jab, no-play», которые являются обязательными для регистрации в школе, выплат пособий по уходу за детьми и для получения других общественных благ [8]. В Австралийском штате Виктория в период с 2007-2011 год проводился ретроспективный анализ с участием вакцинированных ($n = 24\ 871$) и невакцинированных ($n = 14\ 085$) девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. Данное исследование показало, что иммунизация значительно снизила риск возникновения интраэпителиальных неоплазий II–III степени тяжести. У вакцинированных девушек, получивших по 3 дозы четырехвалентной вакцины против ВПЧ ($n = 21\ 151$), риск возникновения тяжелых дисплазий шейки матки оказался достоверно (на 39%) ниже в сравнении с непривитыми [2].

В России реализовано около 27 региональных программ по вакцинации девочек-подростков против ВПЧ [1]. В частности, Московская область стала одним из субъектов Российской Федерации, где с 2008 г. начал осуществляться пилотный проект по иммунизации девочек 12–13 лет против РШМ. По данным Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, в районах, где проводилась вакцинация девочек до 17 лет четырехвалентной вакциной против ВПЧ, за 7 лет (2008–2015 гг.) отмечено снижение случаев развития аногенитальных бородавок в 3 раза по сравнению с довакцинальным периодом [13].

В 2013 году Япония приостановила вакцинопрофилактику ВПЧ в 2013 году [11]. Это привело к снижению общей частоты вакцинации с 70% до 0,6% от совокупной популяции [6]. Это решение было принято на основании неподтвержденных данных о возникновении у группы женщин таких побочных эффектов, как хроническая боль и слабость. Однако, причинно-следственная связь с вакциной против вируса папилломы человека не была доказана. В 2017 году ученый, врач и преподаватель в Университете Киото в Японии получила премию Джона Мэддокса за усилия по противодействию мистификациям, связанным с вакцинацией против вируса папилломы человека в ее стране, где охват вакцинацией упал до 1% в результате дезинформации по поводу побочных эффектов, связанных с вакциной [15].

До настоящего времени во всем мире было введено более 100 миллионов доз вакцины против ВПЧ, и было показано, что они обеспечивают защитные и длительные титры антител против вируса [10].

Самое крупное исследование, проводимое в Скандинавии и посвященное безопасности вакцины против вируса папилломы человека, включало почти 300 000 молодых девушек, которым ввели 700 000 доз четырехвалентной вакцины. По результатам этого исследования не было обнаружено увеличения числа случаев аутоиммунных и / или неврологических заболеваний [12]. Более того, объединенный анализ пяти клинических испытаний с участием 11 778 четырехвалентных вакцинированных людей с ВПЧ и 9686 плацебо-контролируемых в возрасте 9-26 лет показал, что из побочных реакций на лекарственные средства выпало 0,2% как у вакцинированных, так и у получателей плацебо. Большинство случаев произошло после первой дозы вакцины и связаны они с иммунным статусом пациента.

Однако, по результатам ретроспективного анализа, проводимого в 2014 году в Дании, была описана совокупность симптомов, рассматриваемых как побочные эффекты

для двухвалентной и четырехвалентной вакцины против вируса папилломы человека [4]. У всех пациентов были жалобы на чрезмерную усталость, головную боль, когнитивные дисфункции, в виде ухудшения памяти, нейропатическую боль, непровольную мышечную слабость в виде кратковременного тремора, ортостатическую гипотензию, а также нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом [14]. Связь между вакцинацией против ВПЧ и некоторыми нейромышечными и системными нарушениями может быть возможной, учитывая также иммунизационные свойства, проявляемые вакцинами против ВПЧ [9]. Обе вакцины против ВПЧ в своем составе содержат высокую концентрацию полисорбата 80 (50 мкг). Это активное вещество может вызывать большую менингеальную проницаемость, приводящую к облегченному входу многих веществ в центральную нервную систему. Исходя из этих наблюдений, можно предположить, что эта вакцина, может вызвать некоторую аномальную активацию иммунокомпетентных клеток центральной нервной системы, таких как глия [11]. Следует уточнить, что вакцинация против вируса папилломы человека не связана с повышенным риском развития синдрома Гийена-Барре, который был анонсирован как возможный неблагоприятный эффект вакцины в некоторых странах [3].

Анализируя полученные данные, эффективность вакцины против вируса папилломы человека подтверждается большинством исследований в разных странах. Однако, противоречивые мнения ученых о безопасности данной вакцины, ограничивают ее внедрение в национальные программы иммунизации всех стран. Следует заметить, экономический фактор не является основополагающим в отношении вакцинации населения и расширения календаря профилактических прививок.

Список литературы:

1. Зароченцева Н.В. Современный взгляд на остроконечные кондиломы: возможности лечения и профилактики / Н.В. Зароченцева, Ю.М.Белая // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2017. — № 1 — С. 109–112.
2. Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study. / L. Arnheim-Dahlstrom [et al.] // *BMJ*. – 2013.
3. Andrews N. No increased risk of Guillain-Barre syndrome after human papilloma virus vaccine / N. Andrews, J. Stowe, E. Mille // *A self-controlled case-series study in England*. – 2017. – Vol. 35.–P. 1729–1732.
4. Blitshteyn S. Postural tachycardia syndrome following human papillomavirus vaccination / S. Blitshteyn // *Eur. J. Neurol*. – 2014. – Vol. 21– P. 9-135.
5. Effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine for the prevention of cervical abnormalities: case-control study nested within a population based screening programme in Australia / E. Crowe [et al] // *BMJ*. – 2014. – P.348.
6. Human Papillomavirus and Related Diseases Report / L. Bruni [et al.] // Available from: hpvcentre.net . – 2016.
7. HPV-FASTER: broadening the scope for prevention of HPV-related cancer / F. Bosch [et al.] // *Nature Reviews Clinical Oncology*. – 2015.–Vol. 13, №2. – P. 119–132.
8. HPV vaccination crisis in Japan / S. Hanley [et al.] // *Lancet*. – 2015. – Vol. 385. – P. 2571.
9. Human Papillomavirus neutralizing and cross-reactive antibodies induced in HIV-positive subjects after vaccination with quadrivalent and bivalent HPV vaccines. / H. Faust [et al.] // *Vaccine*. – 2016. – Vol. 34 № 13. – P.65–1559.
10. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience / S. Garland [et al] // *CID*. – 2016. – Vol. 63. – P.27-519.

11. Masserini M. Nanoparticles for brain drug delivery / M. Masserini // *ISRN Biochem.* – 2013. – P. 238428.
12. No Vacillation on HPV Vaccination / D. Sipp [et.al] // *Cell.* – 2018. – Vol.172. – P. 1163-1167.
13. Severe somatoform and dysautonomic syndromes after HPV vaccination: case series and review of literature / B. Palmieri [et al.] // *Immunologic Research.* – 2016. – Vol.65, №1. – P.106–116.
14. Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine / L. Brinth [et.al.] // *Danish medical Journal, Dan Med.* – 2015. – Vol.62, №4. – P. 1-5.
15. Tanaka Y. Struggles within Japan's national HPV vaccination: A proposal for future strategy / Y. Tanaka, Y. Ueda, T. Kimura // *Human Vaccines & Immunotherapeutics.* – 2017. – Vol. 13, № 5. – P.1167–1168.

**САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Барина Д.С.

Научный руководитель - Тупикина Г.Г., к.п.н., доцент
*ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет»
Россия, г. Кемерово*

Аннотация

В статье рассматриваются профессиональные интересы младших подростков с опорой на предъявляемые требования к личностным результатам развития обучающихся, установленным Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. Также выявляются факторы, влияющие на выбор младшими подростками будущей профессии.

Ключевые слова

Младший подросток, профессия, выбор профессии, факторы.

**SELF-DETERMINATION OF JUNIOR ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF THE
TRANSITION TO THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDART OF
GENERAL EDUCATION**

Barinova D.S.

Kemerovo State University

The article deals with the professional interests of younger teenagers which based on the requirements of the personal development of students, the results of the Federal State educational standard of general education. Also identifies factors which influence on choice of younger teenagers the future profession.

Key words: the younger teenager, a profession, choice of profession, factors.

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования, в котором указаны предъявляемые требования к личностным результатам развития обучающихся, таких как: «...готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы...», мы посчитали необходимым изучить насколько младшие подростки готовы к личностному самоопределению, какие ценностно-смысловые установки у них присутствуют, а также умеют ли они строить жизненные планы, частью которых являются и перспективы получения своего дальнейшего профессионального образования и какие факторы оказывают влияние на этот процесс [1].

Смоопределение - процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм

обретения и проявления человеком свободы. Оно включает в себя личностное и профессиональное самоопределение [2].

Для достижения поставленной цели мы провели анкетирование учащихся пятого класса. Результаты получились следующие.

При ответе на вопрос: «Какие профессии, по Вашему мнению, пользуются большим спросом сегодня?», профессий было названо немного (юрист, врач, экономист, водитель, переводчик а также профессии, связанные с искусством и спортом). Младшие подростки считают, что такие профессии, как юрист, врач и экономист пользуются большим спросом, но в реальности рынок труда перенасыщен данными специалистами и возможность их трудоустройства достаточно небольшая.

Также мы изучили склонности младших подростков к определённым типам профессий по дифференциально-диагностическому опроснику Е. А. Климова [3]. Опросник состоит из 20 альтернативных суждений. Младшим подросткам необходимо было выбрать один из двух, указанных в вопросе, видов занятий. По результатам опроса, в соответствии с ключом, была выявлена ориентация младших подростков на 5 типов профессий, по классификации Е. А. Климова: человек - природа; человек - техника; человек - человек; человек - знаковый образ; человек - художественный образ. Проанализировав результаты опросника и, сопоставив их с проведённой ранее анкетой, в которой младшие подростки указывали свою будущую профессию, мы сделали вывод о том, что у 76% опрошенных не было выявлено существенных расхождений в их выборе и их склонностях. Но у 24% опрошенных результаты анкетирования и по опроснику Е. А. Климова расходятся. Таким образом, с этой группой младших подростков необходимо проводить индивидуальную работу, цель которой – оказание помощи младшим подросткам в соотношении своих склонностей и желаний.

На вопрос: «Связан ли Ваш любимый предмет в школе с будущей профессией?», младшие подростки разделились почти поровну: 52% связывают любимый предмет с профессией, 48% указывают на предметы из областей, не связанных с их выбором будущей профессии.

Также были заданы следующие вопросы: «Занимаетесь ли Вы в кружке, секции, спортивной или музыкальной школе?», «Думали ли Вы о применении своих способностей, талантов в будущей профессии?». Большинство опрошенных младших подростков (76%) планируют применять свои способности и таланты в будущей профессиональной деятельности (Рис. 1). Но не во всех случаях выбираемая ими самими будущая профессия соответствовала увлечениям младших подростков.

В соответствии с ответами на вопросы: «Какую профессию Вы выбрали для себя?», «Беседовали ли Вы с родителями о Вашей будущей профессии?», «В какой профессии видят Вас Ваши родители?», мы выяснили, что больше половины (67%) младших подростков советуются с родителями о своём будущем. При этом мнения родителей и младших подростков не совпадают у 43% опрошенных младших подростков, в свою очередь у второй части опрошенных, которая составила 57%, мнения родителей и младших подростков не расходятся.

Вопрос: «Общались ли Вы с представителями различных профессий, каких?» и 81% опрошенных младших школьников общались с представителями различных профессий, имеют общее представление о процессе работы, предварительном обучении в высшем учебном заведении и о возможности получения среднего профессионального образования. И 76% подростков смогли ответить на вопрос: «Где Вы планируете продолжать обучение?», подавляющее большинство, а именно 52% младших подростков планируют продолжать обучение в ВУЗе (Рис. 2).

Так же младшие подростки ответили на вопрос: «При выборе профессии важнее материальное благополучие или сам процесс труда?». Материальное благополучие и процесс труда оказались почти в равном приоритете 48% к 67%, но процесс труда всё же преобладает в важности для ребят. Из этого следует, что выбор младших подростков не зависит в большей мере от материального благополучия.

Проанализировав результаты проведенного исследования можно сделать вывод о том, что к пятому классу младшие подростки не подвержены особому влиянию своих сверстников на выбор будущей профессии, так как только у 5% младших подростков выбор совпал с выбором их друзей. Школа, несомненно, поддерживает и старается направлять младших подростков, создавая условия, для самореализации (учебная деятельность, внеурочная деятельность, кружки, секции, дополнительные занятия), но в пятых классах мало внимания уделяется проведению классных часов с представителями различных профессий и ознакомлению обучающихся с множеством существующих и действительно востребованных профессий с учетом требований рынка труда региона.

Родители, в свою очередь, имеют наибольшее влияние на выбор младшим подростком профессии. Мы считаем, что это обусловлено неопределённостью самих младших подростков и уверенностью родителей в безошибочности своих суждений. Таким образом, работу следует проводить не только с младшими подростками, но и с их родителями. Для того чтобы родители не пытались реализовать свои притязания без учёта мнения своих детей.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Младшие подростки находятся в процессе личностного самоопределения и проявляют способности к саморазвитию. Также младшие подростки стремятся к познанию мира, об этом свидетельствует наличие у большинства опрошенных младших подростков любимых предметов, дополнительных занятий и хобби. Кроме этого, у младших подростков к пятому классу уже установились определённые ценности, так как младшие подростки смогли ответить на вопрос о важности процесса труда или материального благополучия при выборе профессии. Больше количество младших подростков уверены, что процесс труда важнее, чем материальное благополучие, следовательно, мы можем предположить, что выбрав в будущем свою профессию, они будут руководствоваться именно этой установкой. А также мы выявили, что младшие подростки могут ставить конкретные цели и планировать свои дальнейшие действия по получению выбранной профессии.

Список литературы:

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/документы/938> - (Дата обращения: 17.03.2015).
2. Энциклопедии и словари. Новейший философский словарь.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enc-dic.com/new_philosophy/Samoopredelenie-1038.html - (Дата обращения: 3.04.2015).
3. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. - М.: Феникс, 1996. – 512 с.

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Гафарова З.С. – магистрант
Научный руководитель – Аббасова Л.И., к.п.н.,
доцент кафедры дошкольного образования и педагогики
*Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический
университет» (г.Симферополь)*

Аннотация

В статье раскрывается сущностная характеристика театрализованной деятельности старших дошкольников, а также значение театрализованной деятельности в жизни детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова

Театрализованная деятельность, игра, театр, развитие, ребенок, дошкольный возраст.

Театрализованная деятельность в дошкольном возрасте является одним из самых эффективных средств педагогического влияния на развитие личности ребенка. Высокая практическая значимость театрализованной деятельности отмечается на всех этапах развития личности, но главным образом – у детей старшего дошкольного возраста. В этот период необходимо сформировать интерес ребенка к данному виду деятельности как предпосылку для дальнейшего развития творчества.

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста определяется учеными по-разному: «театральная деятельность», «театрализованная игра» (Л. В. Артемова [1]), «театрализованная деятельность» (А. М. Богуш [4]), «театрально-игровая деятельность» (В. П. Аматыева [4]). Каждый из терминов отражает определенный аспект изучения учеными этой деятельности: игровой, художественно-эстетической, речевой.

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а играя, познает окружающее. Театрализованная деятельность носит синтетический характер, который способствует решению многих воспитательно-образовательных задач дошкольного учреждения. Именно театр способствует развитию творческого потенциала, воспитанию художественного вкуса, формирует устойчивый интерес к театральному искусству, который в дальнейшей жизни определит потребность каждого ребенка обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого соучастия.

Театрализованная деятельность учит хорошему отношению к людям, умению видеть и самому нести прекрасное и доброе в жизнь.

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка. Именно театрализованные представления приобщают дошкольника к духовным ценностям и ориентирам, развивают эмоциональную сферу ребенка, учат его сочувствию и сопереживанию героям и событиям произведений. «В процессе этого сопереживания, – как отмечал психолог и педагог, академик В. М. Теплов, – создаются определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». Все вышеперечисленное помогает сделать вывод о том, что театрализованная деятельность является важнейшим средством развития у детей эмпатии, способности распознавать эмоциональное состояние человека по жестам, мимике и интонации; учит смотреть на ситуацию с разных сторон, ставить себя на место персонажей, анализировать и находить пути решения сложившихся ситуаций. Б. М. Теплов говорил: «Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место» [6].

В дошкольной педагогике театрализованная деятельность определяется как один из видов сюжетно-ролевой игры, основанной на материале литературных текстов, специально подготовленная и разыграна для зрителей (Р. И. Жуковская, Л. В. Артемова, Т. А. Маркова). Театрализованная деятельность благоприятно способствует формированию социальных навыков, усвоению правил поведения в социуме, учит выражать собственное отношение к добру и злу, так как, каждое литературное произведение или сказка всегда несет нравственную направленность, а любимые детские герои и персонажи позволяют детям подражать им. Особую важность и значимость искусства для становления и развития личности ребенка, подчеркивал известный композитор Д. Б. Кабалевский. В книге «Воспитание ума и сердца» он написал: «Оставляя неизгладимое впечатление на всю жизнь, оно уже в эти ранние годы дает нам уроки не только красоты, но и уроки морали и нравственности. И чем богаче и содержательнее эти уроки, тем легче и успешнее идет развитие духовного мира детей. Качество и количество этих уроков в первую очередь зависят от родителей и от воспитателей детских садов. Как правило, маленькие дети активно относятся к тому, что вызывает их интерес» [3]. Основой организации процесса театрализованной деятельности детей старшего возраста является особенность восприятия искусства театра. Для того чтобы это восприятие было полным, детей стоит знакомить с различными видами театрализованной деятельности.

Театрализованная игра у детей старшего дошкольного возраста, приобретает самостоятельный характер. У них появляется возможность самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов. В зависимости от вида игр и сюжетно-ролевого содержания Л. В. Артемова поделила их на две основные группы: режиссерские и игры-драматизации. К первой группе, режиссерским играм, она отнесла теневой театр настольный, театр на фланелеграфе. Это игры, в которых дошкольник не является действующим лицом, а только создает сцену, ведет роль игрушечного персонажа, объемного или плоскостного. Вторая группа театральных игр – игры-драматизации, которые основываются на собственных действиях исполнения роли. В данном случае дошкольник, используя интонацию, пантомимику, играет зачастую самостоятельно [1].

Дети старшего дошкольного возраста имеют возможность самостоятельно организовывать и осуществлять театральную-игровую деятельность, они овладевают умением осмысленно выбирать средства выразительности для самостоятельной

театрализованной деятельности через художественный анализ литературного произведения, образов героев; соотноситься с действиями участников игры; самостоятельно и справедливо решать споры; помогать товарищам; бережно относиться к играм; радоваться успехам.

Организация театрализованной деятельности детей 6-летнего возраста предполагает формирование у детей определенных представлений о театре, театральную терминологию, то есть познавательное направление специального обучения; создание благоприятных условий для игровой деятельности, побуждение детей к импровизации, использование приобретенных знаний в игре, то есть игровой направление и сценический, в процессе которого происходит формирование театральных действий, элементов сценической выразительности.

Таким образом, театрализованная деятельность способствует как самореализации ребенка, так и развитию взрослых, так как выступают здесь равноправными партнерами взаимодействия.

Список литературы:

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада / Л.В. Артемова. - М.: КНОРУС, 2003.
- 2 Жуковская Р.И. Воспитание ребенка в игре / Р.И. Жуковская. - М., 1963. - 320 с.
3. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца / Д. Б. Кабалевский. - М.: Просвещение. 1981. - 192 с.
4. Культура речевого общения детей дошкольного возраста / А. М. Богуш, Е. П. Аматыева, С. К. Хаджирадева. - Х.: Ранок, 2011. - 288 с.
5. Маркова Т.А. Воспитание дружеских взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста / Т.А. Маркова // Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. М. 1968. - С. 36-132.
6. Теплов Б. М. Психология / Б.М. Теплов. - М.: Учпедгиз, 1951. - 259 с.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Есина К.А. – студентка 2 курса (маг.)

Научный руководитель – Гайдар К.М., д.пс.н., доц.
*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Россия, г. Воронеж*

Аннотация

В современном мире неуклонно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным ЮНЕСКО на 2016 – 2017 годы, в нашей стране проживает 2 миллиона детей с ОВЗ. Дети с задержкой психического развития составляют одну из наиболее многочисленных групп детей с ОВЗ. В связи с этим является актуальным изучение данного вопроса, т. к. новые данные позволят предложить эффективные коррекционно-развивающие программы для развития когнитивных функций, личности детей с ЗПР, их обучения и воспитания.

Ключевые слова

Дети с задержкой психического развития, когнитивная сфера личности, нарушения психического развития, ограниченные возможности здоровья.

Онтогенез – развитие психики и организма индивида от рождения до конца жизни. Каждая психическая функция развивается по мере взросления человека и

приобретения им опыта в процессе социальной жизни. Индивидуальное развитие может пойти по двум направлениям: нормальному и аномальному. В первом случае ребенок вовремя овладевает всеми необходимыми для его возраста навыками, не имеет тяжелых патологий, легко включается в социум и является его эффективным членом. В результате формируется здоровая личность, которая может самостоятельно жить в мире и обществе. Если же развитие идет по аномальному пути, то у ребенка наблюдается задержка в возникновении той или иной функции, некоторая деятельность становится для него непосильной, появляются сложности с вхождением в социальную жизнь.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. К детям с ОВЗ, согласно классификации В. А. Лапшина и Б. П. Пузанова, относятся дети, имеющие: нарушения слуха различной тяжести, нарушения зрения различной тяжести, нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, нарушения поведения и общения, умственную отсталость, синдром раннего детского аутизма, комплексные нарушения психофизического развития [1].

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) входят в одну из групп детей с ОВЗ. Для личности детей с ЗПР характерна некоторая незрелость. Они отличаются наивностью, несамостоятельностью в самообслуживании, непосредственностью в общении, конфликтностью. Они прекрасно чувствуют себя в игре. Другая деятельность их чаще приводит в замешательство. Они импульсивны, медлительны. Для них характерна повышенная двигательная активность. Так же им свойственна боязнь новых ситуаций, мест, людей.

По сравнению с нормальными детьми дети с ЗПР характеризуются сниженным уровнем познавательной активности. Познавательный интерес сильно зависит от их успешности или неудач в деятельности [2].

Восприятие детей с ЗПР отличается фрагментарностью. Для них представляется сложным сопоставить информацию об окружающем мире, поступающую от разных органов чувств. Они с трудом могут вычленить часть из целого и из элементов собрать целостный объект, им сложно различать фигуру и фон.

Детям с ЗПР свойственна общая пассивность восприятия, что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой. У них отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они ни использовали (зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. При выполнении заданий на анализ объектов дети дают результат, отличающийся меньшей полнотой и недостаточной точностью, опущением мелких деталей, односторонностью [3].

Внимание детей с ЗПР характеризуется расторможенностью и неустойчивостью. Им трудно сосредоточиться на каком-либо задании. Они быстро устают, часто отвлекаются. Колебания внимания ведут к снижению его продуктивности, большому количеству ошибок в деятельности. Для детей с ЗПР характерен малый объем внимания, поэтому им трудно составить мнение о ситуации в целом. Присутствуют трудности переключения внимания с одного вида или найденного способа деятельности на другой. Нет гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию.

У детей с ЗПР присутствуют нарушения в развитии как произвольной, так и непроизвольной памяти. Вследствие повышенной отвлекаемости объем памяти невысок. Дети трудно запоминают даже те предметы, к которым у них имеется интерес. Лучше развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая.

В исследовании Т. В. Егоровой было обнаружено, что ввиду сниженной познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации [3]. В

результате исследования было выявлено, что дети с ЗПР не только хуже запоминали предметы и тратили больше времени на задание, но, главное, у них не наблюдалось заинтересованности в получении как можно более высоких результатов при припоминании.

Уровень развития наглядно-действенного мышления у этих детей в большинстве своем такой же, как и в норме; исключения составляют дети с выраженной задержкой психического развития. Словесно-логическое мышление у дошкольников и младших школьников с ЗПР еще не развито. Можно сказать, что оно только начинает свое развитие. Обобщение и классификация предметов происходит по несущественным признакам, наблюдаются трудности в усвоении и понимании терминов и установлении причинно-следственных связей и логических отношений. Родовые понятия у детей с ЗПР носят диффузный, плохо дифференцированный характер.

Дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в характере недостатков речевого развития.

Отличительной особенностью импрессивной стороны речи является недостаточная дифференцированность восприятия речевых звуков, оттенков речи, тона и интонации. Для экспрессивной стороны речи характерны нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность лексико-грамматического строя речи, наличие аграмматизмов, дефекты артикуляторного аппарата. Дошкольники и младшие школьники с ЗПР имеют бедный словарный запас, отражающий неточные представления об окружающем мире

У детей с ЗПР психологи отмечают недостаточность в развитии воображения, а именно трудности в построении воображаемого образа. Дошкольникам с ЗПР трудно даются сюжетно-ролевые игры. Характерной особенностью воображения детей с ЗПР является низкий уровень развития комбинаторных способностей, такая способность, как целостное образное видение воображаемой ситуации, сформирована недостаточно.

Дети с ЗПР демонстрируют трудности в понимании и объяснении метафор, прямо истолковывают пословицы или метафоры в предлагаемых заданиях. Хотя они пытаются использовать слова для образов, но система образ-слово у них не сформирована.

Итак, можно сказать, что такой дефект, как ЗПР, накладывает определенный отпечаток на развитие личности и когнитивных функций ребенка. Дети с ЗПР чрезмерно активны, инфантильны. Для них характерны негативизм, наивность, пугливость. Познавательная сфера отличается более поздним, по сравнению с нормой, формированием всех психических процессов. Дети с ЗПР невнимательны, им трудно запоминать и воспроизводить материал в силу ограниченности опыта и бедности словарного запаса, строить целостную картину объективного мира и создавать свою субъективную реальность через образы воображения.

Список литературы:

1. Лапп Е. А. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. – URL:<https://docviewer.yandex.ru> (дата обращения: 15.09.2017).
2. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – Санкт-Петербург : Речь, 2001. – 220 с.
3. Мастюкова Е. М. Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст / Е. М. Мастюкова. – Москва : Классике Стиль, 2003. – 320 с.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Есина К.А. – студентка 2 курса (маг.)

Научный руководитель – Гайдар К.М., д.пс.н., доц.
*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Россия, г. Воронеж*

Аннотация

В данной работе рассматривается актуальная проблема детей, имеющих патологии психического развития. В статье приведено исследование влияния методов музыкальной терапии на развитие речевой функции детей с ограниченными возможностями здоровья. Данное исследование раскрывает актуальность и эффективность этого метода работы, указаны основные результаты, которые удалось достичь с помощью применения музыкальной терапии.

Ключевые слова

Дети с патологией в развитии, музыкальная терапия, ограниченные возможности здоровья, речь.

Музыка – важная часть жизни человека. Она способна изменять его поведение, вызвать к жизни то, что скрыто в подсознании. Музыка также может способствовать осознанию окружающего независимо от того, «нормален» ли человек или же у него есть какие-либо нарушения.

Музыку активно применяют для лечения различных заболеваний, как физического, так и психического генеза. Применение музыки в качестве лекарства получило название «музыкотерапия». Музыкалотерапия – это контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от соматических и психических заболеваний.

Музыкотерапия, находясь на стыке нейрофизиологии, психологии, психотерапии, музыковедения, развивается как интегральная научная область. Она всё более утверждается в статусе универсальной воспитательной системы, способной оптимизировать процесс личностного развития человека в сложных условиях современной общественной жизни.

Существует множество различных подходов, направленных на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья посредством музыкотерапии. Важна такая черта музыкальной терапии, как способность вызывать у «особого» ребёнка положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие на психосоматические и психоэмоциональные процессы, мобилизуют резервные силы ребёнка, обуславливают его творчество во всех областях искусства и в жизни в целом.

Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают как целостное и изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование), так и дополнением музыкальным сопровождением других коррекционных приемов для усиления их воздействия и повышения эффективности [1].

Музыкальная терапия применяется при коррекции патологий развития различного генеза: при нарушениях слуха и зрения, раннем детском аутизме, комплексных нарушениях развития и т. д.

В современном мире неуклонно увеличивается количество детей, относящихся к категории ОВЗ. По данным ЮНЕСКО на 2016 – 2017 годы, в нашей стране проживает

2 миллиона детей с ОВЗ. В связи с этим проблемы реабилитации, адаптации и социализации таких детей является особенно актуальной. В 2016 году в нашей стране вступили в силу федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) [2]. В них выделяются следующие категории детей с ОВЗ:

- 1) дети с нарушениями зрения (слепые, частично видящие, слабовидящие);
- 2) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, рано оглохшие, поздно оглохшие);
- 3) дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);
- 4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);
- 5) дети с задержкой психического развития (ЗПР);
- 6) дети с нарушением интеллекта;
- 7) дети с расстройствами аутистического спектра (РАС);
- 8) дети с комплексными нарушениями развития.

Сейчас психологи, педагоги, врачи и другие специалисты активно разрабатывают методы и методики помощи «особенным» детям, направленные на развитие их психических функций и минимизацию нарушений, обусловленных их диагнозом. К этим методам относятся: АВА – терапия, арт – терапия, песочная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия и многие другие.

Музыкотерапия является одним из популярных и действенных средств для работы с детьми с ОВЗ. Она не может, конечно, полностью излечить ребенка. Но с ее помощью педагог может взаимодействовать с ребенком, увлечь его, наладить контакт, ввести его в группу сверстников, развить в игре его артикуляционный аппарат, скорректировать моторные проблемы. То, что музыкальная терапия позволяет играть с ребенком, одновременно выполняя веселые и полезные упражнения, приводит к снижению нежелательного поведения, установлению более доверительных и тесных взаимоотношений между педагогом и ребенком с ОВЗ, что само по себе уже оказывает терапевтический эффект, помогая социализировать «особенного» человека.

Музыкальная терапия имеет в своем арсенале достаточно большой круг методов и методик. Это и специальные музыкальные считалочки и песенки, развивающие артикуляцию и мелкую моторику, и сочинение музыки вместе с ребенком, и просто спокойные мелодии для релаксации и снятия напряжения. Все эти методики лучше применять в системе, потому что, как мы видим, они предназначены для разных целей, и системный подход поможет наиболее полно скорректировать проблемы, обусловленные конкретным диагнозом. Еще большего эффекта можно достичь, если применять музыкотерапию вместе с другими коррекционными техниками, например, песочной терапией, арт – терапией, анималотерапией и т.д.

Мы провели исследование, в котором попытались отследить влияние музыкотерапии на развитие у детей с ОВЗ 11 – 15 лет речи. Под речью мы понимаем процесс общения людей посредством языка [3, с. 334]. Наше исследование проходило на базе Бюджетного учреждения Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус Надежды» г. Воронежа. Объектом исследования явилась речь детей с ОВЗ. Выборка исследования составила 60 человек. Из них 20 детей с ранним детским аутизмом, 15 – с синдромом Дауна, 15 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 10 – с интеллектуальной патологией. В работе использовались метод включенного наблюдения и беседы, как с самими матерями, так и с педагогами реабилитационного центра. В качестве метода обработки полученных данных использовался контент – анализ протоколов наблюдения и материалов беседы.

Следует отметить, что исследование проводилось в тот период, когда дети с ОВЗ, входящие в нашу выборку, уже продолжительный период (от 3 до 10 лет) работали с педагогом по музыкальной терапии в «Парусе Надежды». В начале реабилитации степень тяжести заболевания была у всех испытуемых одинаково тяжелой. Дети не владели речью, не шли на контакт с окружающими людьми, были продолжительные истерики. Все это затрудняло повседневную жизнь как самого ребенка, так и членов его семьи.

В ходе беседы с матерями детей с ОВЗ удалось выяснить, что такое поведение ребенка, отсутствие у него речи значительно осложняло их жизнь. Некоторые из них пытались самостоятельно, без помощи специалиста, развить у ребенка речь, однако реакция на их попытки лишь крик и сопротивление. Но многие матери даже не пытались что-то сделать, надеясь, что пройдет время и речь появится сама собой, и только после получения официального диагноза начинали бить тревогу.

Занятия по музыкальной терапии проходят у этих детей 3 раза в неделю. Занятия бывают как групповые, так и индивидуальные. На них дети поют песни, делают специальные артикуляционные и моторные упражнения – считалочки, танцуют и релаксируют. На занятиях дети обязательно работают в паре с родителем, чаще всего – матерью. Вся работа проходит в дружеской обстановке, так как члены группы уже давно знакомы друг с другом.

В результате проведения исследования было выявлено, что у 80% подростков после прохождения музыкальной терапии появилась речь, которая по уровню развития соответствует речи их здоровых сверстников. При этом 50% детей начинали общаться уже после одного года прохождения музыкотерапии. У детей снизилась частота появления нежелательного поведения, так как, овладев речью, они научились выражать свои просьбы и недовольство вербально.

Следует отметить, что кроме появления речи у 75% детей, прошедших курс музыкальной терапии, наблюдается развитие мелкой моторики, так как упражнения, применяемые в ходе занятия, способствовали этому. Также появлению речи помогло и развитие артикуляционного аппарата ребенка, которое стало возможным благодаря выполняемым на музыкальной терапии упражнениям.

Речь способствовала тому, что дети с ОВЗ стали лучше контактировать с людьми, они смогли начинать и поддерживать беседу. У многих из них даже появились друзья – сверстники, в том числе и среди здоровых детей. Можно сказать, что развитие речи повлекло за собой и установление эффективной коммуникации ребенка с окружающим миром.

Следует заметить, что на эффективность музыкальной терапии практически не влияет диагноз ребенка, т.к. в нашей выборке были представлены дети с различными диагнозами. Однако, общая тенденция следующая: чем больше сохранных функций у ребенка, тем более эффективной для него была музыкотерапия. Но и дети с тяжелой умственной отсталостью, комплексными нарушениями развития (аутизм, осложненный интеллектуальной недостаточностью), сложной формой нарушения двигательных функций смогли добиться определенных успехов. У них появились первые простые слова, способность координировать свои движения, улучшилась мелкая моторика (по словам матерей, дети смогли непродолжительное время удерживать карандаш в руке и водить им по бумаге). Кроме того, такие «тяжелые» дети стали спокойнее.

Таким образом, прохождение курсов музыкальной терапии способствовало тому, что у подростков с ОВЗ появился значительный прогресс в развитии не только речи, но и личности в целом, так как появление речи повлекло за собой включение ребенка в культурно – исторический процесс развития всего общества, в котором живет ребенок. Музыкотерапия помогла социализировать ребенка, наладить его коммуникацию с

окружающим миром, что сделало его жизнь и жизнь его семьи гораздо лучше. Все это ведет к повышению вероятности успешной адаптации ребенка с аутизмом, увеличению его возможностей к становлению полноценным членом социума.

Список литературы:

1. Алвин Д. Музыкальная терапия для детей с аутизмом // Д. Алвин, Э. Уорик. – Москва : Теревинф, 2008. – 240 с.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального и общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 30.06.2014). – URL:<https://docviewer.yandex.ru> (дата обращения: 10.02.2018).
3. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Циркин С.Ю. 2002. – 752 с.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Ибрагимова Л.С. – магистрант
Научный руководитель – Аббасова Л.И., к.п.н.,
доцент кафедры дошкольного образования и педагогики
*Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический
университет» (г.Симферополь)*

Аннотация

В статье рассматривается сущность понятий «культура», «управленческая культура». В работе рассмотрена проблема формирования управленческой культуры педагогов в психолого-педагогических исследованиях в психолого-педагогической литературе, в частности относительно ее формирования в системе начального образования.

Ключевые слова

Управленческая культура, формирование, педагог, воспитатель, культура.

В настоящее время категория «управленческая культура» все чаще звучит в психолого-педагогических исследованиях в научно-практическом контексте, хотя к ее определению нет однозначного подхода и она является достаточно новой. В научных источниках по проблеме исследования делаются попытки определить уровень управленческой культуры педагога образовательного учреждения в современных условиях, И.А. Иванцова рассматривает управленческую культуру личности как социально-педагогический феномен системы высшего профессионального образования [5].

В тоже время в исследованиях ученых не достаточно освещаются вопросы формирования управленческой культуры педагогов ДОО, не дается целостного и системного представления о дидактическом обеспечении в вузе процесса формирования данного компонента личностно-профессиональной компетентности будущего педагога.

Для раскрытия проблемы формирования управленческой культуры будущего воспитателя дошкольной образовательной организации, необходимо понимание сущности категории «управленческая культура».

С точки зрения Н.В. Тамарской, управленческая культура – это мера и способ творческой самореализации личности педагога в различных видах управленческой деятельности, направленной на усвоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении образовательным учреждением [9].

Н.В. Кузнецова указывает: «Управленческая культура представляет собой меру и способ творческой самореализации личности руководителя специалиста в разнообразных видах управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении школой» [8].

С.А. Ильиных рассматривает управленческую культуру как мастерство, как «меру совершенства деятельности руководителя по реализации объективных управленческих функций при решении конкретных задач управления воспитательным процессом» [7].

Понятие «управленческая культура» близко к понятию «культура управления». Однако они не тождественны. Первое характеризует профессионально-личностные качества специалиста, второе - его деятельность. Управленческая культура является важнейшей предпосылкой культуры управления, хотя следует признать, что такое деление относительно.

В контексте нашего исследования важны выводы З.К. Багировой о целесообразности рассмотрения управленческой культуры педагога образовательного учреждения как целостной, интегративной личностной характеристики [1]. Речь идет об изучении особенностей персональной управленческой деятельности, как личных свойств личности, поскольку мы говорим не о субъекте управления, который, конечно, может быть не только индивидуальным, но и групповым, а о руководителе образовательного учреждения (детского сада, школы) - директора, прежде всего как профессионала с присущими ему личными свойствами. Анализ рассматриваемого понятия в таком аспекте позволяет говорить о том, что управленческая культура - это свойство, присущее руководителю образовательного учреждения как личности, но проявляется она во всех областях его деятельности как профессионала и сделать вывод о том, что понятие «управленческая культура руководителя образовательного учреждения» является, с одной стороны, видовым (отдельным) по отношению к более общим (управленческая культура руководителя, управленческая культура, культура труда), с другой - управленческая культура может быть рассмотрена как одна из характеристик личности руководителя образовательного учреждения, которая существенно влияет на качество его управленческой деятельности.

Управленческую деятельность С.С. Борисова [2] определяет как целенаправленное взаимодействие субъектов и объектов, которая обеспечивает становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие образовательного учреждения; А.М. Борлаков [3] – как целенаправленную деятельность по согласованию субъект-субъектных отношений и действий для поддержания целостности системы и приведения ее в заданное состояние; Г.М. Гаджиев [4] – как целенаправленный процесс взаимодействия личностей, так и управления воспитательно-образовательным процессом.

Необходимость в управлении возникает каждый раз, когда люди объединяются, чтобы совместно сделать то, что по отдельности они сделать не могут или отдельно это делать нецелесообразно. В этом случае возникает особая задача – формулировка общей цели и объединения усилий участников совместной деятельности на ее достижение, и решается в процессе управления. Благодаря этому, общественная деятельность является не спонтанной, а целенаправленной и организованной, что способствует эффективности управления процессом.

Анализ научных источников свидетельствует, что большинство трактовок понятия «управление» базируется на системном подходе. Л.М. Ивенский отмечает, что в

самом общем виде содержание самого понятия «управление» раскрывается как воздействие на управляемую систему с целью максимального функционирования ее для того, чтобы переход к качественно новому состоянию, которое осуществляется циклически, должен был способствовать достижению выдвинутых задач [6].

Управленческая культура – понятие многогранное, и рассматривать его необходимо также по многим позициям. Правомерно рассматривать управленческую культуру как знания и владение теорией рациональной организации работы аппарата управления, привитие ему наиболее эффективных средств, форм и методов труда, раскрытие роли культурного элемента в нем. Управленческая культура – это знание и владение теорией управления как важной социальной функции – сознательного и властного, с применением новейших достижений культуры организации, воздействия как на отдельных людей, так и на всю человеческую общность, которое проводится ради достижения четко определенной конкретной цели.

На фоне вариативного толкования этого словосочетания мы рассматриваем управленческую культуру как целостный феномен, который не может быть описан через простую сумму составляющих. Это особое состояние человека, профессиональным занятием которого является педагогическое управление, в широком понимании как специфическая область работы с человеком.

В то же время звучит в психолого-педагогических исследованиях ученых параллельно рассматриваются такие понятия как «педагогическая культура», «педагогическая компетентность», «профессиональная культура», «профессиональная компетентность», «управленческая культура» и «управленческая компетентность» руководителя учебного образовательного учреждения, однако нет никакой необходимости противопоставлять или разграничивать управленческую профессиональную и педагогическую культуру руководителя образовательного учреждения. Видимо, целесообразно говорить об управленческой культуре педагога как о целостном, интегративном личном свойстве.

Итак, управленческая культура может выступать и как условие успешной управленческой деятельности, и как ее составляющая, и как одна из характеристик носителя управленческой деятельности. Содержание управленческой культуры руководителя образовательного учреждения – это знание принципов, методов организационных форм и технологических приемов управления образовательным процессом, направленных на повышение его эффективности.

Таким образом, управленческая культура включает в себя все аспекты управленческой деятельности. Это позволяет утверждать, что наиболее всеобъемлющим является определение управленческой культуры как уровня сформированности знаний, умений, способностей и личностных качеств, направленных на обеспечение эффективного управления образовательным учреждением и педагогическим процессом. Управленческая культура рассматривается нами как итог качественного развития управленческо-педагогических знаний, интересов, убеждений, норм управленческой деятельности и поведения, способностей.

Список литературы:

1. Багирова З.К. Формирование управленческой культуры будущего руководителя образования / З.К. Багирова : автореф. дисс...канд.пед.наук. – Махачкала, 2008. – 18 с.
2. Борисова С.С. Управленческая культура как показатель профессионального мастерства будущего руководителя / С.С.Борисова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 43. – С. 189–191.

3. Борлаков А.М. Управленческая культура как слагаемая профессиональной культуры / А.М. Борлаков // Современные тенденции в науке и образовании: сб. матер. конф. – М.: Олимп, 2017. – С. 232-234.

4. Гаджиев Г.М. Управленческая культура будущего руководителя в образовании / Г.М. Гаджиев, З.К. Багирова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2007. – № 5. – С. 54-56.

5. Иванцова И.А. Управленческая культура руководителя / И.А. Иванцова // Справочник старшего воспитателя ДУ. –2009. –№ 2. – С. 24-31.

6. Ивенский Л.М. Культура управления: сущность, генезис, метауправление: Монография / Л.М. Ивенский. - Чебоксары: Изд-во Института управления, 2002. -350 с.

7. Ильиных С.А. Управленческая культура: сущностная природа / С.А. Ильиных // Предпринимательство. – 2016. – № 1. – С. 106-115.

8. Кузнецова Н.В. Роль навыков общения в управленческой культуре будущего специалиста / Н.В. Кузнецова // Социально-гуманитарное знание: традиции и инновации: сб. научн. ст. – М., 2015. – С. 47-51

9. Тамарская Н.В. Системный подход в формировании управленческой культуры педагога в процессе непрерывного образования / Н.В. Тамарская // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: Психолого-педагогические науки: научный журнал. – Калининград, 2014. – №4. – С. 48–63.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО

Изотова Э.И. – магистрант
Научный руководитель – Аббасова Л.И., к.п.н.,
доцент кафедры дошкольного образования и педагогики
*Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический
университет» (г.Симферополь)*

Аннотация

В статье рассматривается сущность понятий «организационно-методические условия», «сопровождения». В работе рассмотрена проблема организационно-методические условия управленческого сопровождения образовательного процесса в ДОО.

Ключевые слова

Организационно-методические условия, методическая работа, управленческое сопровождение, образование, дошкольная образовательная организация.

Управление человеческими ресурсами является одной из основных задач методической работы в ДОО, которое подразумевает наиболее эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями организации и общества. Именно педагогические кадры составляют сердцевину, основу воспитательных и образовательных процессов в детском саду, а значит, определяют и качество его функционирования, как образовательного учреждения. Какими бы замечательными не были педагоги поодиночке, в коллективном взаимодействии их между собой не только рождаются прекрасные идеи, но и, в противовес, обнажаются проблемы и противоречия. Поэтому так важно грамотно и ответственно подходить к

организации методической работы с педагогами и воспитателями дошкольного образовательного учреждения.

Термин «сопровождение» является новым в педагогическом образовании и для его осмысления необходимо провести анализ данного термина. Методической службе ДОО необходимо серьезно работать над повышением компетентности педагогов, которая позволит им организовать образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Возможности и компетенции педагога – это одна из ключевых точек стандарта. В документе прописаны различные компетенции, которые необходимы для того, чтобы педагоги могли работать по этому стандарту. На основании этих компетенций необходимо выстраивать систему подготовки педагогов.

Методическая работа – это основанная на науке и прогрессивном педагогическом и управленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на повышение качества и эффективности образовательного процесса через обеспечение профессионального роста педагогических работников и развитие их творческого потенциала [3]. Методическая работа включает следующие направления: методическое сопровождение (взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в вопросах выявления, информационного поиска и конструирования путей решения актуальных для педагогического работника проблем профессиональной деятельности) и методическое обеспечение (совместный поиск (создание), экспертиза и отбор, апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий развития воспитанников). На наш взгляд, цель методической работы в ДОО в условиях введения ФГОС ДО может быть сформулирована следующим образом: повышение профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника.

Под сопровождением в педагогике понимается особый вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития субъектов взаимодействия. Так как педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью образовательного процесса, требуется рассмотреть его с точки зрения подсистемы в системе образования. Педагогическое сопровождение понимают как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Необходимо выявить отличие педагогического сопровождения от другого распространённого метода оказания помощи субъектам развития – педагогической поддержки, который, как и педагогическое сопровождение, реализуется в сфере образования и является частью образовательного процесса. Педагогическая поддержка определяется как деятельность преподавателя, направленная на оказание оперативной помощи учащимся в решении их проблем для достижения позитивных результатов в обучении [2].

На наш взгляд, очевидны разные акценты в определении понятий педагогической поддержки и педагогического сопровождения. Исходя из определения педагогического сопровождения, субъекту развития предоставляется большая самостоятельность в плане принятия решения о необходимости оказания ему помощи. Кроме того, «создание условий» говорит о свободе выбора субъектом развития того или иного пути решения проблемы. Итак, методическое сопровождение – это правильно организованные действия (процесс) по организации введения ФГОС в образовательном учреждении. Это – процесс, направленный на разрешение актуальных для педагогов проблем профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование и реализация плана.

Учебно-методическое сопровождение – это одно из основных направлений, через которое проводится работа с педагогическим коллективом. Оно должно соответствовать

требованиям предметно-развивающей среды и программам нового поколения (пособия, игрушки, технические средства обучения и воспитания дошкольников), помогать воспитателю в организации учебно-воспитательного процесса на современном уровне. Работа, проводимая методической службой, позволяет педагогам быть в курсе научно-методической информации и оперативно использовать новинки в практической работе. Одна из эффективных и результативных форм методической работы, дающих импульс творчеству педагогов – система поддержки профессионального роста педагогов.

Методическое сопровождение воспитателя как способ организации методической деятельности в дошкольном образовательном учреждении включает: аналитико-диагностический этап, предполагающий выявление проблемы в профессиональной деятельности воспитателя, осознание им необходимости ее решения с помощью более компетентного специалиста и последующее совместное формулирование вариантов дальнейших действий; проектировочный этап, включающий совместное проектирование маршрута профессиональной деятельности воспитателя, раскрывающего механизм разрешения возникшей проблемы; этап реализации маршрута профессиональной деятельности педагога, заключающийся в оказании систематической помощи старшим воспитателем педагогу при реализации маршрута профессиональной деятельности, путем использования наиболее адекватных профессиональным и личностным особенностям воспитателя методов и приемов; контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение результатов решения проблемы [1]. Данный процесс будет работать при правильной организации работы методической службы ДОО, которая представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер, нацеленных на обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его творческого потенциала, и, в конечном итоге, на повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение здоровья воспитанников.

Эффективность организационно-методического условия управленческого сопровождения воспитателя как способа организации методической деятельности в детском саду определяется по следующим показателям:

– по отношению к старшему воспитателю: обогащение профессиональной компетентности, готовность решать профессионально-методические задачи в процессе методического сопровождения воспитателя детского сада;

– по отношению к воспитателю: удовлетворенность организацией методической работы в дошкольном учреждении, возможность включаться в решение приоритетных задач работы детского сада, исходя из личностно-профессиональных возможностей, потребностей и интересов;

– по отношению к дошкольному образовательному учреждению: эффективность реализации текущих задач, повышение качества педагогического процесса. При поступлении на работу в детский сад молодой специалист испытывает серьезный стресс. От того, насколько легко он преодолет данный этап, зависит становление педагога как профессионала и его верность выбранной профессии.

Помочь педагогу в этом может организованное в ДОО организационно-методическое условия управленческого сопровождения начинающих воспитателей, задачи которого – учесть факторы, влияющие на успех адаптации, а также развить личностные и профессиональные качества педагогов. Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряжённостью. От того, как он преодолет этот этап, зависит его личностное и профессиональное развитие, а также состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли в сфере дошкольного образования. Высокие требования к профессиональной компетентности обусловили важность начального этапа вхождения молодого воспитателя в образовательную среду.

Таким образом, можно сделать вывод о явных отличиях методов педагогической поддержки и управленческого сопровождения, основываясь на том, что эти методы оказания помощи субъектам развития имеют разные цели и, соответственно, принципы работы. Функционально методы педагогической поддержки и педагогического сопровождения имеют общие черты, которые объясняются тем, что основным назначением этих методов является помощь субъекту развития в решении проблем.

Список литературы:

1. Багаутдинова С. Ф. Особенности методической работы в современном ДОУ // С. Ф. Багаутдинова / Управление ДОУ. – 2004. – №3. – С.82-85.
2. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы // К. Ю. Белая. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 101 с.
3. Дуброва В. П., Милашевич Е. П. Организация методической работы в ДОУ // В. П. Дуброва. – М.: Просвещение, 2005. – 109 с.
4. Лосев П. Н. Управление методической работой в современном ДОУ // П. Н. Лосев. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 209 с.
5. Поздняк Л. В., Лященко Н. Н. Управление дошкольным образованием // Л. В. Поздняк. – М.: Академия, 2009. 234 с.

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Колесник С.С.- учитель начальных классов
Орлова О.Н.- учитель начальных классов
Пузакова Н.Г.- учитель начальных классов
*МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
Россия, г. Белгород*

Аннотация

В данной статье говорится о проблеме здоровья детей, решение которой в сегодняшней школе может быть достигнуто только с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики. Описана методика работы с детьми, которая строится в направлении личностно ориентированного взаимодействия с ребенком. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Статья включает в себя не только вопросы физического, но и духовного здоровья.

Ключевые слова

Здоровьесбережение, самосовершенствование, проблемы здоровья, личностно ориентированный подход, индивидуальные возможности.

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле — здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет; что без духовного не может быть здорового.

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами - с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки - с 1,9 до 16,8%. Одна из самых частых патологий у школьников — нарушение остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30—40%. Охрана зрения школьника должна быть направлена не только на предупреждение близорукости, но и на сдерживание ее прогрессирования.

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель должен; работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников.

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами — планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие образовательные технологии - регулярная экспресс-диагностика состояния учащихся и отслеживание основных параметров развития организма в динамике (начало - конец учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья учащихся.

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий стала приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного учреждения.

Необходимые условия для обучения детей элементарным приемам здорового образа жизни:

- применение профилактических методик. Сюда входят: оздоровительная гимнастика, пальцевая, корригирующая, дыхательная; профилактика простудных заболеваний; знакомство с простейшими навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; формирование элементарных навыков: мытье рук, использование носового платка;

- использование в процессе обучения физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и влажной уборки помещений; ароматерапии, витаминотерапии; функциональной музыки; чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью; занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры, своевременное развитие основ двигательных навыков;

- применение реабилитационных мероприятий (фитотерапия, ингаляция, лечебная физкультура, массаж, психогимнастика, тренинги), а также массовых оздоровительных мероприятий (спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии); в работе с семьей (пропаганда здорового образа жизни через систему организационно-теоретических и практических занятий в родительском лектории).

Проблема обеспечения здоровья должна решаться не только медициной, но и педагогикой через внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, способах его формирования и сохранения. Сталкиваясь с существенным общим ухудшением состояния здоровья детей, нарушением интеллектуального, эмоционального и личностного развития, растущей агрессивностью и жестокостью в взаимоотношениях между детьми, необходимо научить детей самих заботиться о своем здоровье, формировать установки на поддержание здорового образа жизни, формировать позицию признания ценности здоровья и чувства ответственности за него, изменить установки по отношению к себе и окружающим.

Чтобы научить детей всему этому необходимо введение здоровьесберегающих уроков в учебно-воспитательный процесс младших школьников. Поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. А программа данных уроков ориентирована на формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранения и укрепление, расширения знаний и навыков по гигиенической культуре.

Основная цель занятий: учиться быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и бытия.

На занятиях необходимо ориентироваться не только на усвоение ребенком знаний и представлений, но и становлении его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Необходимо учитывать, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществить активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье.

Методика работы с детьми строится в направлении личностно ориентированного взаимодействия с ребенком, делает акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, с побуждением их к творческому выполнению заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, сочетающийся с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки - упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и примеры).

Содержание занятий пополняются сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику данного возраста. Используются и другие виды деятельности (изобразительная и театрализованная). При этом обеспечивается развитие свойственных возрасту видов деятельности и познания, и через них постепенно формируются у детей качества, присущие школьнику.

Программа включает не только вопросы физического, но и духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров.

Длительность занятий определяется активностью и желанием детей, но они продолжаются не более 30 минут.

Уроки здоровья требуют творческого подхода. Занятия с детьми могут быть разных видов: беседа, оздоровительные минутки, деловые игры, комплекс упражнений, общение с природой и др.

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строение человека, обсуждаются вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений.

Оздоровительные минутки включают не только физические упражнения, но и

«этюды для души». Оздоровительные паузы можно комбинировать, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук, стоп и т.д. Задачи оздоровительных пауз – дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому ребенку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия.

Когда ребята освоятся, они сами проводят эти минутки, каждому предоставляется возможность испытать свои силы.

Примеры оздоровительных минуток:

- потянуться 1-2 раза;
- сесть ровно и спокойно подышать-отдохнуть;
- остановить бег мыслей в голове;
- сказать добрые слова друг другу и получить положительные эмоции, жизненную силу;
- помассировать пальцы;
- сделать одно два упражнения для осанки и т. д.;
- походить по камешкам.

Занятия о питании, пище проводятся не только в классе, но и в столовой. Здесь изучают правила хорошего тона, и теория закрепляется практикой, формируется положительный настрой, закрепляются здоровые принципы питания (тщательное пережевывание, разумное отношение к приему жидкости и пищи).

Занятия строятся так, чтобы дети получали знания о том, от чего зависит наше здоровье, приобрели навыки самосовершенствования.

На уроках оценок нет. И на поставленный вопрос ребенок может дать любой ответ. Дети без страха включаются в обсуждение разных вопросов. Ведь на уроках отмечается их искренность, умение улыбаться, радоваться, проникаться интересом к окружающему миру.

Необходимо быть доброжелательным. Выслушивать ответы, не показывая свое отрицание даже мимикой и взглядом. Ребенок в праве ответить так, как он считает нужным, как понимает, чувствует и видит. Надо иметь терпение и уважение к самым неожиданным ответам.

Невозможно воспитывать ребенка словами без личного примера. Только личный пример рождает в детях искреннюю заинтересованность. Нельзя говорить о добре, добрых поступках, словах и в то же время быть сердитым, раздражительным, позволять себе резкие высказывания в отношении с детьми и своими коллегами. Нельзя говорить о вреде тех или иных продуктов, а самому употреблять их в пищу. И тогда занятия принесут детям чувство удовлетворения, легкости и радости, желание прийти на занятие снова.

Список литературы:

1. Захарова, Т.Н. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. – Волгоград: Учитель, 2007.- 174 с.
- 2.Обухова, Л.А. 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы. 1–4 классы. – 2-е изд., перераб./ Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко. – М.: ВАКО, 2013. – 288 с. – (Мастерская учителя)
- 3.Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе.- М.: АПК и ПРО, 2002.- 121 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сарментова О.В. – и.о. начальника Управления по молодежной политике и воспитательной работе
ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Россия, г. Нижний Новгород

Аннотация

В статье автор рассматривает инновационные методы, позволяющие обучающимся в целом и лидерам студенческого актива в частности, повышать компетенции для развития студенческого самоуправления в образовательной организации. Автором представлен опыт их апробации и применения в вузе, посредством системной проектной работы со студенческой молодёжью. Указана важность выбора методов и технологий их внедрения.

Ключевые слова

Инновация, инновационные методы, студенческое самоуправление, проектная деятельность.

Применение инновационных методов обучения лидеров студенческого самоуправления и развития самоуправляемых организаций ещё не в достаточной мере используются в практике воспитательной работы вузов. В этой связи представляется целесообразным остановиться на методах, прошедших апробацию и эффективно применяемых в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В нашем вузе готовят специалистов для различных сфер деятельности и инновациям уделяется большое внимание. Инновация — это производство новой продукции или оказание принципиально новых услуг на основе полученного нового знания. Для студенческого самоуправления это означает, что каждое новое достижение в соответствующем направлении должно найти отражение в его развитии, а студенты должны быть причастны к получению нового знания. И мы используем инновационные методы обучения и развития студенческого актива, которые активно применяются в реализации проектов, связанных со студенческой жизнью университета, по таким направлениям как: личностное развитие и развитие управленческих компетенций; патриотическое воспитание и нравственное развитие, общекультурное развитие; здоровьесберегающие технологии.

Рассмотрим подробнее применение методов обучения студенческого актива в ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И.Лобачевского.

Такой метод, но далеко не самый простой как создание *института младших кураторов сродни наставничеству*: студенты старших курсов, оказывают помощь в адаптации первокурсникам. Эффективность применения этого метода подтверждает высокий уровень мероприятий по командообразованию, сплочению студентов, только начинающих жить в студенческой семье: «День первокурсника» «Верёвочные курсы», выездная военно-патриотическая школа «Сильные духом», проводимые младшими кураторами. Факторами успеха наставничества в ННГУ являются контроль, передача опыта и информации. Такие студенческие организации как штаб студенческих отрядов ННГУ, команды КВН, студенческий спортивный клуб «Лобачевский» могут выступать в качестве коучей (тренеров) при проведении школ актива, т.к. в процессе своего становления получили большой опыт и методическую поддержку от своих непосредственных руководителей: управления по молодежной политике и воспитательной работе, первичной профсоюзной организации студентов ННГУ, областного штаба студенческих отрядов, Лиги КВН г. Нижнего Новгорода. Довольно часто встаёт вопрос о поощрении наставника и в ННГУ имеет место материальное

поощрение - премирование студентов, проводящих работу по обучению членов своей самоуправляемой организации; так же присутствует и нематериальная мотивация: почётные грамоты, благодарственные письма самим студентам и их родителям, размещение на сайте университета информации об успехах деятельности организации. В некоторых людях изначально заложены склонности к наставничеству и задачей Управления по молодежной политике и воспитательной работе, Студенческого совета ННГУ является выявление и обучение таких студентов. Очень часто возникает вопрос, кто наиболее эффективен: наставник-руководитель или наставник-студент (например, комендант общежития или председатель Студенческого Совета общежития). Очевидно, что в функции руководителя входит наставничество, но практика показала, что студент - руководитель самоуправляемой организации является более эффективным наставником, чем административное лицо., т.к. по возрасту приближен к студентам младших курсов, его траектория успеха более наглядна во временном отрезке, развитие его определенных качеств происходило в этой же учебной организации и пр.

Так же в самоуправлении студенческих организаций ННГУ существует такая разновидность наставничества как *Buddying* (от английского *buddy* -друг, приятель). Этот метод основан на представлении друг другу объективной обратной связи и поддержке в выполнении целей и задач, в получении новых навыков. Его принцип не предполагает иерархичности, обратная связь действует в обе стороны. Данный метод может служить инструментом для личностного роста студентов; командообразования, т.к. задача каждого «*buddy*» состоит в том, чтобы партнёр достиг своей цели; адаптации студентов к работе в самоуправляемой организации. Примером этого метода является участие студентов в создании и работе дискуссионных клубов в институтах и на факультетах университета, в работе студенческих СМИ: газеты «Ашхабадка, 4» (юридический факультет), «На Большой Покровской – без перемен» (Институт филологии и журналистики), «Лестница» (студенческий совет Центра карьеры), студенческого телевидения (репортажи, видеоматериалы студенческих объединений).

Secondment - «*прикомандирование*» некоторого числа студентов из одной общественной студенческой организации в другую на определённое время для осуществления того или иного проекта. Этот метод даёт возможность «*прикомандированным*» овладеть необходимыми навыками, понять на каких принципах организована и осуществляет свою деятельность их студенческая организация. Так например первичная профсоюзная организация студентов ННГУ привлекает к разработке и участию в своих проектах студентов из театральной студии, центра творчества студентов, студии творческих инициатив и т.д. Организация, принимающая студентов из других студенческих объединений, получает ресурсы для своего проекта; отдающая получает членов организации с улучшенными навыками, укрепляет командную работу, развивает сеть контактов, строит репутацию хорошего партнёра. Сами «*прикомандированные*» получают возможность личного развития, приобретают опыт в различных проектах, повышают свою адаптивность к изменениям, работая в разных организационных средах (структурах), приобретают новые навыки и опыт решения нестандартных для себя задач.

Одним из легко реализуемых и незатратных методов обучения является *Shadowing*. Этот метод предполагает, что к руководителю самоуправляемой организации и к руководителям различных направлений деятельности Студенческого Совета ННГУ прикрепляются студенты (*shadow* – тень (англ.), которые хотели бы в будущем попробовать себя в работе того или иного направления студенческого самоуправления. За определённый период времени становится понятно, сохраняется ли мотивация у студентов по работе в этом направлении. Этот метод позволяет сократить затраты по

подбору членов организации (оплата тренингов, мастер-классов, временные ресурсы и т.д.).

Важно уделять внимание тренингам, посвященным планированию и организации деятельности, организации контроля и самоконтроля с использованием *метода «мозгового штурма»*. Он полезен тем, что развивает способность к самоорганизации, самоуправлению, умению работать в коллективе и др. «Мозговой штурм» призван высвободить творческую мысль, генерировать идеи.

Проектная деятельность (участие обучающихся в разработке и реализации проектов) является особо важной для органов студенческого самоуправления. [1] Участвуя в проектах, студенты учатся изучать общественное мнение, формулировать актуальность социальной проблемы, изучать возможности социальной группы, определять цели и задачи, составлять план и график, определять обязанности и распределять их, выявлять ресурсы и источники их получения, составлять бюджет, разрабатывать системы оценок проекта, организовывать обучение членов команды проекта, формировать общественное мнение, составлять предложения по проекту, находить деловых партнеров, проводить официальные переговоры, получать необходимые ресурсы, проводить плановые мероприятия, оценивать и контролировать выполнение плана, вносить корректировку по ходу реализации проекта, анализировать результаты работы над проектом, информировать общественность.[2]

Основной задачей студенческого самоуправления в процессе своего становления и развития является организация самостоятельной деятельности обучающихся, представителей студенческого актив, лидеров самоуправляемой структуры. Педагоги, руководители, передав организационные полномочия активу студенческого самоуправления, выступают в роли консультантов, партнеров, экспертов. [3] Самоуправление в ННГУ требует своего дальнейшего развития и структурного оформления. Часто сдерживающим фактором развития студенческого самоуправления являются отсутствие смелости пробовать что-то новое, желание обсудить назревшие проблемы и решить их. На наш взгляд, создание инновационной среды путем применения на практике, вышеизложенных методов обучения для самоуправляемых студенческих организаций, является качественно новым этапом в их развитии.

Список литературы:

1. Сарментова О.В. Проектная системная работа по межнациональному сотрудничеству как инструмент гармонизации отношений в молодежной среде // В мире научных открытий. - 2013. - №11.12 (47). - С.226 -248.

2. Сарментова О.В., Чуманкина Е.А. Гармонизация отношений в молодежной среде посредством проектной деятельности. – С. 21-27. Материалы сборника докладов Первого Гражданского межрегионального форума «Единство России в дружбе народов» Йошкар-Ола, 01 января-31 декабря 2017 г.

3. Шаршов И.А. Формы и методы организации студенческого самоуправления в вузе в контексте профессионального воспитания. Материалы международной научно-практической (педагогической) Internet-конференции «Актуальные вопросы современного образования» [Режим доступа] <http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2017/13-lprs/6/sharshov.pdf> (дата обращения 17.01.2019)

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС

Л.Е. Толстопятых, Л.И. Юдкина, Т.А. Секишева,
учителя начальных классов
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»
Белгородская область,
г. Старый Оскол

Аннотация

В статье раскрывается проблема одаренности школьников и создание условий для развития одаренных детей.

Ключевые слова

ФГОС, одаренные дети, образовательная деятельность.

В настоящее время, принципиально новая общественная, социально-экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких личностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях сложного современного общества, но и стать активным субъектом общественной жизни, способным творчески преобразовывать действительность, используя весь спектр своих возможностей.

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Происходящий в последнее время рост объема информации требует изменения подходов к содержанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и способности школьников.

Основной целью работы школы в новых условиях является создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы образования. Творчество детей – естественный компонент их развития.

Психология творчества – молодая отрасль знания. Усваивая любое новое знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. Новая информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, полностью перестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким образом, любое познание – творческий процесс.

Причем, не только одаренным ученикам, но и многочисленным «рядовым», как показывает практика, они охотно включаются в исследовательскую игру, стремясь занять свое место рядом с более интеллектуально одаренными одноклассниками.

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует положительное общественное мнение, защищает его права.

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. Так условно называются задачи, имеющие не один, а множество правильных ответов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А невыводимость ответов из самого условия и

проявляющаяся таким образом недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения уже полученных знаний, а интуиции, озарения.

Дивергентное мышление, это метод творческого мышления, который заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. Способность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в творческой деятельности.

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За основу берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза может быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся вопросом: «Почему?» (...в сухой безводной пустыне идет дождь; ...в этом году в лесах было много грибов; ...лето зеленое, зима белая а небо - голубое...) – и пытаемся ответить.

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие подобрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, солнце, цвет, холодный – айсберг, утро, север. Или придумать разноплановые сравнения: дождь похож на водопад, на душ, на слёзы.

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Сегодня есть компьютерные программы, позволяющие делать мультфильмы, презентации. Выходит много книг с творческими заданиями, развивающими играми. Все это можно использовать в проектной деятельности – выполнение задания принесет не только практическую пользу ученику, но доставит ему удовольствие от процесса работы, даст возможность почувствовать себя создателем.

Дети в школе имеют возможность применять разные подходы и предлагать различные решения учебных задач. Участвовать в конкурсах, проектах. Необходимо использовать каждую возможность во время урока, при изучении той или иной темы для развития творческого потенциала.

В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов.

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от творческих возможностей зависит его жизненный уровень.

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в деятельности инновационных площадок, развивают свою профессиональную компетентность.

Список литературы:

1. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. Возрастная психология: хрестоматия: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Сост. и науч. ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество. - М.: «Просвещение», 1991.

3. Выготский Л.С. Психология. - М: Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2000. – 1008 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ РЕАКЦИЮ ПЛАЧА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Шевченко Н.А.
магистрант 2 курса
Воронежский государственный университет
Россия, г. Воронеж

С помощью слез люди часто выплескивают свои переживания, выражая с помощью них как позитивные, так и негативные эмоции. В условиях чрезвычайной ситуации, трагических событий слезы – это возможность выразить переживания (разочарования, боль и тревоги). В данной ситуации не следует сразу начинать успокаивать пострадавшего, так как это может блокировать выход эмоциям, которые могут в дальнейшем обернуться в сложные психологические проблемы и даже привести к психосоматическим явлениям.

Находясь рядом с плачущим человеком можно оказать качественную психологическую поддержку сопровождая процесс плача, а не прекращая его. Стоит отметить, что плач является самой адаптивной эмоциональной реакцией на экстремальную ситуацию. Именно реакция плача позволяет отреагировать негативные эмоции, не откладывая их в долгий ящик.

Признаками реакции плача являются не только слезы, иногда они и вовсе могут отсутствовать. У пострадавшего могут подрагивать губы, дергаться подбородок, краснеть и припухать веки. Человек испытывает чувство подавленности. Дыхание может быть не равномерным, отрывистым, поверхностным. Могут наблюдаться рыдания, пострадавший не может совершить полноценный вдох, «захлебываясь» слезами, издавая «квакающие» звуки. В этом случае эффективно предложить пострадавшему подышать вместе с человеком, оказывающим помощь, повторяя его движения. Выдох должен быть длиннее вдоха. Повторять дыхательные движения вместе с человеком необходимо до тех пор, пока его дыхание не нормализуется. Человек может стараться удерживать слезы (особенно мужчины) или с силой вытирать глаза, вызывая их раздражение. Стоит объяснить человеку, что плакать в сложившихся обстоятельствах – это нормально. У оказывающего психологическую помощь должно отсутствовать осуждение пострадавшего. Данный человек должен поддерживать плачущего и находиться рядом до передачи его специалистам.[2]

Необходимо дать человеку почувствовать присутствие поддержки и понимания, если пострадавший еще не готов идти на контакт, то можно попробовать присесть рядом, установить тактильный контакт (после получения информированного согласия взять за руку, приобнять, погладить по голове и спине). Люди с данной реакцией часто откликаются на подобного рода предложения, так как нуждаются в поддержке. Нужно дать человеку почувствовать, что рядом с ним люди, которые сочувствуют и сопереживают ему.

Целесообразно представиться пострадавшему и известить его о наличии необходимых знаний по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. Для эффективного оказания психологической поддержки плачущего человека рационально вывести его из зоны чрезвычайной ситуации или хотя бы отвернуть от происходящего, так как то, что он может увидеть во время общения может свести старания на нет. Необходимо выслушать пострадавшего, задавая уточняющие вопросы, что даст возможность не только проявить участие и дать выход переживаниям пострадавшего, но и возможно собрать дополнительные сведения о случившемся, о пострадавшем и других участниках чрезвычайной ситуации. Данная информация может быть особенно ценной

для бригады скорой медицинской помощи, спасателей или сотрудников правоохранительных органов.[3]

Во время диалога с пострадавшим стоит воздерживаться от советов. На вопросы и просьбы нельзя давать пустых обещаний. Важно сообщать только достоверную информацию об актуальной ситуации. Нежелательно сообщать человеку данные, которые могут его травмировать, это прерогатива специалистов.

Если реакция плача затянулась и слезы уже не приносят облегчения, пострадавший повторяет одну и ту же информацию, вызывающую у него новый поток слез, большое количество раз, то необходимо предложить ему сконцентрироваться на глубоком и ровном дыхании, выпить стакан прохладной воды, умыться. Ни в коем случае, не следует предлагать пострадавшему успокоительные препараты, строго просить его успокоиться и прекратить плакать, взять себя в руки и тем более угрожать.[1]

Воздержитесь в речи от фраз «Все будет хорошо», «Все позади» и высказывания данного рода, так как они обесценивают чувства пострадавшего. Более конструктивно использовать фразы, которые позволят поддержать и успокоить пострадавшего: «Мы сделаем все, что в наших силах», «Я сделаю все, что от меня зависит», «Я буду с вами до передачи вас спасателям», «Я буду сообщать вам актуальную информацию».

После прекращения реакции плача и стабилизации эмоционального состояния пострадавшего его можно привлечь к оказанию помощи другим участникам происшествия или к выполнению простых поручений (по необходимости).

Список литературы:

1. Домненко В. С. Психологическая помощь и самопомощь в экстремальных ситуациях / В. С. Домненко/ - Гомель, 2016 г.

2. Руденко А. М. Обеспечение психологической безопасности личности в экстремальных ситуациях: практические рекомендации / А. М. Руденко, А. Г. Краснова/ - Ростов-на-Дону, 2015 г.

3. Шойгу Ю. С. Экстернная допсихологическая помощь. Практическое пособие. / Ю. С. Шойгу/ - Москва, 2012 г.

**ПРИМЕНЕНИЕ БАКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРЕПАРАТОВ ПОВЫШАЕТ ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТВЕРДОЙ
ГОЛОВНИ ПШЕНИЦЫ**

Дубровская Н.Н. – научный сотрудник,
Чекмарев В.В. – старший научный сотрудник, к.с.-х.н.,
Корабельская О.И. – младший научный сотрудник
*Среднерусский филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр имени
И.В. Мичурина»,
Россия, п. Новая жизнь,
Тамбовская область,
Тамбовский район*

Аннотация

Представлены результаты изучения влияния протравителей семян и их баковых композиций на возбудителя твёрдой головни озимой пшеницы (*Tilletia caries* Tul.). Выявлены композиции препарата Дивиденд стар с фунгицидами Максим, Виал ТТ, Кинто дуо и Премис двести, полностью (на 100 %) ингибирующих развитие патогена в условиях жесткого инфекционного фона.

Ключевые слова

Пшеница, твёрдая головня, искусственный инфекционный фон, баковые композиции препаратов, биологическая эффективность.

Одним из наиболее вредоносных заболеваний озимой пшеницы является твёрдая головня. Возбудитель распространен практически во всех регионах страны, где возделывается пшеница. Растения зараженные данным патогеном имеют низкую урожайность и сниженное качество продукции. При высоком уровне зараженности зерна телиоспорами возбудителя твердой головни его нельзя использовать на приготовление пищи и кормов для животных. Споры головни содержат алкалоид триметиламин, токсичный для теплокровных. При сильном поражении проводится выбраковка партий зерна [1,2]. Признаки заболевания визуально трудноразличимы. К наступлению полной спелости зерна разница в окраске здоровых и пораженных колосьев почти исчезает. В большом колосе вместо зерна формируются черные плотные овальные головневые мешочки, наполненные массой мелких телиоспор. Такие мешочки легко раздавливаются и имеют запах селедочного рассола. Масса их значительно меньше, чем здоровых зерен, и поэтому к наступлению восковой и полной спелости зерна пораженные колосья пшеницы остаются прямостоячими, тогда как здоровые под тяжестью зерна поникают. Во время уборки и обмолота урожая мешочки головни легко разрушаются и телиоспоры распыляясь, попадают на поверхность здорового зерна. При посеве таких семян в почву происходит прорастание телиоспор и заражение проростка. Мицелий гриба, распространяясь по растению, достигает колоса и формирует вместо зерна головневые мешочки. Таким образом цикл развития патогена повторяется. Для предотвращения заражения растений пшеницы возбудителем твердой головни наиболее эффективным методом является предпосевная обработка семенного материала химическими препаратами. Не все они способны в одинаковой степени ингибировать

развитие гриба. В то же время, для применения в производственных условиях необходимы средства, способные в максимальной степени ингибировать развитие патогена. Усилить действие препаратов возможно при использовании их баковых композиций. Возбудителю заболевания будет сложнее противостоять нескольким действующим веществам, чем одному или двум. В связи с этим, цель наших исследований заключалась в выявлении наиболее эффективных в отношении возбудителя твердой головни пшеницы протравителей семян и их баковых композиций.

В качестве материала исследований использовался семенной материал озимой пшеницы сорта Мироновская 808. Семена заражали телиоспорами возбудителя твердой головни (*Tilletia caries* Tul.) из расчета 2 грамма спор на 100 грамм семян [3]. Затем их обрабатывали протравителями семян и их баковыми композициями. При составлении композиций каждый из препаратов использовался в повинной норме расхода (50 + 50 %). В контроле семенной материал был без обработки. Через 1-2 суток семена высевали на делянках. Площадь делянки 0,3 м², повторность четырехкратная. По достижении растениями фазы восковой спелости их убирали с делянок и определяли количество здоровых и больных колосьев. Распространенность заболевания и биологическую эффективность испытываемых средств рассчитывали согласно общепринятым формулам. Следует отметить, что в экспериментах, проведенных ранее, при более низкой инфекционной нагрузке (0,1 – 0,15 г спор на 100 г семян), испытываемые средства полностью ингибировали развитие возбудителя твердой головни. Это не позволило дифференцировать фунгициды по уровню их эффективности. В связи с данным обстоятельством для выявления наиболее эффективных препаратов и их баковых композиций применялся достаточно жесткий инфекционный фон с нагрузкой 2 г спор на 100 г семян.

В результате проведенных исследований было установлено, что в среднем за два года испытаний (2017 – 2018 гг.) поражение растений озимой пшеницы в контроле составило 48,1 % (таблица). Использование для обработки семенного материала пшеницы баковых композиций Дивиденда стар с препаратами Максим, Виал ТТ, Кинто дуо и Премис двести полностью ингибировало развитие возбудителя твердой головни (эффективность 100 %). При использовании данных средств отдельно их эффективность составила 88,8 – 99,4 %. Баковые смеси Максим + Систива, Систива + Витарос и Фундазол + Премис двести показали несколько меньший результат. Их биологическая эффективность составила 99,0 – 99,9 %. Однако, этот показатель был выше, чем в случае применения вышеупомянутых средств по отдельности в полной норме расхода (90,9 – 98,3 %).

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что применение баковых композиций протравителей семян позволяет существенно повысить их биологическую эффективность по сравнению с отдельным использованием данных средств. Выявлены композиции, способные полностью ингибировать развитие возбудителя твердой головни в условиях жесткого инфекционного фона – баковые смеси Дивиденда стар с препаратами Максим, Виал ТТ, Кинто дуо и Премис двести. Результаты экспериментов могут быть использованы в производственных условиях при выборе оптимальных схем защиты пшеницы.

Таблица – Влияние препаратов и их баковых композиций на развитие возбудителя твердой головни озимой пшеницы (сорт Мироновская 808)

Варианты опыта	Поражение твёрдой головнёй, %			Биологическая эффективность, %
	2017 г.	2018 г.	среднее	
Контроль	33,6	62,6	48,1	-
Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т	4,2	6,5	5,4	88,8
Дивиденд стар КС, 1 л/т	0,5	0,0	0,3	99,4
Кинто дуо КС, 2 л/т	0,5	0,9	0,7	98,5
Витарос ВСК, 3 л/т	1,7	5,9	3,8	92,1
Максим КС, 2 л/т	0,8	1,9	1,4	97,1
Премис двести КС, 0,2 л/т	2,7	5,5	4,1	91,5
Систива КС 1,5 л/т	0,5	1,0	0,8	98,3
Фундазол СП, 3 кг/т	2,6	6,2	4,4	90,9
Дивиденд стар, 0,5 л/т + Максим КС, 1 л/т	0,0	0,0	0,0	100,0
Дивиденд Стар КС, 0,5 л/т + ВиалТТ ВСК, 0,2 л/т	0,0	0,0	0,0	100,0
Дивиденд стар КС, 0,5 л/т + Кинто дуо КС, 1 л/т	0,0	0,0	0,0	100,0
Дивиденд стар КС, 0,5 л/т +Премис двести КС, 0,1 л/т	0,0	0,0	0,0	100,0
Максим КС, 1 л/т + Систива КС, 0,75 л/т	0,9	0,0	0,5	99,0
Систива КС, 0,75л/т + Витарос ВСК, 1,5л/т	0,1	0,0	0,05	99,9
Фундазол СП, 1,5 л/т + Премис двести КС, 0,1 л/т	0,6	0,0	0,3	99,4

Список литературы:

1. Дубровская Н.Н. Влияние фунгицидов на возбудителя твёрдой головни пшеницы / Н.Н. Дубровская, О.И. Корабельская, Г.Н. Бучнева, В.В. Чекмарев // Эпидемии болезней растений: мониторинг, прогноз, контроль. Материалы Международной конференции (13-17 ноября 2017 г.). Большие Вяземы, 2017. С. 432-435.
2. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология: Учебник. М.: Агропромиздат, 1989. 480 с.
3. Чекмарев В.В. Методические рекомендации по испытанию химических препаратов и других средств против твёрдой головни пшеницы на искусственном инфекционном фоне / В.В. Чекмарев, Ю.В. Зеленева, В.Ф. Фирсов, В.А. Левин. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 46 с.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ

Силачи А.Ю., Сигналлова М.А.
*Омский государственный аграрный университет
имени П. А. Столыпина
г. Омск, Россия*

Аннотация

В статье рассмотрена проблема загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами. Проанализированы способы рекультивации земель. Предложен наиболее оптимальный способ рекультивации – биоремедиация.

Ключевые слова

Биоремедиация, нефть, нефтезагрязненные грунты, очистка.

Загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами, непосредственно в местах глобальной разработки месторождений углеводородного сырья, является одной из наисерьезнейших экологических проблем в настоящее время в России. Нефтезагрязнения оказывают негативное воздействие на химические, физические и биологические свойства почв. Под влиянием нефти и ее компонентов изменяется численность полезных почвенных микроорганизмов основных физиологических групп, уменьшается активность окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов, ухудшаются агрофизические, агрохимические свойства почвы, снижается обеспеченность почвы подвижными формами азота и фосфора. На сегодняшний день при данном уровне развития в промышленности проблема восстановления природного потенциала нефтезагрязненных территорий весьма актуальна. Для снижения негативных воздействий нефтяного загрязнения на окружающую среду необходимо знание закономерностей биохимической трансформации загрязняющих веществ в различных природных условиях, прогноз их изменения во времени и в пространстве, научное обоснование мероприятий по обезвреживанию нефтезагрязнений [1].

Рекультивация нарушенных земель – это комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности, хозяйственной ценности и улучшений условий окружающей среды для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, строительных, рекреационных, природо-охранных и санитарно-оздоровительных целей [2].

Существуют различные способы рекультивации земель такие как сорбция, дренирование почвы, биоремедиация. Методы ремедиации, основанные на обработке токсикантов, классифицируются как физические, в том числе термические методы, химические, в том числе отверждение и стабилизация, и биологические методы – биоремедиация.

Биоремедиация – это комплекс методов очистки почв и вод, основанный на использовании биохимического потенциала микроорганизмов (бактерий, грибов), водорослей, высших растений. Важнейшее преимущество этих технологий заключается в их безопасности для окружающей среды: они основаны на процессах самоочищения живой природы, и, как правило, при этом отсутствуют вторичные отходы, образующиеся при других методах ремедиации [3].

Биоремедиацию различают также по технологии подготовки субстрата и по характеру обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в загрязненной почве. Среди основных приемов (технологий) проведения биоремедиации выделяют следующие: технология разбрасывания по земле нефтезагрязненной почвы небольшим слоем и ее перепашка; технология формирования специальных очистных грядок; технология по типу сельскохозяйственной обработки земель; технология

компостирования при естественной аэрации и технология компостирования с принудительной аэрацией.

Преимущество биоремедиационных технологий связано с широчайшими возможностями живых систем, особенно микроорганизмов, метаболизировать в той или другой степени огромное число различных органических веществ. Кроме того, очень важно, что применение биоремедиационных технологий предполагает мягкое воздействие на очищаемую среду, не приводящую к существенным изменениям основных почвенных показателей. Важным моментом также является меньшая стоимость биоремедиации.

К недостаткам биологических процессов очистки и восстановления почв относятся низкая скорость биодegradации токсиканта и необходимость проведения предварительного обследования загрязненного участка для уточнения технологических режимов биотехнологических работ.

При использовании биоремедиации необходимо создание условий, обеспечивающих активность микроорганизмов: аэрации, pH, температуры, влажности, солености, достаточных количеств биогенных элементов. Высокие концентрации поллютантов могут ингибировать развитие микроорганизмов, в то время как слишком низкие – не обеспечивать микроорганизмы энергией для роста, а кометаболизм загрязнений при потреблении альтернативного источника энергии затруднен. При выборе биоремедиации как метода очистки необходимо учитывать возраст загрязнения, попавшего в природную среду. Если загрязнения – органические ксенобиотики и застарелые, то существует большая вероятность появления в таких средах микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать данные поллютанты [4].

На первом этапе рекультивации почв на очищаемых участках необходимо провести пробный посев тест-культур с целью определения проявляемости и степень фитотоксичности. Также следует определить целесообразность фитомелиоративных работ, необходимость проведения мероприятий для интенсификации процессов биодegradации оставшихся углеводов, улучшения агрофизических свойств почвы.

Вторым этапом рекультивации является фитомелиорация. Задача этого этапа – восстановление стабильного растительного покрова. Возобновление естественного растительного покрова на нефтезагрязненных и химическизагрязненных почвах происходит очень медленно, поэтому создаются культурные фитоценозы, обеспечивающие условия для его восстановления. Для фитомелиорации на территории очищенной до концентрации нефтепродуктов не более 3 г/кг, подходят растения-сидераты, бобовые культуры, травы с разветвленной корневой системы, произрастающие в естественных условиях или специально подобранные. Эти растения улучшают газовоздушный обмен, обогащают почву азотом и биологически активными соединениями, выделяемыми корневой системой, что способствует росту углеводородокисляющих микроорганизмов и в итоге ускоряет разложение остаточных углеводов [3].

Общая длительность рекультивации зависит от почвенно-климатических условий, характера загрязнения, используемой технологии очистки и ремедиации. Период рекультивации может продолжаться от 2 до 10 лет и более.

Возможность использования рекультивированных участков в качестве угодий сенокосного и пастбищного типов определяется уровнем накопления углеводов и продуктов их трансформации в выращиваемой фитомассе, так как в растениях, произрастающих на загрязненных нефтью почвах, могут накапливаться такие токсиканты, как полициклические ароматические углеводороды.

Вопреки тому, что биологическая очистка загрязненной нефтью поверхности почв и водоемов происходит длиннее относительно других способов, обязывает

следования технологических этапов, выполнение задач, биоремедиация является наиболее экологически приемлемой для очистки сред с низкими показателями загрязнений, а также для доочистки почв и грунтов с большой степенью загрязнений, для предварительной очистки, которых применялись механические и физико-химические методы [5].

Последующее развитие методов биоремедиации нефтезагрязненных сред вероятно за счет:

- применения биопрепаратов, содержащих психрофильные микро- организмы-тедеструкторы, для очистки территорий северных регионов;
- пользование биопрепаратов с высокой плавучестью для очистки водных сред;
- употребление биопрепаратов, являющихся эмульгирующей и диспергирующей способностью по отношению к углеводородам нефти;
- создание способа, повышающих степень высвобождения нефтепродуктов, сорбированных частицами почвы, доставки кислорода, минерального питания вглубь загрязненных комочков почвы;
- модернизация технологии получения и применения биопрепаратов;
- использования консорциумов микроорганизмов совместно с водорослями, вермикультурой, растениями [3].

Применение метода биоремедиации является эффективным способом восстановления нефтезагрязненных земель, и даже позволит, при необходимости, вернуть их в фонд градостроительства. Кроме того, биоремедиацию можно считать экономически оправданным методом биологической очистки.

Список литературы:

1. Красавин, А.П. Восстановление качества нарушенных земель и деградированных почв с использованием почвенных микроорганизмов / А.П. Красавин, И.В. Катаева, В.А. Сергеев, Е.П. Седухин // Восстановление качества природных ресурсов территорий, нарушенных промышленностью. Тр. Междунар ЭКО-конференции, СПб, 11-15 сент. 2006. СПб., 2006. С. 40-53.
2. Некрасова А.Е., Бобренко Е.Г., Кныш А.И., Сологаев В.И. Рекультивация породного отвала ОАО шахта "Капитальная" Кемеровской области // Вестник омского государственного аграрного университета. 2016. №1(21). С. 154-160.
3. Кузнецов А.Е. Прикладная экобиотехнология: в 2 т. Т. 1. - М.: БИНОМ, 2012 г. 672 с.
4. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии. - М.: Мир, 2006. 504 с.
5. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. Москва, Химия, КолосС, 2004. 456 с.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Черемисина Е.П. студентка
Шмат Е.В. к.т.н., доцент
*факультет ветеринарной медицины
Омский ГАУ
Россия, г. Омск*

Аннотация

В данной статье представлены ветеринарно-санитарные требования при содержании животных на производстве. Так же рассмотрены такие вопросы как: разработка мер при обнаружении заразных болезней на производстве, профилактика инфекционных болезней, необходимые объекты на производстве. А так же цели и объекты ветеринарного надзора.

Ключевые слова

Ветеринарная санитария, животноводческие комплексы, условия по содержанию, требования при содержании животных.

Ветеринарная санитария (лат. *veterinus* – относящийся к животным и *sanitas* – здоровье) – это наука о профилактике инфекционных и инвазионных болезней животных и человека, а также получении продуктов, сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного качества. [2]

Ветеринарная санитария это одна из важнейших отраслей ветеринарии, которая занимается разработкой и внедрением в практику животноводства мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию болезней животных, а также на охрану людей от возбудителей инфекций и инвазий, общих человеку и животным. Она также обеспечивает получение продуктов животноводства и кормов высокого санитарного качества. [3]

В животноводческих хозяйствах ветеринарная санитария предусматривает проведение мероприятий, направленных на поддержание благополучия всего стада, на предотвращение заноса или выноса из него возбудителей инфекционных болезней, на создание условий, исключающих контакт патогенного возбудителя с организмом животного. Рекомендованные нормы и правила ветеринарной санитарии являются определяющими при осуществлении технологических процессов изготовления высококачественной животноводческой продукции. В настоящее время ветеринарно-санитарные мероприятия на животноводческих фермах, птицефабриках, на транспорте, на госгранице, на мясоперерабатывающих и других предприятиях, связанных с получением животноводческой продукции и, как правило, входят в ее себестоимость. В связи с этим, снижение затрат на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий за счет обоснованного выбора существующих и разработки новых дезинфицирующих и инсектоакарицидных препаратов, а также перспективных образцов аппаратуры, обеспечивающих оптимальную технологию применения этих препаратов, является одной из актуальных задач ветеринарной санитарии. [5]

В наше время роль ветеринарной санитарии имеет большое значение. Это связано с изменившимися хозяйственно-экономическими, природно-географическими, экологическими и торговыми отношениями. Наряду с крупными животноводческими предприятиями промышленного типа появились фермерские хозяйства по выращиванию и откорму животных и частные предприятия по переработке животноводческой продукции, где вопросам ветеринарной санитарии требуется уделять особое внимание.

Ветеринарная санитария на производствах и фермах занимается следующими проблемами:

- разработка и осуществление научно обоснованных мер предотвращения болезней, общих для животных и людей;
- профилактика инфекционных болезней, создание устойчивого благополучия всех видов животных;
- обеспечение получения на фермах продуктов животноводства высокого санитарного качества;
- разработка мероприятий по охране природы от накопления в ней патогенной и условно патогенной микрофлоры и химических средств;
- разработка ветеринарно-санитарных требований к проектированию и строительству помещений для животных, мясоперерабатывающих и сырьевых предприятий, а также дезинфекционно-промывочных станций на железных дорогах и пристанях.

На каждом производстве должны быть предусмотрены следующие необходимые объекты: ветеринарная лечебница, ветеринарный пункт, лечебно-санитарный пункт, ветеринарная лаборатория. При отсутствии в хозяйстве ветлечебницы или лечебно-санитарного пункта могут быть предусмотрены общехозяйственные сооружения для обработки кожного покрова животных и изолятор для животных, больных заразными болезнями. [4]

На предприятиях по производству говядины и по выращиванию ремонтных телок на 6 тыс. скотомест, свиноводческих откормочных и с законченным производственным циклом при годовом откорме 54 тыс. и более свиней в год, на птицеводческих предприятиях предусматривают убойно-санитарный пункт, обслуживающий эти предприятия.

В хозяйствах, не имеющих убойно-санитарного пункта, расположенных в зоне деятельности ветеринарно-санитарных утилизационных заводов по производству мяско-костной муки, пункта сбора сырья для производства мяско-костной муки предусматриваются как общехозяйственные объекты.

Система непрерывного контроля, которая осуществляется ветеринарными специалистами в различных отраслях народного хозяйства, называется ветеринарным надзором.

Цели ветеринарно-санитарного надзора:

- предотвращение и пресечение нарушений ветеринарно-санитарных правил;
- предупреждение последствий, связанных с нарушением ветеринарно-санитарных правил;
- обеспечение производства безопасной животноводческой продукции;
- предотвращение возникновения и распространения заболеваний животных;
- охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и животных.

Организация ветеринарного надзора регламентирована ветеринарным законодательством, в котором изложены основные положения ветеринарно-санитарного надзора, ветеринарно-санитарные правила для различных типов животноводческих хозяйств [3].

В нашей стране приняты следующие методы ветеринарно-санитарного надзора: наблюдение за объектами ветсаннадзора; проверки, обследования, осмотры; специальные исследования; ветеринарно-санитарная оценка (экспертиза) объектов; проверка соответствующих документальных данных.

Наблюдение – самый доступный метод ветеринарно-санитарного надзора в хозяйствах и других животноводческих предприятиях. Ветеринарные специалисты ведут наблюдение за соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления

животных, карантинных правил, погрузки животных и продуктов в вагоны, автомашины и т.д [5].

Проверка, обследование, осмотр – более фундаментальный метод ветеринарно-санитарного надзора, осуществляемый в животноводческих хозяйствах, на предприятиях по заготовке, переработке, хранению продуктов и сырья. проверяют, обследуют ветеринарно-санитарное состояние, соблюдение ветеринарно-санитарных правил, установленной технологии производства и т.д

Специальные исследования осуществляют ветеринарные специалисты для определения благополучия продуктов и сырья по особо опасным болезням, передающимся от них человеку. Исследуют воду, корма для их ветеринарно-санитарной оценки [2].

Ветеринарно-санитарная экспертиза (оценка) является основным методом ветеринарно-санитарного надзора, осуществляемым в мясной, молочной промышленности, на рынках и других объектах. Она имеет решающее значение для предотвращения реализации недоброкачественных продуктов питания человека.

Проверка документов (ветеринарных свидетельств, сертификатов, справок, актов обследования хозяйств, предприятий, протоколов вскрытия трупов животных и т.д.) является достаточно эффективным методом установления благополучия хозяйств, предприятий, населенных пунктов. Ее используют при заготовке, транспортировке животных, продуктов и сырья. При комплектовании хозяйств, экспорте, импорте животных, продуктов и сырья.

Список литературы:

1. Антипова, Л.В. Прикладная биотехнология: Учебное пособие/ Л.В. Антипова, А.И. Жаринов. - Воронеж: ВГТА, 2000. - 332с.
2. Бутко, М.П. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства мяса и мясных продуктов - М.: РИФ «Антиква», 1994. - 607с.
3. Житенко, П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства: Справочник - М.: Колос, 1998. - 335с.
4. Макаров, В.А. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе с основами технологии продуктов животноводства - М.: Агропромиздат, 1987. - 271с.
5. Рогов, И.А. Общая технология мяса и мясо продуктов - М.: Колос, 2000. - 367с.

ПУТЬ К АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ В МАЛОБЪЕМНОМ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Юрченко В.И. начальник отдела оптических систем
*Акционерное общество Научно-исследовательский институт
полупроводниковых приборов,
Россия, г. Томск*

Аннотация

Проанализированы способы адаптивного регулирования продуктивности культурных растений и показано, что наибольшую перспективу представляют методы светового воздействия на растения. Рассмотрены общие принципы регулирования процесса освещения и сделан вывод о том, что одним из действенных факторов повышения фотосинтетической активности растений является воздействие на растения импульсным освещением с динамическим и ориентационным изменением спектра ФАР. Предлагается варьировать временем воздействия, соотношением световых и темновых фаз, сменой фаз воздействия различной интенсивности и спектра.

Ключевые слова

Адаптивное освещение, продуктивность, фотосинтез

По современным оценкам глобальная фотосинтетическая продуктивность составляет 300-400 млрд. тонн углекислоты, связываемых ежегодно в процессе фотосинтеза, что эквивалентно образованию 160-200 млрд. тонн органического вещества и 100-150 млрд. тонн кислорода. Из них на долю Мирового океана приходится 30-35 %, а на долю континентов 65-70 % первичной фотосинтетической продукции.

Теория фотосинтетической продуктивности включает анализ количественных взаимосвязей между поступлением солнечной радиации на единицу поверхности фитоценозов с оценкой КПД ее использования. Проводятся [1-8] исследования продукционного процесса, включающие физико-химическую организацию и активность фотосинтетического аппарата на уровне хлоропластов, листа и целого растения, взаимосвязь интенсивности фотосинтеза, роста и развития растений с процессами минерального питания, дыхания, транспортом веществ и формированием генеративных и запасующих органов. Задача осложняется тем, что количественные процессы преобразования энергии в растении происходят наряду с регуляторными, которые инициируют распознаваемые качественные изменения в структуре или поведении организма растения в зависимости от текущего внутреннего состояния или складывающихся внешних условий [4]. Величины интенсивности и времени взаимозаместимы: изменение одной из них может быть скомпенсировано соответствующим изменением другой в обратную сторону.

Задачей исследований являлось повышение коэффициента использования солнечной энергии, так как общий КПД использования ФАР мал около 0,5-2 %. Ассимиляционный потенциал (производное площади листьев и длительности функционирования растений) при неоптимальной пространственной организации фитоценоза (общий габитус растений, размеры и форма листовых пластинок, их ориентация) определяют неэффективное распределение ФАР в толще ценозов и не обеспечивают энергией все ярусы листьев.

Необходимо отметить тенденцию развития **кухонных комплексов в рамках умного дома**, управление, которыми осуществляется при помощи автоматизированных систем регулирования освещением по ритму, интенсивности и спектральному составу излучения на основе светодиодных источников в соответствии самыми различными

этапами и циклами развития растений. Исследования в данном направлении не дали существенных результатов, поскольку фотосинтез как энергетический процесс выполняет в растении **исполнительную функцию** – отслеживает и обеспечивает потребность растения в ассимилятах [1, 5].

Перспективным подходом является разработка способов, позволяющих оптимизировать структурно-функциональное состояние фотосинтетического аппарата, исходя из энергетических потребностей растений. В природных условиях роста растений для максимально эффективного использования освещения большинство лучей попадает на растене не вертикально вниз, а под углами близкими к горизонтальному направлению и именно эти лучи должны вносить наибольший вклад. Это возможно за счет светильников с широкой кривой силы света или набора светильников, обеспечивающих «объемное» освещение растений.

Известен ряд приемов и методов искусственного облучения, в том числе импульсное и переменное световое облучение [4]. Еще в 1905 году английский физиолог растений Ф.Ф. Блекмэн, интерпретируя форму кривой светового насыщения фотосинтеза, высказал предположение, что фотосинтез представляет собой двух стадийный процесс, включающий фотохимическую, т.е. светочувствительную реакцию, и нефотохимическую, т.е. темновую реакцию. Световую и темновую реакции можно разделить, используя вспышки света, длящиеся краткие доли секунды. Причем было показано, что при чередовании кратковременных периодов света и темноты облучение является перемежающимся и не обладает той эффективностью, какой отличается **облучение импульсным концентрированным солнечным светом (ИКСС)** [4]. Фотобиофизические и фотобиохимические процессы, вызванные в растениях светоимпульсным облучением, не завершаются одновременно с окончанием облучения; они продолжают, ослабляясь или усиливаясь, разное время в зависимости от органа растения и его физиолого-биохимической активности. Концентрированный свет подается на растительные объекты прерывисто, импульсами, с постоянной частотой. Продолжительность импульса тоже постоянна и составляет от 1 до 0,001 сек. и меньше; пауза между импульсами - 0,1 - 0,02 сек. Плотность энергии ИКСС – десятки кал/см², а плотность энергии одного импульса – 103-108 эрг/см². Можно подобрать такую интенсивность и время вспышки, при которых все молекулы хлорофилла, непосредственно связанные с темновым аппаратом, будут однократно загружены (не сработают дважды) и каждая из них будет инициировать образование одной молекулы промежуточного стабильного продукта.

С учетом квантового расхода фотосинтеза по числу молекул конечного продукта (число выделенных молекул O₂ или поглощенных молекул CO₂) рассчитывается число фотохимически активных молекул хлорофилла, сопряженных с темновыми реакциями [4,7,8]. Рассчитано, что в фотосинтетическом аппарате на каждую активную молекулу хлорофилла приходится (по данным Эмерсона и Арнольда) 2400 молекул фотохимически неактивного хлорофилла. По данным Шмида и Гаффрона, количество неактивных молекул хлорофилла в фотосинтетической единице в зависимости от физиологического состояния и освещения равно 300, 600, 1200, 2400, 4800. Импульсный способ освещения за счет дискретного изменения параметров потока светового излучения позволяет адаптивно регулировать этот процесс.

Важно установить, какой из этих методов является наиболее эффективным, необходимо определить соотношение между фазами интенсивного освещения и фазами уменьшения его величины или фазами полного отсутствия света (темновыми фазами). Необходимо также определить и наиболее эффективный объект облучения, поскольку облучаемым объектом могут быть целое растение, семена, пыльца, клубни, цветки, метелки, колосья, черенки и т.д. Необходимо так же определить и оптимальное время

облучения, обычно составляющее в сумме несколько минут действия световых импульсов, когда биологический объект облучается относительно большим интегральным потоком световой энергии повышенной плотности.

Вместе с тем наряду с энергетическим действием, многие исследователи [4,5,7] рассматривают в основе организации биоценоза информационные взаимодействия, которые сформировались в процессе эволюции. Биологический организм представляет собой сложную систему, состоящую из многих органов и подсистем, которые в течение жизни согласованно работают при изменениях внутренних и внешних условий, адекватно реагируя на них. Поэтому его функционирование возможно лишь при наличии развитых информационно-управляющих систем. Используемые биоценозом управляющие части полнспектрального солнечного излучения должны обладать малой мощностью, так как затраты энергии на формирование этих сигналов должны быть совместимы с энергетическими возможностями биоценоза, которые используются в основном для обеспечения его продукционной работы. По оценкам ученых, мощность управляющих частей спектра должна составлять $1 \dots 10 \text{ мВт/см}^2$ являясь нетепловой, то есть биоинформационной интенсивности. Информационная основа заложена в защитном механизме биоценоза не реагировать на многие сигналы, присутствующие в окружающей его природе, т.к. реакция на эти сигналы могла бы возбуждать и нарушать нормальное функционирование внутренней продукционной системы.

Биологические эффекты, обусловленные этими взаимодействиями, зависят уже не от величины энергии, вносимой в ту или иную систему, а от ее информационного содержания (модуляционно-временных параметров интенсивности, длины волны, длительности, поляризации, плотности мощности и т.д.) и состояния самой биологической системы. Вместе с тем определив соответствующие параметры режима облучения, можно целенаправленно воздействовать на продукционную систему биоценоза.

Список литературы:

1. Беркович, Ю.А. Кривобок, Н.М., Смолянина, С.О., Ерохин, А.Н. Космические оранжереи: настоящее и будущее // Москва: ООО Фирма «Слово» -2005, 367 с
2. Головацкая И.Ф. Фоторегуляция морфогенеза Ч. 1 // Томск: 2016. — 172 с.
3. Тараканов И.Г. Фоторегуляция в адаптивных стратегиях овощных растений: дис.докт. биол. наук: 03.00.12 / Тараканов Иван Германович. - М.,2007. - 152 с.
4. Chen, M., M Chory, J.Fankhauser, C. Light Signal Transduction in Higher Plants //Annu. Rev. Gen. - 2004. - №38. - P. 87-117.
5. Тихомиров, А.А.Золотухин, И.Г., Лисовский, Г.М., Сидько, Ф.Я./ Физиология растений.// 1987. - Т. 34. - С. 774-785
6. Шахов А.А. Светоимпульсная стимуляция растений. // М.: Наука, 1971. – 375 с.
7. Гудвин Б. Временная организация клетки. – М.: Мир, 1966. – 251с.
8. Шахов А.А. // Проблемы фотоэнергетики растений, 1978. – С. 5-21.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОМПАНИИ

Абубакаров К.М. – соискатель,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Россия, г.Ростов-на-Дону

Аннотация

Проводится сравнение существующих методик построения систем корпоративного контроля, исследуются компоненты системы внутреннего контроля, излагается мнение по поводу необходимости эффективной системы корпоративного контроля в компаниях.

Ключевые слова

Стейкхолдеры, система контроля, менеджеры, риски, акционеры, информация, эффективность компании, корпоративное управление.

Методика построения систем контроля в компаниях базируется на системе показателей, которую использует в своей деятельности менеджмент компании. Как правило, в основе систем контроля большинства компаний лежит бухгалтерская и финансовая отчетность, содержащая ключевые показатели хозяйственно-экономической деятельности. Для её формирования задействованы такие структурные подразделения компаний, как: финансово-экономическая служба, комитет по аудиту, ревизионная комиссия. Поэтому, реальный контроль осуществляют менеджеры, но именно заинтересованные стороны несут на себе бремя рисков, связанных с работой менеджмента. Однако же, в большинстве компаний для стейкхолдеров предусмотрен лишь годовой отчет компании, как способ информирования акционеров. Более того, в 2017 году были приняты поправки в закон «Об акционерных обществах», [2] которые сократили возможности мелких и средних акционеров на получение информации от компаний по запросу, в виду того, что Закон наделил менеджмент большими свободами в части принятия решений по вопросам предоставления информации акционерам. Очевидно, что данная ситуация требует скорейшего решения, в силу необходимости превентивного решения вопросов злоупотреблений менеджмента.

В 2004 году Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO) издал документ «Концептуальные основы контроля» для помощи организациям в проведении оценки систем внутреннего контроля и их совершенствовании. На Рисунке.1 приведено сравнение методик систем внутреннего контроля предлагаемой COSO и существующей в большинстве российских компаний. По замыслу COSO система внутреннего контроля содержит пять компонентов.

1. Способы и методы контроля - обеспечивают дисциплину и структуру внутреннего контроля и являются базой для его остальных составляющих. Важно, чтобы средства контроля эффективно предотвращали, выявляли и устраняли существенные искажения на уровне предпосылок подготовки корпоративной отчетности.

2. Оценка рисков - включает в себя идентификацию и анализ рисков для определения того, каким образом следует управлять ими.

3. Осуществление контроля - это действия, политика и процедуры, которые дают уверенность в исполнении всех указаний руководства на всех уровнях компании. Они помогают предпринимать необходимые действия по управлению рисками.

4. Информационно-коммуникационные технологии - особая компонента. Информация о компании необходимая всем стейкхолдерам должна быть оперативно распознана, распределена, получена и передана в необходимом виде. Обработывается не только внутренняя информация, но и информация внешней среды. Для этого служба информационной поддержки формирует оперативные отчеты, финансовые отчеты, отчеты о соблюдении законодательных и иных норм. Эти отчеты помогают принимать управленческие решения и контролировать их.

5. Мониторинг – с помощью которого оценивается качество работы системы внутреннего контроля. Объем и частота проведения проверок отдельных функций во многом зависит от оценки рисков и эффективности процедур непрерывного мониторинга.

Рисунок 1 – Сопоставление систем внутреннего контроля в интерпретации COSO и классической интерпретации [1].

По нашему мнению, данная методика весьма удачно акцентирует внимание менеджмента на обмене (циркуляции) информации в компании, а также детально описывает и регламентирует процессы контроля.

Классическая трактовка включает три основные компоненты: учётную систему, процедуру контроля и среду контроля. Учётная система строится на базе принципов ведения бухгалтерского учёта и учётной политики, принятой в компании. Процедуры контроля включают всю совокупность представлений, сложившихся в компании о способах и возможностях контроля. Среда контроля – это сама внутренняя среда компании и те её подразделения, которые участвуют в контрольных процедурах, непосредственно их осуществляя.

Данное сопоставление позволяет сделать вывод, что на сегодняшний момент существуют достаточно эффективные способы построения систем контроля в компаниях, однако в российских условиях это пока не вышло на уровень национальной идеи, либо некоего безусловного бизнес-стандарта. Сущность корпоративного контроля связана с правом каждой заинтересованной стороны осуществлять функции контроля, иметь своевременный доступ к показателям, демонстрирующим экономическую эффективность компании. Устойчивость компании на рынке непосредственно зависит от эффективности её взаимодействия с заинтересованными сторонами, что является залогом мирного решения возникающих проблем, связанных как с её основной деятельностью, так и с отношениями её собственности. До тех пор, пока право каждого стейкхолдера не будет учтено и не будет успешно реализовано в рамках системы корпоративного контроля, не возможно говорить об эффективной системе корпоративного управления в России.

Список литературы:

1. Доклад по внутреннему контролю/ Комитет Спонсорских Организаций Комиссии «Тредвея» (COSO) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.coso.org/
2. Федеральный закон от 29.07.2017 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Железова А.Е. - студентка финансово-экономического факультета
Гергиев И.Э. - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Менеджмент»

Научный руководитель – Гергиев И.Э., к.э.н.

*Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Владикавказ*

Аннотация

В условиях цифровизации бизнеса HR-менеджер («human resources» – человеческие ресурсы) – рекрутер, менеджер по персоналу, работающий на условиях договора, как сотрудник кадрового агентства или как наемный работник, который ищет персонал непосредственно для своей компании. Чтобы эффективно выполнять эту функцию, HR-менеджер должен разбираться в бизнесе. Он должен понимать, какая бизнес-модель у компании, какая маржинальность у того или иного продукта или услуги.

Ключевые слова

HR-менеджер, консалтинг, рекрутмент, социальная психология, адаптация персонала, оценка персонала, дженералист, цифровая экономика.

Современный HR (англ.яз., human resources — человеческие ресурсы) — это кроссфункция, которая пересекается со всеми направлениями деятельности компании, от финансов до продаж. В HR есть шесть основных блоков экспертизы, а универсального специалиста, который занимается всеми функциями, называют HR-дженералист.

Выделим данные шесть функций [4]:

1. Первая функция — рекрутмент (recruitment). Сюда входит поиск и интервьюирование кандидатов, найм и адаптация персонала. Рекрутер должен оценивать не только профессиональный опыт, но и менеджерские навыки, и личностные характеристики, должен разбираться в бизнесе.

2. Вторая функция — оценка персонала (performance). Бизнес в условиях цифровизации оценивает две вещи: фактические результаты и компетенции. Результаты — задачи, которые сотрудники выполняют на регулярной основе. Чтобы понять, достигает ли специалист результатов, нужно сначала разработать ключевые показатели эффективности (KPI), по которым определяется результативность. А компетенции — это знания, умения, навыки, которые проявляются в поведении. Их делят на hard и soft. Hard skills необходимы для выполнения рабочих задач, а также для развития бизнеса. Для программиста — это языки программирования, для юриста — знание законов, для парикмахера — умение стричь.

3. Третья функция — обучение и развитие персонала (training & development). Есть много различных систем: корпоративный университет, внешние тренинги, внутренняя система обучения. В условиях цифровой экономики каждый бизнес выбирает свой путь.

4. Четвертая функция — система зарплат, бонусов и компенсаций (compensation & benefits). Многие HR-менеджеры в России, на наш взгляд, не умеют считать бонусы. Не знают, как начисляются зарплаты и выплачиваются налоги. Традиционно зарплатами занимались бухгалтеры, а бонусами — руководители. Это неправильный подход [1].

5. Пятая функция — корпоративная культура (corporate culture & internal communication). К корпоративной культуре относятся такие вещи, как миссия и визия компании, социальная ответственность. В условиях цифровизации компания должна отвечать через все эти тезисы на ключевой вопрос: чем она отличается от других на рынке, какую ценность несет обществу и стране.

6. Шестая функция — взаимодействие с гендиректором. Сигнализировать о проблемах и предлагать способы их решения — это прямая задача HR высокого порядка. Конечно, далеко не все могут коучить руководителя (т.е. процесс повышения уровня его управленческих и лидерских навыков и умений). Для этого нужно не меньше десяти лет опыта и знание бизнеса [2].

Консультирование как профессиональный вид деятельности сформировалось не так давно; как сектор услуг консалтинг появился в 50-60-х гг. двадцатого века, но круг проблем, который им охватывается, широк [3].

Консультант по управлению - лицо, предоставляющее независимые консультации и помощь в процессе управления клиентам, исполняющим управленческие функции. Консультант (субъект консультирования) в течение определенного периода времени работает, выполняя работу по совершенствованию деятельности компании-клиента и получая за эту работу вознаграждение, оговоренное в договоре на оказание консультационных услуг.

В основе деятельности профессиональных консультантов лежит владение знаниями о процессах управления в целом, которые сочетаются с навыками взаимодействия с клиентом (так называемое процессное консультирование) [1].

При этом среди консультантов имеется и собственное деление, основное из которых – деление на специалистов и дженералистов (универсалов), между которыми уже традиционно ведется спор.

Основное их различие состоит в том, что дженералисты при консультировании опираются на свои знания об управлении в общем, в то время как специалисты делают в своей работе упор на определенную область управления или экономики. Несмотря на такое существенное различие, их своеобразное «столкновение» стало стимулом для развития методологии консалтинга. Изначальное «столкновение» переросло в крепкий союз, и пока специалисты осваивали общие законы управления, чтобы иметь возможность применить их для внедрения своих профессиональных идей и рекомендаций в практику организации-клиента, дженералисты решили сделать упор на методологии подобного внедрения.

Сам термин «дженералист» происходит от англ. General - общий, главный, основной. Данное понятие было введено представителями британской экономической школы с целью обозначить профессионального управленца [4].

Второе название дженералистов - универсалы, что означает, что они стратеги бизнеса. Круг их обязанностей довольно широк и включает обсуждение с клиентами отдельных вопросов с учётом целого и в его контексте. При этом ими учитываются все возможные аспекты проблемы (правовые, экономические, психологические и пр.); можно сказать, что, прослеживая цепочку всех принятых решений, они «предвидят» будущее организации. Помимо этого, универсалы должны разбираться во всех уровнях социального управления и регулирования; при необходимости, для решения конкретных прикладных задач, они привлекают специалистов.

Здесь следует отметить тот факт, что термин процессное консультирование, которым пользуются дженералисты, был введен лишь в конце 60-х гг. 20 века Эдгаром Шейном. Такое консультирование состоит в том, чтобы выработать идеи, советы и рекомендации в процессе общения с клиентом [3].

Дженералистский подход состоит в таком взаимодействии с клиентом, при котором последний самостоятельно генерирует идеи по решению вопроса. При этом консультирование проводится по различным направлениям, будь то цели организации, лидерство, организационная культура или конфликты. Основная задача такого консультанта – создать условия для персонала, который должен сам определить свое состояние и найти пути решения своих проблем.

Противопоставления дженералистов и специалистов нельзя избежать, и философ Ральф Перри сказал по этому поводу следующее [2]: специалист – человек, который «с течением времени знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока, наконец, он не станет знать почти все ни о чем», в то время как дженералисты же, наоборот, «со временем узнают все меньше и меньше о большем и большем, пока, наконец, они не будут знать практически ничего обо всем».

С течением времени разница между универсалами и специалистами становится все более заметной. На одних и тех же уровнях организации они выполняют абсолютно разные функции и играют разные роли при решении проблем. Спор между универсалами и специалистами в российском консалтинге (как и во всем мире) продолжается, но заключается в основном в том, что дженералисты стараются удержать свои лидирующие позиции, завоеванные в 60-70-х гг.

Таким образом можно сказать, что дженералисты являются универсальными профессионалами в своей области и в своей практике они опираются на основные методы управления. В сущности, опытный универсал способен решить поставленную перед ним задачу, вопрос стоит лишь в том, сколько времени у него потребуется на это. Лучший вариант при решении вопроса клиента - сочетание работ универсалов и

специалистов, так как в совокупности их результат будет заметно превосходить их отдельные работы по времени, качеству и многим другим показателям

Как нам видится всем HR-менеджерам в условиях цифровизации бизнеса нужно решить для себя, хотят ли они становиться HR-дженералистами и в последствии HR-директорами, или они хотят развивать что-то одно и стать профессионалами: в сфере рекрутинга, оценки или корпоративного обучения. Это поможет специалисту корректно позиционировать себя на рынке труда.

Список литературы:

1. Глобализация и институциональная модернизация экономики России: теория и практика: монография / под общ. ред. В.В. Бондаренко, Е.М. Щербакова, Н.В. Колгановой, Т.В. Харитоновой. - М.: Прометей, 2019. - 656 с.

2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAPLAMBERT Academic Publishing Omni Scriptum GmbH&Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017. – 80 с.

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э., Каллагов Б.Р., Бекойты А.Г. Перспективы развития интегрированных корпоративных бизнес-структур в условиях неустойчивости социально-экономических систем. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 244 с.

4. Хубаев Т.А., Позмогов А.И., Тавасиева З.Р., Гергиев И.Э. Corporate Social Responsibility as A Basis For Interaction Between Business And Government (Корпоративная социальная ответственность как основа взаимодействия бизнеса и власти (научная статья на английском языке)). // Purushartha – A Journal of Management, Ethics and Spirituality. Purushartha – A Journal of Management, Ethics and Spirituality. – 2018. - Vol. X, No. 2, Sept 2017 to Feb 2018 - URL: <http://ps.edwin.co.in/index.php/ps/article/view/10/10> (журнал из базы данных Scopus).

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ БАЙХОВОГО ЧАЯ РАЗЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Ивлева Д.Ю. - магистрант

Расторгуев Р.Э. - студент

Научный руководитель - Мещерякова Г.В., к.б.н., доцент

*ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,
Россия, г.Троицк*

Аннотация

Проведенными исследованиями качества и безопасности трех образцов черного байхового чая установлено, что все они не соответствуют требованиям нормативных документов по органолептическим показателям и по концентрации водорастворимых экстрактивных веществ. Массовая доля мелочи в чае «Лисма» составила 15,6%, что в 3 раза превышает значение требований ГОСТ 1938-90 «Чай чёрный байховый фасованный. Технические условия». По показателям безопасности исследуемые образцы чая соответствуют требованиям Гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01.

Ключевые слова

Чай черный, органолептические и физико-химические показатели, показатели безопасности.

Чай – один из самых древних напитков, употребляемых человеком. Он имеет высокие вкусовые качества и тонкий изысканный аромат, обладает хорошим

стимулирующим и лечебным действием. Чай содержит более ста биологически ценных веществ. Он является источником витаминов и минеральных веществ. В нём найдено более двадцати незаменимых аминокислот, а также - углеводы, пектиновые вещества, органические кислоты, смолы, эфирные масла и другие соединения, формирующие чайный аромат.

Целью наших исследований явилось определение качества и безопасности черного байхового чая разных наименований.

Из выше указанной цели вытекают следующие задачи:

1. Провести оценку качества исследуемого чая по органолептическим и физико-химическим показателям.

2. Определить уровень содержания тяжёлых металлов и удельную активность радионуклидов в исследуемых образцах чая.

Исследования проводились на базе кафедры естественнонаучных дисциплин и межкафедральной лаборатории Южно-Уральского ГАУ.

Для исследования нами были отобраны три образца байхового чая различных типов и наименований:

образец №1 - чай индийский мелколистовой черный байховый «Лисма», образец №2 - чай черный байховый цейлонский крупнолистовой Акбар, образец №3 - чай чёрный байховый цейлонский крупнолистовой «Чёрный олигарх».

В зависимости от места выращивания исследуемые чаи подразделяются на индийский и цейлонский. В зависимости от сорта чаи подразделяются на первый сорт («Лисма»), высший сорт («Чёрный олигарх»), сорт высшего качества («Акбар»).

Чай Акбар в соответствии с международным стандартом ИСО 6078 «Чай чёрный. Словарь терминов» имеет более дифференцированную классификацию. Он выпускается в европейских странах и по международной классификации соответствует виду ОРА – Оранж пекое А (свободно скрученный, очень крупный, неоднородный).

Для проведения органолептической оценки качества чая нами была создана дегустационная комиссия из студентов и сотрудников кафедры естественнонаучных дисциплин в составе 7 человек.

Дегустационной комиссией установлено, что ни в одном из чаёв не присутствуют золотистые типсы, что свидетельствует о низком качестве чая и несоответствии его историческому значению понятия «байховый чай». Чёрный цвет чая Акбар указывает на излишнюю сушку чая, что также характерно для чая майского и июньского сборов.

В чае «Чёрный олигарх» присутствовали черешки, что свидетельствует о том, что чай выработан из грубого сырья и плохо отсортирован. Также в чае «Чёрный олигарх» присутствовали нескрученные листья. Они из-за плохой ферментации сохраняют зелёный цвет и отрицательно влияют на аромат и вкус чая. В чае «Лисма» встречаются коричневые и красноватые нескрученные листья, что вероятно связано с запозданием в переработке чайного листа или несоблюдением режима сушки (высокая температура и медленное продвижение чая в сушильном аппарате) – данный дефект называется «жаристостью» чая.

Однородную окраску имеет только чай «Акбар». Яркую окраску и прозрачность настоя, являющуюся надёжным признаком высокого качества, имел чай «Чёрный олигарх». В остальных настоях чая выявлено его помутнение, что свидетельствует о нарушении технологического режима производства и возможно переферментацией чая. Очень крепкий настой отмечается у чая «Лисма», крепкий - у чая Акбар. Чай «Чёрный олигарх» имеет недостаточно крепкий настой.

Настой чая высокого качества, богат дубильными веществами, обладает свойством при охлаждении давать осадок экстрактивных веществ – «Чайные сливки», которые представляют собой смесь катехинов и кофеина и при остывании оседают на

дне. Среди представленных чаёв «Чайных сливок» не обнаружено, что может также свидетельствовать о невысоком качестве чая.

При определении вкуса и аромата установлено, что чай «Лисма» имеет грубый прижаристый аромат, что, вероятно, является следствием нарушения технологии изготовления или нарушения правил хранения. Чай «Акбар» имеет аромат – букет. Вкус чая «Чёрный олигарх» «водянистый» «пустой», вероятно, из-за чрезмерного слабого скручивания или слишком длительной ферментации чайного листа.

Терпкий вяжущий вкус чая «Лисма» и Акбар признак высокой экстрактивности чая. У чая «Черный олигарх» вкус слабый, невяжущий.

У высококачественного чёрного байхового чая разваренный лист должен иметь яркий медный цвет. Тёмно-коричневый, тусклый цвет, как у чая «Лисма» и «Чёрный олигарх» - оценивается как дефект. Цвет разваренного листа чая Акбар имеет светло-коричневый цвет, что говорит о хорошем качестве.

Из числа физико-химических показателей определяли массовые доли мелочи, влаги и водорастворимых экстрактивных веществ (таблица 1).

Массовая доля мелочи для черного чая высшего и первого сорта в соответствии с нормативными требованиями должна быть не более 5%. В результате проведенных исследований нами установлено, что два исследуемых образца соответствует этим требованиям, исключение составляет чай «Лисма», в котором массовая доля мелочи составила 15,6, что в 3 раза больше нормы.

Массовая доля влаги фасованного чая должна быть не более 8%. Значения выше этих показателей вызывают дефекты чая – утрачивается ароматичность, появляется плесень. Все исследуемые чаи соответствуют этим нормативным требованиям.

Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ для чая высшего сорта чёрного чая должна быть не менее 35%, для чёрного чая первого сорта – 32% [1]. По данному показателю ни один из исследуемых образцов не соответствует, предъявляемым требованиям, концентрация водорастворимых экстрактивных веществ ниже ДУ на 13,2 – 20,6%.

Таблица 1 – Физико-химические показатели чая разных наименований

Показатель	Фактическое содержание			ДУ
	«Лисма»	Акбар	«Черный олигарх»	
Массовая доля мелочи, %	15,6	1,2	4,0	не более 5%
Массовая доля влаги, %	0,58	6,67	0,85	не более 8%
Водорастворимые вещества чая, %	27,78	29,76	27,78	для чая высшего сорта - не менее 35%, для чая первого сорта – 32%

Нами были проведены исследования чая на показатели безопасности: определен уровень содержания тяжелых металлов и удельная активность радионуклидов (таблица 2).

По результатам исследования установлено, что уровень содержания тяжелых металлов во всех исследуемых образцах чая соответствует нормативным требованиям. Однако следует отметить, что концентрация железа, кобальта и марганца в чае «Лисма» в среднем в 2,0-2,2 раза ниже, чем в двух других образцах. Уровень содержания меди в чае «Акбар» в среднем на 27,5% выше, чем в других чаях. Концентрация цинка и свинца в чае «Черный олигарх» на 15,3 и 25,4 % больше, чем в чае «Лисма» и «Акбар».

По результатам радиометрического анализа, представленным в таблице 2, установлено, что удельная активность радионуклидов во всех исследуемых образцах чая ниже допустимого уровня и колеблется в интервале от 0 до 3 Бк/кг, при нормативе 200 и 400 Бк/кг. Исследуемые образцы чая могут быть признаны по показателям безопасности соответствующими требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 [2].

Таблица 2 – Показатели удельной активности радионуклидов, Бк/кг

Показатель	ДУ	Фактическое содержание		
		«Лисма»	«Акбар»	«Черный олигарх»
Sr-90	200	0,000	1,00	0,21
Cs-137	400	0,40	0,30	1,00

В результате проведенных исследований установлено, что все три образца исследуемого черного чая не соответствуют требованиям нормативных документов по органолептическим показателям, а также концентрация водорастворимых экстрактивных веществ ниже ДУ на 13,2 – 20,6%. В чае «Лисма» массовая доля мелочи составила 15,6%, что в 3 раза превышает значение требований ГОСТ 1938-90 «Чай чёрный байховый фасованный. Технические условия». По показателям безопасности исследуемые образцы чая соответствуют требованиям Гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01.

Список литературы:

1. ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Технические условия (с Поправкой). - М.: Стандартинформ, 2018 год
2. СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (с изменениями на 6 июля 2011 года). – Москва: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - N 22, 03.06.2002. - N 23, 10.06.2002

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Иванкова М.Н. – доцент,
 Богатенков С.А. – к.т.н., доцент
 Пасынкова И.В., старший преподаватель,
 ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса»,
 Россия, г. Челябинск

Аннотация

Рассмотрен опыт взаимовыгодного сотрудничества администрации и преподавателей Уральского института бизнеса в части внедрения дистанционных образовательных технологий. Описана бально-рейтинговая система оценки деятельности преподавателей. Проанализирован опыт регистрация электронных разработок в объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование».

Ключевые слова

Дистанционные образовательные технологии, мотивация персонала, бально-рейтинговая система, регистрация электронных ресурсов

Рациональное распределение обязанностей участников образовательного процесса несомненно даст положительный результат, если предусмотреть соответствующие затраты на стимулирование их работы в направлении развития информационных технологий. Стимулирование на развитие информационных технологий регламентируется положением о мотивации преподавателей и сотрудников вузов, в соответствии с которым устанавливается надбавка к зарплате в зависимости от выполненной работы [1].

В табл. 1 приведена балльно-рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, работающих в Уральском институте бизнеса [2].

Таблица 1 - Отчет преподавателя о работе по системе «Качество» (фрагмент)

Оценка в баллах	Виды работ
15	Разработка электронных учебников
5	Использование сайта в учебном процессе – создание личной Web-страницы преподавателя; – размещение на сайте списка публикаций; – размещение на сайте публикаций; – размещение на сайте учебно-методических материалов; – публикация рейтинга студентов и результатов сессии; – создание страниц сайта на иностранных языках (за страницу); – администрирование страницы сайта
3	
5	
5	
5	
5	
8–10	
5–10	Развитие системы электронного документооборота кафедры
3	Подготовка учебно-методической базы – разработка дидактического комплекса (за печатный лист); – создание мультимедийных презентаций (за 10 слайдов)
1	
5–10	Развитие системы электронного документооборота деканата
5–10	Развитие системы электронного документооборота библиотеки

Эффективной формой защиты авторских прав электронных разработок является их регистрация в объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО).

Разработки, зарегистрированные в ОФЭРНиО, могут быть включены в библиографические списки научных, учебных, учебно-методических и иных работ, а также — в список научных трудов авторов-разработчиков.

Соискатели ученого звания доцента или профессора могут ссылаться на разработку на основании Приказа Минобразования РФ от 15.05.2002 № 1756 «Об утверждении Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученых званий (профессора по специальности и доцента по специальности)», п.4.2 и Приложения 3.

Соискатели ученой степени кандидата или доктора наук могут ссылаться на разработку на основании п.11 Постановления Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 (ред. от 31.03.2009) «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней».

При заполнении рейтинга преподавателя может учитываться сама разработка и ее реферативное изложение. Разработка — на основании Приказа Минобразования РФ от 15.05.2002 № 1756. Реферативное изложение разработки — на основании регистрации информационных изданий фонда в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Опыт работы по регистрации в ОФЭРНиО электронных ресурсов учебного назначения позволяет сделать вывод, что регистрация в ОФЭРНиО выгодна преподавателю, т.к. она приравнивается к опубликованным работам, отражающим основные результаты диссертации, и представляет собой авторское свидетельство. В табл. 2 приведены электронные ресурсы, зарегистрированные Богатенковым С.А. в ОФЭРНиО.

Таблица 2 - Электронные ресурсы учебного назначения (фрагмент)

Название электронного ресурса	Свидетельство ОФЭРНиО
Методика разработки мультимедийной образовательной среды (Рисунок – Анимация — Изображение – Схема — Автоматизация) РАИСА для формирования учебно-методических комплексов	№ 15265 от 27.01.2010
Шаблон темы для формирования тем мультимедийных учебно-методических комплексов информационных дисциплин.	№ 15266 от 27.01.2010
Курс дистанционного обучения «Мультимедийные технологии в преподавании информационных дисциплин»	№ 15267 от 27.01.2010
Мультимедийный курс «Информационные системы в торговле»	№ 16509 от 13.12.2010
Мультимедийный практикум «Проектирование автоматизированной системы обучения специалистов торговли»	№ 16648 от 24.01.2011
Деловая игра «Используй информационные системы и технологии»	№ 17348 от 01.08.2011

Следует отметить, что регистрация электронных ресурсов в ОФЭРНиО выгодна образовательной организации, т.к. она повышает аттестационный показатель внедрения инноваций. Поэтому для решения проблем информационной безопасности электронных ресурсов науки и образования целесообразно выполнять регистрацию от лица организации разработчика, т.е. вуза. При этом зарегистрированный электронный ресурс будет собственностью, как автора, так и вуза.

Для реализации такой регистрации необходимо организовать творческий коллектив из разработчиков электронных ресурсов и специалиста вуза по их регистрации в ОФЭРНиО и стимулировать его деятельность, например путем инициирования НИР из внутренних ресурсов института или в результате формирования и ведения отделения ОФЭРНиО на некоммерческой основе.

Список литературы:

1. Богатенков, С.А. Проектирование системы обеспечения безопасности профессиональной деятельности в информационном обществе: монография / С.А. Богатенков, Я.Д. Гельруд – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 128 с.

2. Богатенков, С.А. Электронное обучение: особенности внедрения. - Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2006. – 67 с.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Назарян Г.Г. - студент факультета управления и экономики
Шебалов А.Д. - студент факультета управления и экономики
*Дзержинский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»*

Аннотация

На сегодняшний день в Российской Федерации, как и в других странах мира, сфера оказания социальных услуг приобретает очень высокую значимость в обеспечении интересов современного общества. В век информационно-коммуникативных технологий, которые фактически полностью охватили жизнь, государственные органы и общество стремятся к более эффективному взаимодействию между собой.

Ключевые слова

Госуслуги, портал, социальные услуги.

Так что же такое социальные услуги? Социальная услуга - это действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданам в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [1]. Социальные услуги оказываются в процессе социальной работы. Различные виды социальных услуг могут оказываться государственными, частными и общественными организациями. Социальные услуги оказываются в сфере образования, общественного питания, здравоохранения и т.д.

В системе социальной защиты населения реализована возможность направления заявления на получение социальной услуги в электронном виде через портал государственных услуг.

Это большой блок пособий гражданам, имеющим детей, предоставление субсидий, выплата пособия на погребение, а также назначение компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан. Все государственные услуги, предоставляемые в сфере социальной защиты, размещены на портале государственных услуг в разделе «Электронные услуги».

Перечень социальных услуг, которые можно оформить (получить) с использованием портала государственных услуг для жителей Нижегородской области [2]:

- оформление пособия на детей: ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные пособия на детей, которые находятся под опекой (попечительством), выдача удостоверений многодетной семьи Нижегородской области, предоставление ежемесячных пособий на ребенка (детские), ежемесячные денежные выплаты на обеспечение проездом детей из многодетных семей, ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием детей из многодетных семей;
- установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению: назначение пенсии, перевод с одной пенсии на другую, перерасчет размера пенсии; пенсии по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей

военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы

- информирование граждан в электронной форме о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; предоставление ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

А также можно оформить:

- бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения в виде компенсации расходов отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской области;
- направление на социальное обслуживание на дому;
- приём органами опеки и попечительства документов от лиц, которые желают установить опеку (попечительство) или патронаж над определённой категорией граждан (малолетние граждане; несовершеннолетние граждане; лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)).

Для получения необходимой социальной услуги гражданину необходимо заполнить Заявление на Портале госуслуг и отправить его. Специалисты Управления социальной защиты населения или ПФР в течении трех рабочих дней отправят в личный кабинет заявителя уведомление о поступлении заявления с указанием даты приема (вне очереди) и перечня документов, которые необходимо предоставить. Кстати, если время для заявителя неудобное, его можно изменить.

Какие этапы получения социальных услуг в электронной форме [3]:

1) Регистрация на портале. Чтобы получать социальные услуги федерального, регионального и муниципального уровня необходимо зарегистрироваться на портале <http://www.gosuslugi.ru/>. Сделать это можно дома, а можно получить такую услугу в МФЦ, ЗАГС, УСЗН.

2) Выбор социальной услуги из списка электронных услуг. Все услуги, которые размещены на портале, соотнесены с конкретным регионом РФ, поэтому первым шагом для получения доступа к возможностям ресурса является выбор региона, после чего откроется список услуг, предоставляемых как территориальными органами центральных министерств и ведомств, структурами конкретного субъекта Российской Федерации, так и органами местного самоуправления.

Для удобства поиска можно воспользоваться классификаторами: тематическим, по категориям пользователей, по ведомствам. Кроме того, организован поиск социальных услуг, организаций, документов и форм по ключевым словам.

В карточке услуги содержится ее описание, информация о ее стоимости, сроках исполнения, также можно изучить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения услуги. В рубрике «Консультирование» содержится подробная информация о порядке и способах обращения за консультацией.

3) Заполнение и направление его в электронном виде на получение выбранной социальной услуги. При формировании заявления имеется возможность прикрепления документов для оказания услуги оформленных в электронном виде (сканированные

документы). Также в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения. Какие услуги наиболее востребованы сегодня среди получателей по способам подачи Заявления в электронном виде?

Конечно, это пособия гражданам, детей. Именно эта категория граждан уже имеет регистрацию на портале госуслуг, люди достаточно молодые и являются активными пользователями интернета. Как правило, это работающие граждане, поэтому они в большей мере могут оценить удобство оформления, а также большую экономию времени. За 9 месяцев текущего года возможностью направления Заявления в электронной форме уже воспользовались 237 человек.

С каждым месяцем люди понимают преимущества этого вида Заявлений, поэтому в последнее время число обратившихся в электронном виде растет. Гражданам пожилого возраста работники Управления оказывают посильную помощь в регистрации на портале, а также подаче Заявлений в электронной форме.

Имея регистрацию, старшему поколению будет легче далее обращаться в Пенсионный фонд или записаться к врачу. К сожалению, получатели субсидий, среди которых много трудоспособного населения, почему-то не спешат подавать заявления в электронной форме. Им привычнее подать заявление в УСЗН, отстояв в очереди или воспользоваться услугами МФЦ.

Несмотря на все преимущества использования портала Госуслуги, также существуют и проблемы:

- при необходимости обжаловать непредоставление социальной услуги у граждан должна быть возможность подтверждения факта подачи заявления. Однако сейчас непонятно, у кого можно получить такое подтверждение в письменном виде. Очевидно, что оператор Единого портала госуслуг — Минкомсвязи РФ — физически не в состоянии выполнять данные функции (без создания широкой филиальной сети);

- для получения социальных услуг заявителю необходимо все равно посетить учреждения, которые их оказывают. Для того, чтобы принести необходимые документы для их оформления (например, справку о составе семьи, справку о заработной, если необходимо оформить субсидию, то необходимо принести оплаченные квитанции об оплате за ЖКУ за последний месяц и т.д.);

- на портале Госуслуги для жителей Нижегородской области нельзя оформить и получить льготы на проезд в общественном транспорте и оформить помощь малоимущим гражданам (адресную социальную поддержку);

- количество пенсионеров, которые пользуются госуслугами, составляет всего 8%, т.к. подавляющее число пенсионеров не являются уверенными пользователями, большинство из них предпочитает личное общение.

Таким образом, для улучшения работы портала Госуслуг, разработчикам необходимо взаимодействовать со всеми государственными и муниципальными организациями для того, чтобы заявитель на получения социальной услуги не собирал документы. Идеальная схема работы портала Госуслуги: заявитель написал заявление на получение социальной услуги, а запрос на необходимые документы для подтверждения того, что заявитель имеет на это право будут предоставляться в режиме реального времени, по запросу портала Госуслуг в государственные и муниципальные органы. Для пенсионеров на базе УСЗН необходимо организовывать курсы для их обучения использования портала Госуслуги.

Список литературы:

1. Виды социальных услуг [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0

[%B0#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3](#) (дата обращения 16.01.2019).

2. Перечень государственных услуг ПФР [Электронный ресурс] // URL: http://www.pfrf.ru/info/smev/perech_gosulug/~2919 (дата обращения 16.01.2019).

3 Управление социальной защиты населения города Дзержинска [Электронный ресурс] // URL: <http://uszndzer.ru/> (дата обращения 16.01.2019).

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Парушина Н.В. - профессор,
Лытнева Н.А. – профессор,
Боброва Е.А. - профессор,
*ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет экономики и торговли»
Россия, г. Орёл*

Аннотация

В статье обосновывается необходимость формирования эффективной системы управления государственными и муниципальными предприятиями. В условиях перехода на проектно-ориентированную деятельность государственных структур эффективная система управления базируется на качественной информации, мониторинге и контроле деятельности с использованием методов финансового анализа.

Ключевые слова

Анализ, контроль, управление, унитарные предприятия, учет.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия создаются и функционируют на территории Российской Федерации на основании Гражданского кодекса. Параграф 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) содержит основные правовые нормы регулирования деятельности унитарных предприятий. Согласно п. 1 ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

При создании унитарного предприятия соблюдается ряд условий институционального правового поля. Унитарное предприятие создается от имени публично-правового образования решением уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, смотря в ведении какой структуры находится предприятие, и как оно будет интегрировано в систему управления собственностью.

При создании унитарного предприятия соблюдается минимальный размер уставного фонда унитарного предприятия. Порядок создания, функционирования, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий отражен в федеральном законе от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

По официальным данным Вестника государственной регистрации по состоянию на декабрь 2018 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 16867 унитарных предприятий (таблица 1) [4].

Статистика демонстрирует темпы снижения показателей по функционированию унитарных предприятий в Российской Федерации в 2018 г. по сравнению с 2017г. Причем по сравнению с 2014г. численность унитарных предприятий сократилась примерно в 2 раза. Хотя ежегодно создается новое количество унитарных предприятий в различных сферах деятельности, что свидетельствует о востребованности данной организационно-правовой формы и формы владения государственной собственностью. Соотношение между ведущими и прекратившими деятельность унитарными предприятиями составляет от 0,353 в 2014 г. до 0,211 единиц в 2018г.

Таблица 1 – Сведения о созданных и прекративших деятельность унитарных предприятиях на территории Российской Федерации по состоянию на декабрь 2018 года

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017	2018/2014
Зарегистрировано	24066	23262	21360	18624	16 867	90,6	70,3
Созданные	10856	10995	10422	9558	8 979	93,9	82,7
Путем создания	9465	9753	9263	8546	8 047	94,2	85,0
Путем реорганизации	1391	1242	1159	1012	932	92,1	67,0
Зарегистрированные до 01.07.2002	13210	12267	10938	9066	7 888	87,0	59,7
Процессе реорганизации	1848	1915	2110	2141	2 135	99,7	115,5
Стадии ликвидации	3811	3836	3450	3069	2 774	90,4	72,8

За последние годы число прекращающих деятельность унитарных предприятий примерно в 5 раз превосходит число действующих предприятий. Наблюдаются темпы роста ликвидации унитарных предприятий разных форм государственной собственности в динамике за последние пять лет (таблица 2) [4].

Таблица 2 – Соотношение числа ведущих и прекративших деятельность унитарных предприятий в Российской Федерации

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2017	2018/2014
Ведущие деятельность	24066	23262	21360	18624	16867	90,6	70,3
Прекратившие деятельность	68163	70978	73804	77211	79661	103,2	116,9
Коэффициент демографии, ед.	0,353	0,328	0,289	0,241	0,211	87,6	59,8

Целью деятельности унитарных предприятий является не только извлечение прибыли, но и удовлетворение интересов государства, обеспечение государственных нужд.

Эксперты и специалисты в сфере государственного муниципального управления расходятся во мнении относительно значимости данных организаций в решении

социально-экономических задач и результативности эффективного управления имуществом.

По мнению Тюрина С.Б., Бурыкина А.Д. в свете реформирования современного имущественного комплекса остро возникает вопрос о месте и роли государственных унитарных предприятий в экономике России. По мнению авторов, с одной стороны, данные предприятия продолжают исполнять государственный заказ, пользуясь наработанными формальными и неформальными контактами и сохраненной производственной базой. С другой стороны, снижение инвестиционной деятельности в последнее время ведет к нарастанию финансовых убытков и снижению качества управления со стороны государственных органов управления. Это обуславливает снижение эффективности их использования при выполнении задач, связанных с уставной деятельностью, обеспечением федеральных и муниципальных нужд, безопасностью государства [5].

Ученые считают, что на деятельность унитарных предприятий влияют в первую очередь внешние факторы, связанные со слабой инвестиционной привлекательностью отдельных регионов.

Проанализируем состояние унитарных предприятий в исследуемых областях Центрального федерального округа по состоянию на 2018 год (таблица 3).

Таблица 3 – Состояние функционирования унитарных предприятий по областям Центрального федерального округа Российской Федерации

Регион Российской Федерации	Ведущие деятельность	Прекратившие деятельность
Московская область	624	2967
Липецкая область	63	430
Белгородская область	106	661
Тамбовская область	115	482
Воронежская область	197	998
Курская область	145	574
Тульская область	140	798
Рязанская область	151	557
Владимирская область	184	762
Калужская область	195	494
Ярославская область	133	705
Брянская область	191	664
Смоленская область	183	628
Тверская область	337	1112
Костромская область	129	497
Орловская область	111	432

Лидерами по числу действующих унитарных предприятий являются Московская, Владимирская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тверская области. Тенденции к прекращению деятельности наблюдаются в Белгородской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ярославской, Тверской областях. Данная организационно-правовая форма не является популярной в Орловской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях. Это может быть связано с приоритетами в пользу развития частного бизнеса и созданием надлежащего благоприятного климата для предпринимательской активности.

Собственники и руководство унитарных предприятий в числе внешних факторов также отмечают наличие проблем по выстраиванию эффективной системы управления.

Так Гаврилин Е.В. пишет, что в процессе реформирования российской экономики в значительной степени было потеряно системное управление хозяйственной деятельностью государственного сектора экономики. Основной причиной этого стало отсутствие стратегии и новой технологии управления государственной собственностью, а также системы действенного контроля и финансово-экономического мониторинга со стороны органов исполнительной власти за управлением имуществом, работой хозяйствующих субъектов, позволяющего обеспечивать по всем объектам полное и достоверное представление о текущих показателях финансово-экономической деятельности и перспективных планах развития [1].

Об отставании методического обеспечения процессов контроля расходования средств собственника государственного имущества пишут и другие эксперты в сфере государственного и муниципального управления.

Девятова Н.С., Шишкин В.А. подчеркивают, что к настоящему моменту реализован ряд инициатив по формированию эффективной системы управления государственными и муниципальными предприятиями. Одной из таких инициатив является применение специальных инструментов мониторинга и контроля за деятельностью унитарных предприятий в части использования государственного имущества, таких как отчетность руководителей по специальным типовым формам, ведение реестра показателей экономической эффективности деятельности, осуществление аудиторских проверок, утверждение программ деятельности предприятий и перечисление части чистой прибыли предприятий в бюджет [2].

Совершенствование системы управления эффективностью расходования ресурсов в ракурсе надлежащей организации мониторинга и контроля предусматривает формирование качественной и прозрачной информационной базы. Информационной основой эффективного управления является бухгалтерская финансовая отчетность и финансовые показатели. В частности Зуева И.А. отмечает, что для того, чтобы государство как собственник могло контролировать выполнение утвержденных стратегий, планов и показателей эффективности деятельности государственного предприятия последовательно выстраивается система отчетности. Она включает как общие обязательные формы бухгалтерской отчетности, данные которой являются подтверждением достигнутых финансовых показателей, так и специальные формы отчетности, которые заложены в структуру Отчета руководителя государственного предприятия, в частности, на федеральном уровне в утвержденные формы Отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) [3].

Согласимся с мнением других специалистов в вопросе развития системы управления унитарными предприятиями на основе качественного информационного обеспечения и открытости данных для всех заинтересованных пользователей.

На наш взгляд, представляется необходимым создание технологии государственного управления, позволяющей осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности объектов государственного сектора, который должен базироваться на современных методах финансового анализа и оценки бизнеса с использованием показателей эффективности, позволяющих оценить текущее состояние бизнеса компании, эффективность принимаемых управленческих решений и направлений развития производства.

Список литературы:

1. Гаврилин, Е.В. Использование методов финансового анализа при мониторинге деятельности хозяйствующих субъектов государственного сектора// Экономика. Налоги. Право.- 2016.- Т. 9. № 1.- С. 16-23.

2. Девятова, Н.С. Совершенствование системы оценки деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий в России / Н.С. Девятова, В.А. Шишкин. В сборнике: Государственное и муниципальное управление в XXI веке: Теория, методология, практика сборник материалов XXIX Международной научно-практической конференции. 2017.- С. 52-60.

3. Зуева И.А. Методические подходы к оценке эффективности управления государственными предприятиями. В сборнике: Пути социально-экономического развития региона: финансовое обеспечение, перспективы и направления оптимизации Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Под редакцией Пироговой Т.Э., Никифорова Д.К. 2015.- С. 232-237.

4. Статистика юридических лиц. Вестник государственной регистрации http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/

5. Тюрин С.Б. Место и роль государственных унитарных предприятий в экономике России/ С.Б. Тюрин, А.Д. Бурыкин // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий).- 2016.- № 1-2 (30).- С. 86-95.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

1	ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИИ И WEB-ТЕХНОЛОГИЙ Борзов В.С., Шарова И.С.	4
2	МЕЖЕВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (БПЛА) Даниленко И.И.	7
3	«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕГАПОЛИС» XXI ВЕКА Зиннатов А.А.	9
4	ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Саусь А.А., Панченко В.В., Оплачко В.В.	11
5	ПЕНОПОЛИСТИРОЛ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ Саусь А.А., Панченко В.В., Оплачко В.В.	13
6	ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПАРКОВОЙ СИСТЕМЫ Челнокова В.А., Ирманова Е.В.	14

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

7	РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ Кривун Л.И.	17
8	ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ ТУРАГЕНТСКИХ ФИРМ Маслихова С.П.	20
9	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РОССИИ Тарасова А.А.	23

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

10	ГОРЫ АЗИИ, РЕКИ СИБИРИ И ЛУНА Грацинский В.Г.	26
----	---	----

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

11	PROPOSAL TO ADD THE KURDISH LANGUAGE TO THE BRAILLE DIRECTORY OF UNESCO, AND USE IT IN PARTICULAR EDUCATION TECHNOLOGY FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT Yasar A. Al-jaleeli	29
12	МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ Банчук Г.Г., Коптелова Л.В.	31
13	АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КРЕДИТНЫМ ЗАЯВКАМ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Иванов А.А., Рейзенбук К.Э.	33
14	РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ Ильин И.В., Гудков К.В.	35

15	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Колганова Л.Л.	37
16	АЛГОРИТМ ПОИСКА ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОВОДИТЬ СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА Мосейчук А.А., Беляева А.А.	40
17	КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Орлова М.Г., Козлов В.В.	43
18	РАЗРАБОТКА АРМ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ДЗЕРЖИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС Шебалов А.Д., Кулигина Н.О.	45
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО		
19	ОБРАЗ БЛУДНОГО СЫНА КАК ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ БИБЛЕЙСКОЙ ПРИТЧИ И СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ) Мерзликina Н.С.	49
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ		
20	ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХЛОРИРОВАННОЙ И НЕ ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТЧИСТКИ Багаутдинов А.Ф., Австриевских А.М.	52
21	АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО МУП «АПТЕКА №47» Г.ВОЛОДАРСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Назарян Г.Г., Шебалов А.Д.	53
22	ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА Шевелева А.С., Красникова Е.П.	56
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА		
23	САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Барина Д.С., Тупикина Г. Г.	60
24	СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ Гафарова З.С., Аббасова Л.И.	64
25	РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Есина К.А., Гайдар К.М.	66
26	МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Есина К.А., Гайдар К.М.	69
27	ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Ибрагимова Л.С., Аббасова Л.И.	72

28	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО	УСЛОВИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ	
	Изотова Э.И., Аббасова Л.И.....		75
29	ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ СБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ		
	Колесник С.С., Орлова О.Н., Пузакова Н.Г.....		78
30	ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ		
	Сарментова О.В.....		82
31	ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС		
	Толстопятых Л.Е., Юдкина Л.И., Секишева Т.А.....		85
32	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ РЕАКЦИЮ ПЛАЧА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ		
	Шевченко Н.А.....		87
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
33	ПРИМЕНЕНИЕ БАКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРЕПАРАТОВ ПОВЫШАЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТВЕРДОЙ ГОЛОВНИ ПШЕНИЦЫ		
	Дубровская Н.Н., Чекмарев В.В., Корабельская О.И.....		89
34	БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ		
	Силачи А.Ю., Сигналова М.А.....		92
35	ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ		
	Черемисина Е.П., Шмат Е.В.....		95
36	ПУТЬ К АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ В МАЛОБЪЕМНОМ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ		
	Юрченко В.И.....		98
ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС			
37	ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОМПАНИИ		
	Абубакаров К.М.....		101
38	УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ		
	Железова А.Е., Гергиев И.Э.....		103
39	КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ БАЙХОВОГО ЧАЯ РАЗЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ		
	Ивлева Д.Ю., Расторгуев Р.Э., Мещерякова Г.В.....		106
40	МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ		
	Иванкова М.Н., Богатенков С.А., Пасынкова И.В.....		109
41	ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ		
	Назарян Г.Г., Шебалов А.Д.....		112

42	ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ Парушина Н.В., Лытнева Н.А., Боброва Е.А.....	115
----	---	-----

Научное издание

**ПРИОРИТЕТЫ МИРОВОЙ НАУКИ:
ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ**

Сборник материалов
Международной научно – практической конференции

28 января 2019 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
05.02.2019 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
2,93 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*